

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

KARINE REGINA POMPERMAYER

**ESPAÇOS URBANOS E SUBJETIVIDADES: UMA ANÁLISE
DAS ESCOLHAS RESIDENCIAIS E INFLUÊNCIAS AO
COMPORTAMENTO DE CAMINHADA**

Londrina
2023

KARINE REGINA POMPERMAYER

**ESPAÇOS URBANOS E SUBJETIVIDADES: UMA ANÁLISE
DAS ESCOLHAS RESIDENCIAIS E INFLUÊNCIAS AO
COMPORTAMENTO DE CAMINHADA**

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Londrina - UEL, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Milena Kanashiro

Londrina
2023

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do Programa de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UEL

Pompermayer, Karine Regina.

ESPAÇOS URBANOS E SUBJETIVIDADES UMA ANÁLISE DAS ESCOLHAS RESIDENCIAIS E INFLUÊNCIAS AO COMPORTAMENTO DE CAMINHADA / Karine Regina Pompermayer. - Londrina, 2023.
143 f. : il.

Orientador: Milena Kanashiro.

Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Tecnologia e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2023.

Inclui bibliografia.

1. Escolha residencial - Tese. 2. Comportamento de caminhada - Tese. 3. Autosseleção residencial - Tese. 4. Cidades caminháveis - Tese. I. Kanashiro, Milena . II. Universidade Estadual de Londrina. Centro de Tecnologia e Urbanismo. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. III. Título.

CDU 711/72

KARINE REGINA POMPERMAYER

**ESPAÇOS URBANOS E SUBJETIVIDADES: UMA ANÁLISE
DAS ESCOLHAS RESIDENCIAIS E INFLUÊNCIAS AO
COMPORTAMENTO DE CAMINHADA**

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Londrina - UEL, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo.

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Milena Kanashiro (Orientadora)
Universidade Estadual de Londrina - UEL

Prof. Dr. Leonardo Cassimiro Barbosa
Universidade Estadual de Maringá - UEM

Prof. Dr. Hartmut Günther
Universidade de Brasília – UNB

Londrina, 31 de março de 2023.

AGRADECIMENTOS

À professora Milena Kanashiro, pela inestimável contribuição neste trabalho, no papel de orientadora e de amiga, sempre com palavras de apoio e incentivo. Serei eternamente grata.

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPU-UEM/UEL), em especial aos professores Rovenir Duarte, Marieli Azoia, Ercília Hirota e Fabíola Cordovil pelas contribuições ao desenvolvimento teórico e metodológico da pesquisa. Aos professores externos, Leia Veiga e Renato Saboya, por todo conhecimento repassado durante as disciplinas. E ao professor Júlio Celso Borello Vargas, pelos insights iniciais que despertaram a inquietação e direcionaram as primeiras leituras desta pesquisa.

Às professoras Mariana Urbano e Vera Lúcia Suguihiro, por convidarem e permitirem a participação durante um ano no projeto de pesquisa referente à análise de dados do COVID-19 nas cidades de Londrina e Arapongas-PR, e à FAUEL pela disponibilização da bolsa de extensão, que muito contribuiu para manter as atividades acadêmicas no período em que não havia disponibilidade de uma bolsa de mestrado.

Aos colegas do Grupo de Pesquisa Cidade: Movimento e Atividades, em especial à Melissa Affonso pela contribuição direta na definição da área de estudo, à Erica Matsuda, pela contribuição nas análises dos dados, e à Letícia Cabrera, pela tutoria fornecida durante o desenvolvimento da revisão bibliográfica.

À colega de profissão e amiga, Vivian Sayuri, pela disponibilidade e ajuda com os recrutamentos. À toda equipe Mazí+, Mariana, Nailze, Gabriela e Danielle, pela companhia, apoio e suporte na etapa final do trabalho.

Aos professores componentes da banca de avaliação, Leonardo Cassimiro e Hartmut Günther, pelas valiosas contribuições na etapa de qualificação e por aceitarem participar da avaliação final desta dissertação.

À CAPES, pela atual bolsa de mestrado.

À Universidade Estadual de Londrina e ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo PPU-UEM/UEL pela oportunidade de desenvolvimento pessoal.

“There is no logic that can be superimposed on
the city; people make it, and it is to them, not
buildings, that we must fit our plans.”

Jane Jacobs

..

POMPERMAYER, Karine Regina. **Espaços urbanos e subjetividades**: uma análise das escolhas residenciais e influências ao comportamento de caminhada. 2023. 146f. Dissertação de Mestrado (Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Centro de Tecnologia e Urbanismo, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2023.

RESUMO

Na relação entre ambiente construído e comportamento de viagem, a autosseleção residencial costuma ser abordada como um aspecto preocupante aos estudos por representar uma importante fonte de viés às análises quantitativas. As pesquisas já realizadas foram capazes de constatar a relevância e complexidade do fenômeno, no entanto ainda são debatidas explicações para o mecanismo de funcionamento da autosseleção, que ocorre por meio de uma escolha da localização residencial baseada em preferências, necessidades ou habilidades de viagem. Apesar da literatura sugerir que aspectos socioeconômicos seriam determinantes para a ocorrência da autosseleção, poucos estudos investigaram as variações da escolha residencial por contextos socioeconômicos e as relações que esta escolha estabelece com o comportamento de viagem dos indivíduos. Para corroborar com esse entendimento, foi estabelecido como objetivo geral desta pesquisa, explorar os fatores envolvidos na escolha da localização residencial e as interações contextuais desta escolha com o comportamento de caminhada. A investigação foi realizada por meio de um estudo empírico em recortes espaciais da cidade brasileira de Londrina-PR, caracterizada na hierarquia urbana do país como uma capital regional. Como procedimentos metodológicos foram adotadas a estratégia de pesquisa qualitativa e a abordagem de teoria fundamentada para o desenvolvimento de um estudo de cunho exploratório e interpretativo. Nas análises, os dados coletados foram interpretados e classificados em 14 categorias que representam e explicam os fatores subjacentes à escolha da localização residencial. Os resultados apresentam ainda uma análise integrativa desses fatores constituindo proposições que inferem a ocorrência do fenômeno em apenas uma das áreas de estudo. A principal contribuição desta pesquisa incide no fornecimento de evidências empíricas que atestam a contextualização necessária para ocorrência do fenômeno de autosseleção residencial em cidades similares à Londrina.

Palavras-chave: Escolha residencial. Comportamento de caminhada. Autosseleção residencial. Cidades caminháveis.

POMPERMAYER, Karine Regina. **Espaços urbanos e subjetividades**: uma análise das escolhas residenciais e influências ao comportamento de caminhada. 2023. 146f. Dissertação de Mestrado (Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Centro de Tecnologia e Urbanismo, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2023.

ABSTRACT

In the relationship between the built environment and travel behavior, residential self-selection is usually approached as a worrying aspect in studies because it represents an important source of bias in quantitative analyses. Research already carried out has been able to verify the relevance and complexity of the phenomenon, however explanations for the functioning mechanism of self-selection, which occurs through a choice of residential location based on preferences, needs or travel skills, are still being debated. Despite the literature suggesting that socioeconomic aspects would be determinant for the occurrence of self-selection, few studies have investigated variations in residential choice by socioeconomic context and the relationships that this choice establishes with individuals' travel behavior. To corroborate this understanding, the general objective of this research was to explore the factors involved in the choice of residential location and the contextual interactions of this choice with walking behavior. The investigation was carried out through an empirical study in spatial cuts of the Brazilian city of Londrina-PR, characterized in the urban hierarchy of the country as a regional capital. As methodological procedures, a qualitative research strategy and a grounded theory approach were adopted for the development of an exploratory and interpretative study. In the analyses, the collected data were interpreted and classified into 14 categories that represent and explain the factors underlying the choice of residential location. The results also present an integrative analysis of these factors, constituting propositions that infer the occurrence of the phenomenon in only one of the study areas. The main contribution of this research focuses on providing empirical evidence that attests to the necessary context for the occurrence of the phenomenon of residential self-selection in cities like Londrina.

Keywords: Residential choice. Walking behavior. Residential self-selection. Walkable cities.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Delineamento da pesquisa.....	18
Figura 2 – Fluxograma do processo de revisão bibliográfica	39
Figura 3 – Mapa de localização do município de Londrina-PR	55
Figura 4 – Perímetro urbano e principais acessos de Londrina-PR	57
Figura 5 – Evolução da mancha urbana de Londrina - PR.....	58
Figura 6 – Localização dos vazios urbanos.....	59
Figura 7 – Mapeamento da concentração de rendas	59
Figura 8 – Mapa da verticalização em Londrina.....	60
Figura 9 – Zonas de mobilidade contidas no perímetro urbano do município	62
Figura 10 – Matriz da relação entre preço do solo e índice de caminhada	64
Figura 11 – Valor do Solo Urbano e localização dos recortes espaciais.....	66
Figura 12 – Vista aérea da zona 3001	67
Figura 13 – Síntese de usos da zona 3001	68
Figura 14 – Paisagem urbana da zona 3001.....	69
Figura 15 – Rendimento nominal mensal domiciliar per capita na Zona 3001	70
Figura 16 – Vista aérea da zona 2002	71
Figura 17 – Síntese de usos da zona 2002.....	72
Figura 18 – Paisagem urbana da zona 2002.....	73
Figura 19 – Rendimento nominal mensal domiciliar per capita na Zona 2002	74
Figura 20 – Relação e integração dos procedimentos de análise.....	82
Figura 21 – Codificação dos dados seguindo diretrizes da Teoria Fundamentada ...	84
Figura 22 – Localização residencial dos entrevistados	88
Figura 23 – Usos do solo na zona 3001	94
Figura 24 – Usos do solo na zona 2002.....	96
Figura 25 – Interrelação entre os fatores da escolha residencial na zona 3001.	110
Figura 26 – Interrelação entre os fatores da escolha residencial na zona 2002.	111

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Classificação das zonas de mobilidade por valor do solo urbano	65
---	----

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Síntese e classificação dos fatores identificados na revisão	34
Quadro 2 – Relação dos objetivos com os instrumentos de coleta de dados.	75
Quadro 3 – Síntese de conteúdo do primeiro bloco da entrevista.....	78
Quadro 4 – Síntese de conteúdo do segundo bloco da entrevista.	79
Quadro 5 – Síntese de dados do levantamento de campo.	81
Quadro 6 – Identificação e perfil dos entrevistados.....	89
Quadro 7 – Síntese e classificação dos fatores constitutivos da escolha	92

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	14
1.1	JUSTIFICATIVA E PROBLEMA DE PESQUISA	15
1.2	OBJETIVOS.....	16
1.3	ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO.....	17
2	REVISÃO DE LITERATURA	20
2.1	COMPORTAMENTO DE VIAGEM: DISCUSSÃO CONCEITUAL.....	20
2.2	CONDICIONANTES DA CAMINHADA: AMBIENTE X INDIVÍDUO	22
2.2.1	<i>Ambiente Construído e Aspectos Demográficos</i>	<i>23</i>
2.2.2	<i>Características Individuais e Fatores Psicossociais.....</i>	<i>28</i>
2.2.3	<i>Síntese das Condicionantes</i>	<i>33</i>
2.3	O VIÉS DE AUTOSSELEÇÃO	35
2.3.1	<i>Discussões Teórico-Metodológicas.....</i>	<i>40</i>
2.3.2	<i>Evidências Empíricas.....</i>	<i>47</i>
2.3.3	<i>A Relação Contextual: Uma Lacuna de Pesquisa</i>	<i>50</i>
2.4	CONSIDERAÇÕES SOBRE A REVISÃO.....	51
3	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.....	53
3.1	ESTRATÉGIA DE PESQUISA E JUSTIFICATIVA.....	53
3.1.1	<i>Contextualização: A Cidade de Londrina-PR.....</i>	<i>55</i>
3.1.2	<i>Definição do Recorte Espacial</i>	<i>61</i>
3.2	TÁTICAS E INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS	75
3.2.1	<i>Entrevistas em Profundidade.....</i>	<i>75</i>
3.2.2	<i>Levantamento de Campo.....</i>	<i>80</i>
3.3	PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE.....	82
3.3.1	<i>Codificação das entrevistas</i>	<i>83</i>
3.3.2	<i>Análise situacional.....</i>	<i>85</i>
3.3.3	<i>Verificação Teórica</i>	<i>85</i>
4	RESULTADOS.....	87
4.1	CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES E PARÂMETROS DE SISTEMATIZAÇÃO.....	87
4.2	LOCALIZAÇÃO RESIDENCIAL E COMPORTAMENTO DE CAMINHADA: FATORES CONSTITUTIVOS DA ESCOLHA.....	91

4.2.1	<i>Fatores Espaciais: Elementos ambientais e políticos.</i>	93
4.2.2	<i>Fatores Sociais: Elementos Socioeconômicos, Culturais e Simbólicos.</i>	101
4.2.3	<i>Fatores Individuais: Elementos Humanos e Materiais.</i>	104
4.3	PROCESSOS SUBJACENTES E A INTERAÇÃO ENTRE FATORES	109
5	DISCUSSÕES	112
5.1	JUSTIFICATIVAS E DILEMAS NA ESCOLHA DA LOCALIZAÇÃO	112
5.2	O PAPEL DAS EXPERIÊNCIAS NA FORMAÇÃO DE PREFERÊNCIAS RESIDENCIAIS	113
6	CONCLUSÕES	114
	REFERÊNCIAS	116
	APÊNDICES	127
	APÊNDICE A – QUADRO SÍNTESE DOS ARTIGOS INCLUÍDOS NA REVISÃO DO PROBLEMA DA AUTOSSELEÇÃO RESIDENCIAL	128
	APÊNDICE B – PROTOCOLO METODOLÓGICO	132
	APÊNDICE C - GUIA PARA REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS	136
	APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)	142

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, temas como sustentabilidade e eficiência têm se tornado muito presentes em discussões acadêmicas e políticas pelo mundo, principalmente devido à crescente preocupação com as mudanças climáticas e a escassez de recursos (FARR, 2013; ONU, 2015). Vários estudos criticam a sociedade moderna, e apontam os danos sociais, econômicos e ambientais provocados pelo atual estilo de vida nas cidades, que carrega como principal problema, a crescente utilização do transporte motorizado individual (JACOBS, 2000; MARICATO, 2008; FARR; GEHL, 2013).

Por si só, automóveis demandam um alto consumo de energia e recursos, e respondem por uma grande parte da emissão de gases poluentes. Mas o problema vai além, e as críticas relacionadas à priorização desse meio apontam diversas implicações na saúde; segurança; meio ambiente; economia; dentre outros (FARR, 2013).

Para entender o complexo envolvimento entre o espaço urbano e o movimento físico de pessoas nesse espaço, estudos sobre o comportamento de viagem têm realizado medições, análises, modelagens e previsões das atividades e movimentos dentro das cidades (AXHAUSEN, 2007). Esses estudos concentram-se no processo de tomada de decisão dos indivíduos, relacionadas principalmente à escolha do modo, rota, horários e destinos, entre outros aspectos (LI et al., 2019).

Das contribuições existentes, o principal ponto entre as pesquisas é o consenso de que o ambiente construído é capaz de influenciar nesse processo, ou seja, a própria configuração espacial estimularia determinadas escolhas e comportamentos definindo assim o estilo de vida dos habitantes (SALLIS et al., 2006; CERVERO et al., 2009; VARGAS, 2015; BARBOSA et al., 2019). Sabendo disso, e entendendo a problemática envolvida no advento do automóvel, defende-se cada vez mais intervenções políticas e projetuais que promovam o uso de modais ativos como a bicicleta e a caminhada, tornando, portanto, o espaço urbano mais saudável e sustentável (SALLIS et al., 2006; FARR, 2013).

Apesar de muitos avanços nesse sentido, ainda são grandes os desafios dessa transformação. Mudar o comportamento humano não depende apenas do meio físico, mas também da interpretação dos indivíduos com relação a esse meio. Esta interpretação, por sua vez, está associada à complexidade das

variáveis individuais que influenciam a escolha e que podem envolver cultura, economia, demografia, condições físicas e psicológicas (SALLIS, 2006; MA; CAO, 2019; HSIAO; TANG, 2021).

1.1 JUSTIFICATIVA E PROBLEMA DE PESQUISA

Uma das principais limitações das pesquisas de comportamento de viagem reside na possibilidade de ocorrência da autosseleção residencial, que distorce os resultados sobre o impacto do ambiente construído nos deslocamentos. Este fenômeno envolve tanto aspectos ambientais, quanto sociais, físicos e psicológicos. (SALLIS et al., 2006; MERLIN, 2018; BARBOSA et al., 2019; MA; CAO, 2019; DEAN et al., 2020).

A autosseleção é por essência um viés amostral em análises estatísticas. Ela reflete uma tendência de indivíduos com características ou opiniões específicas se selecionarem em um determinado grupo. No comportamento de viagem, essa seleção ocorre por meio da escolha da localização residencial buscando atributos ambientais consistentes com as necessidades e preferências para determinados meios de transporte (MOKHTARIAN; CAO, 2008). Com isso, surge um problema de estimativa da influência do ambiente construído no comportamento de viagem, e para superá-lo, grande parte dos estudos defendem a inclusão de variáveis sociodemográficas e análise das preferências de viagem e uso do solo dentro destas estimativas (BOARNET; CRANE, 2001; DE VOS; WITLOX, 2016).

Quando fatores demográficos e individuais que afetam a escolha residencial são controlados, as relações de efeito do ambiente construído sobre o comportamento de caminhada ficam mais próximas do efeito causal. No âmbito metodológico, táticas e ferramentas foram aprimoradas e demonstram-se eficazes no controle da autosseleção (MOKHTARIAN; CAO, 2008; VAN HERICK; MOKHTARIAN, 2020). Contudo, as estratégias ainda dependem do nível de profundidade do conhecimento teórico e empírico para determinar variáveis de inclusão que sejam válidas e coerentes com o contexto de estudo (WOLDAY et al., 2019).

Como a maioria das pesquisas concentram-se em países desenvolvidos, mais precisamente nos Estados Unidos e na Europa, países com

economias em desenvolvimento carecem de estudos sistemáticos específicos para o problema da autosseleção (CAO et al., 2009; LARRAÑAGA, et al., 2014; WOLDAY et al., 2019). Entendendo que estes fatores diferem de acordo com o contexto, esta pesquisa buscou preencher tal lacuna, levantando evidências empíricas dentro de uma realidade brasileira.

Além disso, como diferencial na pesquisa, foi adotado um recorte na investigação, mantendo o foco especificamente no comportamento de caminhada. Esta escolha é embasada em resultados de pesquisas que apontam uma influência e efeito mais significativo da autosseleção quando relacionada ao comportamento ativo do que a outros meios de deslocamento (WOLDAY et al., 2019).

Nesse sentido, o principal questionamento que norteou a investigação desta pesquisa foi: **quais são os fatores subjacentes à escolha da localização residencial e como estes fatores podem diferenciar a relação da escolha com o comportamento de caminhada?** Conhecer estes fatores, possibilitou entender com mais profundidade os aspectos subjetivos do comportamento de viagem, mais especificamente do modo a pé, e seu envolvimento no processo de autosseleção residencial, o que permite à pesquisa proporcionar um embasamento às estratégias políticas que buscam aumentar efetivamente os níveis de caminhada no espaço urbano.

1.2 OBJETIVOS

Apoiado no referencial teórico, esta pesquisa estabeleceu como objetivo geral **explorar os fatores envolvidos na escolha da localização residencial e as interações contextuais desta escolha com o comportamento de caminhada** em uma cidade brasileira caracterizada como capital regional. A intenção foi fornecer evidências empíricas para o apoio na abordagem da autosseleção em estudos sobre comportamento de viagem, caminhabilidade e uso do solo. Partiu do pressuposto identificado na bibliografia de que os níveis de caminhada de uma população sofrem influências significativas das características sociodemográficas e das preferências de viagem, no entanto constatou-se que essas influências foram pouco abordadas ou aprofundadas em pesquisas empíricas no Brasil.

Sendo assim, a pesquisa procurou explorar com maior profundidade

as subjetividades individuais inerentes ao contexto e ao comportamento de caminhada. Com os resultados foi possível integrar uma análise explicativa para o processo de autosseleção residencial, o que permite melhorar o entendimento e possibilitar uma maior consideração do problema em outras pesquisas ou diretrizes públicas de planejamento urbano.

- 1) Para alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos como objetivos específicos: (i) Identificar e analisar a formação de preferências residenciais e de viagem em moradores de duas áreas urbanas economicamente divergentes; (ii) Analisar as condições ambientais da localização residencial que se relacionam com as necessidades e habilidades de caminhada dos moradores; e, (iii) Identificar associações socioespaciais e analisar as possíveis divergências comparando as relações encontradas em cada contexto

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Por considerar a pesquisa uma investigação interpretativa e naturalista de um fenômeno contemporâneo em um contexto complexo, selecionou-se como estratégia metodológica mais adequada a **pesquisa qualitativa**, conforme as definições de Groat & Wang (2013). Assim, esta pesquisa apresenta propósitos essencialmente exploratórios, mas envolve também processos descritivos e explicativos do fenômeno adotando uma **abordagem de teoria fundamentada** para levantamento e análise dos dados.

A seguir é apresentado esquematicamente o delineamento da pesquisa (Figura 1), e em seguida está descrito a estrutura deste documento.

Figura 1 – Delineamento da pesquisa

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

O primeiro capítulo desta dissertação faz a introdução do trabalho. Ao abordar o tema e seu contexto de estudo, apresenta o problema de pesquisa e justifica a sua investigação, descreve a questão de pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos. O segundo capítulo fornece o conteúdo teórico das revisões de literatura realizadas, discute e conceitua o comportamento de viagem, apresenta as condicionantes relacionadas ao comportamento de caminhada, e fornece um panorama das implicações do problema da autosseleção residencial. O terceiro capítulo define e descreve os procedimentos metodológicos a serem seguidos, explica e justifica a estratégia de pesquisa, o recorte espacial e os procedimentos de coleta e análise dos dados. O quarto capítulo apresenta os resultados alcançados e a formalização das proposições resultantes da pesquisa. O quinto capítulo contém uma breve discussão dos resultados apresentados. Por fim, são apresentadas as conclusões da pesquisa e as possibilidades futuras para investigação.

2 REVISÃO DE LITERATURA

Para entender com maior profundidade conceitos e variáveis essenciais para o desenvolvimento deste trabalho, este capítulo apresenta uma revisão da literatura que discute pormenores da pesquisa a partir de dois temas principais: comportamento de viagem e autosseleção residencial.

O comportamento de viagem é abordado de forma exploratória para uma breve revisão das principais teorias e variáveis envolvidas, sendo que, dentre seus desdobramentos por modo de viagem busca-se por ênfases ao comportamento de caminhada. O segundo tema adentra de forma mais sistematizada no problema de pesquisa: a autosseleção residencial, e busca aprofundar-se nos aspectos teóricos relacionados, sistematizando evidências que estruturam e fundamentam as escolhas metodológicas desta pesquisa.

2.1 COMPORTAMENTO DE VIAGEM: DISCUSSÃO CONCEITUAL

Uma ampla gama de disciplinas e linhas de pesquisa investigam há décadas a complexa dinâmica entre o comportamento humano, padrões de viagem e suas relações numa sociedade contemporânea. Dificuldades operacionais e os custos sobre infraestruturas urbanas impulsionaram investigações principalmente na área de transportes, planejamento urbano e gerenciamento de tráfego (CERVERO; KOCKELMAN, 1997; EWING; CERVERO, 2001; CAO et al., 2007). Mas preocupações ambientais, políticas e sociais levaram o assunto às pesquisas de saúde pública (LEE; MOUDON, 2004; FRANK; ENGELKE, 2005; SAELENS; HANDY, 2008), psicologia ambiental (KITAMURA et al., 1997; WALL et al., 2008; NETO et al., 2020), geografia urbana (LEE et al., 2022), e até mesmo educação física (MEDEIROS et al., 2018).

Esta variedade de campos científicos é encontrada dentro da própria definição para comportamento de viagem dada por Goulias (2000), onde o autor afirma ser uma abordagem que trata de diversas teorias e métodos analíticos para modelagem e análise da demanda de viagens.

De forma mais específica e com foco no movimento físico de pessoas, o termo comportamento de viagem é apresentado por Axhausen (2007) como um processo, que envolve para qualquer finalidade o deslocamento de um

indivíduo para fora do seu local de referência, sendo este o ponto ao qual a pessoa retorna no final do dia. Nessa definição, excluem-se movimentos migratórios, deslocamento de objetos e viagens imaginativas ou virtuais, assim, tem-se como objetos de estudo as pessoas, suas atividades e o tempo (AXHAUSEN, 2007; BURBIDGE; GOULIAS, 2009).

Sendo um processo, o comportamento de viagem tem como ponto de partida a tomada de decisão dos viajantes. Dessa forma, antes mesmo de realizar o movimento, o indivíduo perpassa por uma série de escolhas, dentre as quais o motivo, o modo de viagem, a rota a ser percorrida e o horário de partida (LI et al., 2019). Em função disso, o escopo das pesquisas sobre comportamento de viagem consiste em medir, analisar, modelar e prever essas decisões, a fim de determinar as razões, fatores e variáveis envolvidas (AXHAUSEN, 2007).

Diante da variedade de desdobramentos sobre o tema encontrados na literatura recente, um segmento de interesse relevante em discussões de saúde e sustentabilidade urbana concentra-se no comportamento de viagem ativo, caracterizado pelos meios de transporte: bicicleta e caminhada.

Estimular um estilo de vida mais ativo tornou-se prioridade na política pública de muitos países devido aos benefícios ambientais, econômicos e sociais que podem ser promovidos a partir da adoção desses modos. Uma vez que veículos motorizados são um dos maiores responsáveis pela emissão de CO² na atmosfera e envolvem complicados processos de exploração e refinamento de combustíveis fósseis não renováveis, caminhar ou andar de bicicleta representa preservar o meio ambiente (GEHL, 2013; FARR, 2013; LITMAN, 2022). Além disso, o deslocamento ativo pode contribuir com a saúde pública na prevenção de casos de obesidade e doenças crônicas, relacionadas muitas vezes aos níveis de sedentarismo da população (FRANK et al., 2012; DING; GEBEL, 2012). Pesquisas recentes também apontam o potencial de resiliência econômica para comunidades ativas, a partir do fortalecimento do comércio local e diminuição na dependência de recursos não renováveis como o petróleo (DAVIS; GOLLY, 2017; LITMAN, 2017).

Dada a relevância do deslocamento ativo, este estudo optou por manter o foco de sua investigação sob o comportamento de caminhada pois entende que deslocar-se a pé pode ser considerado o meio de transporte mais acessível e democrático uma vez que não exige habilidades ou equipamentos especiais. Além disso, normalmente compõe as viagens de acesso ao meio de transporte principal,

como por exemplo, caminhar até o transporte público, até um estacionamento de carros ou um bicicletário, caracterizando-se assim como o meio de transporte mais comum (LITMAN, 2022).

2.2 CONDICIONANTES DA CAMINHADA: AMBIENTE X INDIVÍDUO

Ao entender que os deslocamentos urbanos são resultados de um processo de escolha dos indivíduos, os pesquisadores tratam o comportamento de caminhada como uma subárea das pesquisas de comportamento de viagem já que é um resultado da escolha do meio de transporte. O foco na escolha do modo é uma característica importante dos chamados estudos de demanda (VARGAS, 2015). Contudo, a seleção do modo de viagem não anula as demais decisões incluídas no escopo de pesquisa descrito anteriormente. Assim, analisar o comportamento de caminhada ainda requer entender suas condicionantes, ou seja, os fatores e variáveis que incidem sobre os motivos, destinos, rotas e horários do deslocamento.

Tradicionalmente, os primeiros estudos de modelagem e previsão de viagens operavam sob pressupostos econômicos e racionais, onde as decisões de deslocamento seriam tomadas principalmente com base nos custos de viagem e na disponibilidade de tempo. Nessa estrutura, o espaço físico, ou seja, o ambiente construído obteve ênfase gerando inúmeras evidências e estudos sobre a sua influência no comportamento de viagem (MOKHTARIAN; SALOMON, 2001; MA; CAO, 2019).

Problematizadas pelo seu determinismo ambiental, essas pesquisas foram então complementadas por abordagens baseadas em atividades, onde incrementou-se aspectos populacionais explorando de forma mais abrangente as oportunidades e restrições geradas não somente pelo ambiente físico das cidades, mas também pelas características sociodemográficas dos indivíduos (MOKHTARIAN et al., 2001; LARRAÑAGA et al., 2009; BURBIDGE; GOULIAS, 2009).

Apesar dos avanços metodológicos com resultados de pesquisa cada vez mais precisos, essas possíveis explicações para o comportamento dos viajantes representam apenas associações entre as variáveis levantadas, e são insuficientes para estabelecerem relações de causalidade (HANDY et al., 2005).

Um dos motivos dessa limitação é a existência de mais um conjunto de variáveis não agregadas relatadas na literatura como aspectos intrapessoais ou

psicossociais. A diferença nas características cognitivas dos indivíduos como por exemplo percepções, atitudes ou mesmo preferências, pode explicar as divergências encontradas entre os estudos com grupos ambiental e socioeconomicamente homogêneos (MA; CAO, 2019).

Uma vez que, evidências mostram diferenças entre o comportamento real e o comportamento previsto pelos planejadores (READ et al., 2018), um corpo crescente de pesquisa fomenta o entendimento do comportamento de caminhada como um fenômeno social e não apenas físico incluindo na abordagem comportamental, além dos fatores ambientais e socioeconômicos, fatores psicossociais (BURBIDGE; GOULIAS, 2009; GUELL et al., 2012; BOZOVIC et al., 2020).

A seguir será discutido com maiores detalhes essa rede de variáveis identificadas na literatura como condicionantes ao comportamento de caminhada. Apesar do recorte de pesquisa, mantém-se como base modelos e quadros teóricos abrangentes à escolha do modo (transportes motorizados e não-motorizados) dentro do comportamento de viagem. Isso deve-se ao fato de existir um atraso na literatura do comportamento de caminhada em comparação aos estudos focados no uso do automóvel e do transporte público. Portanto, a abordagem de diferenças teóricas específicas e estruturas restritas ao modo a pé é relativamente recente e escassa (WU et al., 2021).

2.2.1 Ambiente Construído e Aspectos Demográficos

A influência do ambiente construído no comportamento de caminhada é uma das evidências mais fortes e frequentemente encontrada em pesquisas de saúde, transporte e planejamento urbano. Em sua diversidade de termos – forma urbana, desenho urbano, estrutura urbana, design urbano, vizinhança – a definição para ambiente construído normalmente vincula-se aos elementos físicos da paisagem urbana concebidos de forma não natural ou manipulados pelo homem (WU et al., 2021). Saelens & Handy, (2008 p.550) o colocam como “a parte do ambiente físico que é construída pela atividade humana”.

A principal premissa das pesquisas infere que diversas características do espaço urbano são capazes de definir as escolhas de deslocamento e gerarem diferentes demandas de viagem, podendo nesse sentido,

inibirem ou incentivarem o comportamento de caminhada.

Um estudo pioneiro e promissor na busca dessas evidências foi a pesquisa desenvolvida por Cervero & Kockelman (1997). Com um fundo teórico apoiado em movimentos como o *Novo Urbanismo*, *Desenvolvimento Orientado para o Trânsito* e *Urbanismo Tradicional*, os autores discutem características ambientais relativas à origem e ao destino das viagens e as reúnem em três principais dimensões do ambiente construído: densidade, diversidade e design.

A densidade, medida pelo número de pessoas e atividades em uma determinada área, é o primeiro aspecto introduzido e tem fortes relações com a distância entre origem e destino dos deslocamentos. Numa visão pragmática, um desenvolvimento compacto, ou seja, de alta densidade, está diretamente apoiado na economia de tempo e na acessibilidade, de tal forma que possíveis restrições de capacidade (como por exemplo velocidade do deslocamento ou condicionamento físico) são rompidas, abrindo oportunidades para a escolha de modos ativos (CERVERO; KOCKELMAN, 1997). Burbidge & Goulias (2009) discutem uma série de interações entre distâncias e alocação de tempo, onde a densidade atua diminuindo a complexidade dessas relações.

Sob uma mesma lógica atua a diversidade, e pode ser considerada uma dimensão intrínseca a densidade, pois uma maior concentração de pessoas e atividades implica na proximidade de diferentes categorias de uso do solo e conseqüentemente em maior mistura. Assim, além de reduzir a distância percorrida em um deslocamento sua influência na escolha do modo atua sob uma perspectiva de conveniência pois permite que o indivíduo vincule diferentes atividades em seu percurso (CERVERO; KOCKELMAN, 1997). A diversidade de usos inclui a disponibilidade de diferentes destinos que atendem caminhadas de diferentes propósitos.

A última dimensão discutida por Cervero & Kockelman (1997), aborda os efeitos do design na demanda de viagens. Os componentes dessa dimensão compreendem o processo de projeto dos ambientes urbanos que definem sua composição física desde a macroescala – por meio da configuração viária dada pelo desenho dos quarteirões, densidade e tipo de intersecções, nível de integração do sistema viário e conectividade – até a microescala – envolvendo amenidades a partir do arranjo e a forma dos edifícios, do mobiliário urbano, da vegetação, da sinalização e da presença, dimensão e qualidade das calçadas. A visão de inúmeros

autores é de que, a partir desses elementos, determinados aspectos funcionais e estéticos tornam o percurso e o destino mais cômodos, convenientes e acessíveis por meio da caminhada.

Com a evolução das pesquisas, novas associações foram encontradas entre características do ambiente construído e o comportamento de caminhada. Para expressá-las, duas novas dimensões foram incorporadas por Cervero et al. (2009) sendo elas, distância ao transporte público e destinos acessíveis, que complementando o estudo de Cervero & Kockelman (1997) difundiram-se pela literatura como os 5 D's (*density, diversity, design, distance to transit, destination accessibility*).

A distância ao transporte público é incluída como um fator importante para o comportamento de caminhada em virtude de este ser o seu principal modo de acesso. Sua influência depende das características apresentadas pelo serviço prestado, como por exemplo frequência, cobertura e capacidade, ou seja, a disposição de indivíduos em caminhar até o transporte público parte da presença e qualidade do serviço oferecido (TAO et al., 2020).

Já destinos acessíveis, refere-se principalmente à facilidade de acesso às principais atividades cotidianas fora do bairro, normalmente áreas consideradas centros atratores de viagem (LARRAÑAGA, et al., 2015), as quais concentram opções de emprego, comércio e serviços de educação, saúde ou cultura. É uma dimensão inerente às características de uso do solo e do design e, portanto, acompanham a mesma relação de influência (CERVERO et al., 2009).

A propósito, é importante ressaltar que os próprios autores (CERVERO et al., 2009) assumem a sobreposição das cinco dimensões e a intercorrelação entre suas diversas variáveis. Isso implica em limitações na análise isolada de efeitos individuais ou efeitos de interação das variáveis (LARRAÑAGA et al., 2015; NAESS, 2019; BOZOVIC et al., 2020). Um mesmo atributo pode exercer diferentes influências de acordo com a escala espacial, fatores de resposta (variável dependente) ou unidades de medida (SAELENS et al., 2003).

Saelens & Handy (2008), defendem principalmente a divisão de abordagens entre caminhadas recreativas e utilitárias, devido às suas diferentes implicações. Por exemplo, áreas verdes normalmente associam-se à maior frequência de caminhada recreativa, mas não para transporte. Da mesma forma, densidade e destinos acessíveis tem maior influência na caminhada utilitária do que

na caminhada recreativa (GILES-CORTI et al., 2013; LITMAN, 2022).

Além disso, por não possuir um caráter abrangente das características ambientais que influenciam o comportamento de caminhada, além das 5 dimensões e seus componentes amplamente difundidos na literatura, novos fatores ambientais podem ser levantados e considerados nas discussões. Como por exemplo, as alterações no ambiente natural, envolvendo a topografia (PUCHER; BUEHLER, 2010; MEEDER et al., 2017) e o clima (LIU et al., 2014) que são abordadas em alguns estudos e mostram-se relevantes; abordagens para o gerenciamento da demanda (LITMAN, 2022); concepção de elementos de segurança no tráfego e de segurança contra o crime (MIRANDA-MORENO et al., 2011; KOOHSARI et al., 2013), e questões mais políticas e mercadológicas envolvendo disponibilidade e demanda de espaços caminháveis (LEVINE et al., 2005; FRANK et al., 2015).

Ademais, ultrapassando os aspectos ambientais, muito discute-se a influência de características socioeconômicas e demográficas no comportamento de caminhada. Presente em alguns dos estudos citados anteriormente, essas características normalmente são adotadas como variáveis de controle nas análises, mas algumas pesquisas apontam que elas podem exercer relações mais complexas, fluindo entre moderar e mediar as influências do ambiente construído. Mas, independentemente do sentido de interação, o consenso entre as pesquisas é de que essas características contribuem para um efeito diferencial no comportamento de caminhada (PEREZ, et al., 2018; SALVO et al., 2018).

Os aspectos mais discutidos na literatura envolvem diferentes associações conforme o gênero, idade, renda, raça/etnia, ocupação, escolaridade, composição familiar e a posse de veículos. Discute-se a seguir alguns desses aspectos para exemplificar os efeitos diferenciais.

Muitas pesquisas apontam que mulheres caminham mais do que os homens e atribuem maior importância à diversidade de destinos (KAVANAGH; BENTLEY, 2016; LEÃO; KANASHIRO, 2022). As associações normalmente vinculam-se ao papel social de indivíduos ainda discriminado por gênero, onde o homem tende a manter a posse do veículo familiar para deslocar-se para o trabalho enquanto a mulher se mantém responsável pelas atividades domésticas complementares da família, como fazer compras ou acompanhar as crianças até a escola (VAN ACKER; WITLOX, 2010; POLLARD; WAGNILD, 2017).

A posse de veículo é ainda um fator considerado determinante para o comportamento individual ou familiar. Muitos estudos sugerem níveis maiores de caminhada entre famílias que não possuem veículos por motivos intrínsecos. Entretanto o próprio fator é em maior parte resultado de outra variável influente, a renda (VAN ACKER; WITLOX, 2010).

Nas análises de populações desfavorecidas, renda e raça/etnia mostraram-se fatores relevantes ao comportamento de caminhada devido ao medo do crime e falta de apoio social. A relação de criminalidade especialmente em bairros de baixo status socioeconômico condiciona ao medo as populações de baixa renda, enquanto discriminações raciais podem dissuadir o comportamento ativo da população negra. Ao mesmo tempo, destinos acessíveis dentro de bairros étnicos podem diminuir as chances de discriminações. Quando fora da vizinhança, dificilmente resultam em um comportamento mais ativo (ADKINS et al., 2017; SALVO et al., 2018).

Com relação a idade, estudos apontam que a proximidade de destinos é especialmente importante para idosos devido à maior dificuldade em realizar grandes deslocamentos. Também recursos funcionais reduzem o medo de cair, assim caminhos acessíveis que apresentam comodidades sustentam a caminhada entre esse grupo (CERIN et al, 2017; SALVO et al., 2018). Elementos de segurança no tráfego também tem maior influência para idosos (SALVO et al., 2018) e para caminhantes que acompanham crianças no trajeto (BOARNET et al., 2005; MCMILLAN, 2007) do que para outros adultos.

Em resumo, muitos estudos estratificam suas análises por variáveis socioeconômicas e demográficas para encontrar grupos homogêneos. Suas diferentes associações não anulam, no entanto, a sobreposição de influências assim como ocorre com as características do ambiente construído.

Uma questão importante envolve entender se o comportamento de viagem ocorre primeiramente em função do ambiente construído ou em função das características socioeconômicas dos indivíduos. Na revisão de Ewing & Cervero (2001), os autores encontraram que prevalecia a influência socioeconômica quando investigadas frequências e modos de viagem.

Outra revisão, inclusive, tentou estabelecer possíveis generalizações a partir de elasticidades de frequência e distância para os resultados empíricos de pesquisas anteriores. Ewing & Cervero (2010) encontraram relações relativamente

fracas entre a caminhada e as dimensões do ambiente construído, com valores variando entre -0,06 para a porcentagem de cruzamentos com 4 vias, e 0,39 para densidade de ruas e cruzamentos. A partir dos resultados, os autores ponderam que andar a pé está mais fortemente relacionado a medidas de diversidade de uso do solo, densidade de interseções e o número de destinos a uma curta distância, e concluem que a adição de novas evidências pode refinar esses achados.

Apesar de úteis, tais conclusões baseadas em meta-análises foram criticadas por apresentarem negligências quanto ao contexto geográfico e inconsistências na medição de variáveis (GEHRKE; WANG, 2020), além de vieses resultantes de erro de especificação do modelo dos estudos analisados (EWING, 2017; NAESS, 2019).

Em todo caso, deve-se reconhecer que o quadro de condicionantes abordado até então é limitado, e possibilita apenas relações associativas ao comportamento de caminhada. Sua análise, no entanto, é de ordem prática, objetiva e funcional, essencial para iniciar o caminho da causalidade.

2.2.2 Características Individuais e Fatores Psicossociais

Sobreposto às condicionantes ambientais e características demográficas, ambas medidas e exploradas numa perspectiva quantitativa, um corpo crítico da literatura sobre comportamento de viagem defende a existência e relevância de um grupo adicional de variáveis influentes, conectadas pelo caráter mais subjetivo. Esse campo sugere que algumas características pessoais e cognitivas dos viajantes sejam responsáveis por gerar efeitos de confusão nas associações entre o ambiente construído e o comportamento de caminhada.

A análise de variáveis intrapessoais emerge na pesquisa de comportamento de viagem a partir de uma influência da psicologia social e ambiental e de seu arcabouço teórico e conceitual a respeito do comportamento humano. Ela aparece em pesquisas desde a década de 70 (GOLOB et al., 1979), mas mantêm-se enfraquecida em virtude de prevalecerem abordagens baseadas em teorias econômicas, como por exemplo a modelagem de escolha discreta construída sob teorias da utilidade (GEHLERT et al., 2013).

No geral, essas abordagens assumem uma utilidade derivada para todas as viagens, tornando as atividades finais motivos exclusivos de um

deslocamento (VAN ACKER, 2010). No entanto, essa concepção passa a ser superada a partir de discussões sobre utilidades intrínsecas à viagem, as quais supõem custos e benefícios inerentes à própria experiência do deslocamento, por exemplo, caminhar para exercitar-se, “tomar um ar”, ou passear com o cachorro. Nesse caso, fatores subjetivos manifestam-se fortemente na determinação das escolhas e começam a receber a atenção das pesquisas (MOKHTARIAN; SALOMON, 2001; MA; CAO, 2019).

A retomada de uma conexão às estruturas teóricas da psicologia permitiu a construção de abordagens mais abrangentes, que passaram a olhar para o indivíduo como um agente ativo nas decisões de deslocamento, sejam elas conscientes ou inconscientes (MA & CAO, 2019). Uma das estruturas base na psicologia cognitiva é o modelo Estímulo-Organismo-Resposta – SOR (Stimulus-Organism-Response), adotado por autores que argumentam que as características ambientais (os estímulos) influenciam primeiramente estados internos individuais (o organismo) e posteriormente o comportamento (a resposta), sendo o estado interno individual, determinado por uma mistura de fatores pessoais, sociais e psicológicos (MA & CAO, 2019). Tal estrutura conceitual é dominante na análise comportamental dentro da psicologia, mas pouco abordada nos estudos de demanda. No entanto, Ma & Cao (2019) defendem a sua aplicação principalmente para estudos do comportamento de caminhada, porque seus resultados mostraram uma melhor adaptação do modelo SOR em relação à pequenas escalas geográficas.

Apesar de não ser abordada explicitamente, essa perspectiva teórica condiz com os estudos sobre percepções, uma das discussões atuais mais difundidas derivada especialmente das divergências de análises da influência do ambiente construído no comportamento de caminhada.

Evidências mostram que a percepção de um indivíduo acerca de um atributo ambiental pode passar por distorções cognitivas, não representando necessariamente a mesma essência objetiva (GEBEL et al., 2011), ou seja, assim como explica a estrutura SOR, o indivíduo interpreta o ambiente construído a partir de variáveis internas mediadoras, tornando assim, essencial, investigações tanto em relação à concordância dos dois grupos (atributos ambientais e percepções ambientais) quanto em relação à influência isolada de cada um e suas associações ao comportamento de caminhada.

Um conceito atual que une esses dois conjuntos de variáveis é a

caminhabilidade, entendida como qualidade e capacidade do ambiente construído em incentivar e gerar viagens a pé (SOUTHWORTH, 2005). Nessa concepção, as percepções manifestam-se em opiniões sobre atratividade, acessibilidade; conveniência; conforto; segurança de tráfego, segurança urbana, legibilidade e, satisfação.

Uma das ferramentas de análise de percepções do ambiente construído mais aceita e amplamente aplicada nas pesquisas é a Neighborhood Environment Walkability Scale – NEWS (SAELENS et al., 2003), traduzida para aplicação no Brasil como Escala de Mobilidade Ativa no Ambiente Comunitário – NEWS-Brasil (MALAVASI et al., 2007). É uma contribuição direta da área da saúde e aborda nove dimensões de avaliação: densidade residencial; proximidade de lojas e comércio; percepção do acesso ao comércio; características das ruas; facilidades para caminhar e andar de bicicleta; arredores do bairro; segurança em relação ao tráfego; segurança em relação aos crimes; e satisfação com o bairro.

Há na literatura outras discussões relacionadas às percepções, além daquelas diretamente envolvidas à interpretação do ambiente construído. Pesquisas da psicologia do transporte abordam diferentes percepções para custos de viagem (ETTEMA; TIMMERMANS, 2006; GEHLERT; NIELSEN, 2007; FRANCKE; KANIOK, 2013), ou consequências ambientais de longo prazo (ALVINERI; WAYGOOD, 2013; EJELÖV; NILSSON, 2020). E apontam o potencial moderador dessas interpretações nas escolhas do modo pé. A própria percepção da caminhada como um meio de transporte é discutida no sentido de não ser reconhecida dentro do leque de opções modais (LITMAN, 2022).

Um segundo aspecto subjetivo muito abordado no domínio intrapessoal e inerente às percepções, são as atitudes (LARRAÑAGA et al., 2014; VAN WEE et al., 2019; NETO et al, 2020). Elas representam uma resposta avaliativa do indivíduo sobre uma entidade, objeto ou ação. Essas respostas podem ser cognitivas, afetivas ou comportamentais, e refletem se o posicionamento desse indivíduo é contra ou a favor daquilo que se julga (VAN WEE et al., 2019; RAHMAN; SCIARRA, 2022).

Os autores afirmam que atitudes podem guiar o comportamento de viagem, por exemplo, quando alguém gosta de andar de bicicleta e escolhe usar esse meio como transporte diário, ou então entende que caminhar é saudável e por isso escolhe deslocar-se a pé (BOHTE et al., 2009; VAN WEE et al., 2019). No

entanto atitudes não determinam sozinhas o comportamento. Assim, algumas estruturas comportamentais da psicologia tornam-se fundamentais para explicar suas interações com outros fatores intrapessoais ou até mesmo sociais.

Muitos insights sobre a relação atitudes-comportamento de viagem descendem da Teoria do Comportamento Planejado (TCP). Essa teoria pressupõe que um comportamento é determinado diretamente pela intenção do indivíduo em realizar a ação, e que a intenção é construída em conjunto pelas atitudes, normas subjetivas e pelo controle comportamental percebido. Um ponto importante nessa teoria, é que ela assume que as atitudes são construídas na infância e se mantêm constantes ao longo da vida (VAN WEE et al., 2019; NETO et al., 2020).

Normas subjetivas são aqui entendidas como expectativas sociais associadas a uma motivação pessoal em atender a essas expectativas, são ativadas pela consciência das consequências do comportamento. O controle comportamental percebido envolve a percepção dos fatores que facilitam ou restringem o comportamento, caso essa percepção corresponda aos fatores reais ela pode afetar o comportamento diretamente (WALL et al., 2008; NETO et al., 2020). Wall et al. (2008) foi um estudo qualitativo que avaliou a influência em conjunto e isolada desses fatores na escolha do modo de viagem de alunos e funcionários de um campus universitário. Os autores constataram vários efeitos de moderação onde o discurso dos participantes para explicarem seus comportamentos envolvia implicitamente pelo menos um desses constructos.

A importância do contexto no controle comportamental é também discutida na Teoria da Atitude-Comportamento-Contexto (em inglês *ABC-Theory, Attitude-Behavior-Context*) que entende que o comportamento é resultado de uma relação constante entre os dois fatores. Basicamente ela assume que se o contexto for favorável, as atitudes ganham força sobre o comportamento, caso contrário as atitudes podem se tornar insignificantes (RAHMAN; SCIARRA, 2022). Uma ponderação constante do custo-benefício psicológico determina o peso das atitudes e do contexto nessa relação (VAN WEE, 2012).

Outras teorias contribuem para o entendimento das atitudes, no entanto, elas se diferem da TCP pois refutam o caráter constante dessa condicionante do comportamento. Também complementam a Teoria ABC assumindo que as atitudes podem adaptar-se às restrições ou facilidades do contexto (VAN WEE et al, 2019; RAHMAN; SCIARRA, 2022). É o caso da Teoria Social Cognitiva,

também conhecida como Teoria da Aprendizagem social, e a Teoria da Dissonância Cognitiva. Essas teorias incorporam outros fatores na interação comportamental, e entendem que experiências individuais, interações sociais, ou até mesmo a visibilidade, geram informações que influenciam o processo cognitivo, mudam as atitudes e afetam o comportamento (VAN WEE et al., 2019). Para a Teoria da Dissonância Cognitiva um fator determinante para o comportamento, é a satisfação (DE VOS, 2019). Essa teoria afirma que inconsistências entre as atitudes e o comportamento geram desconforto psicológico ao indivíduo que tende a adaptar um dos lados. Assim, no contexto do comportamento de viagem, quando uma escolha é restringida por fatores ambientais ou sociais, ocorre uma adaptação das atitudes desses indivíduos. Na mesma medida, variabilidade nas opções de viagem permitem que o indivíduo adapte o comportamento (DE VOS; SINGLETON, 2020; VAN WEE et al., 2019).

O próprio comportamento quando ocorre de forma recorrente tende a alterar as atitudes ou influenciar diretamente as intenções. Assim, o comportamento passado se torna uma condicionante para o comportamento presente (CRISTO; GÜNTHER, 2016; RAHMAN; SCIARRA, 2022).

Essa perspectiva e as demais vistas até então, condicionam as viagens à um processo de decisões racionais. No entanto, quando o comportamento além de recorrente, se torna automático, anula-se qualquer racionalidade envolvida. É o que sugere a Teoria do Hábito, nela o comportamento recorrente é resultado de uma consonância cognitiva contínua, ou seja, pouca ou nenhuma restrição ambiental ou social é encontrada, permitindo assim a formação de um hábito. Nessa concepção o comportamento passado, por ser habitual, influencia diretamente o comportamento presente, excluindo do processo qualquer construto cognitivo (NETO et al., 2020; DE VOS; SINGLETON, 2020; RAHMAN; SCIARRA, 2022).

O hábito é ainda mais relevante quando se percebe que ele impede a aquisição de novas informações levando as pessoas à um comportamento contínuo de longo prazo. Nesse sentido pouca influência terá o ambiente construído no comportamento de viagem se não houver uma intervenção desestabilizadora que reintroduza aspectos cognitivos ao processo de escolha (BURBIDGE; GOULIAS, 2009; CRISTO; GÜNTHER, 2016; RAHMAN; SCIARRA, 2022).

Por fim, para complementar a discussão psicossocial dos fatores que condicionam o comportamento de caminhada, a literatura apresenta ainda

relações sobre o estado de saúde e condições de mobilidade individuais. Apesar de muitas vezes serem associadas ao fator idade, essas condições não são restritas a ele, e podem englobar deficiências ou habilidades físicas e motoras (EISENBERG et al., 2017; STAFFORD; BALDWIN, 2017; BIGONNESSE et al., 2018).

Em uma investigação qualitativa sobre os fatores que afetam as decisões individuais de brasileiros para realização viagens a pé, Larrañaga et al. (2009) apontam importantes considerações sobre o estilo de vida dos indivíduos, principalmente com relação à mobilidade (limitações físicas) e à adoção da caminhada como oportunidade de exercício físico para fins de saúde.

2.2.3 Síntese das Condicionantes

Novamente, as condicionantes discutidas apresentam inúmeras sobreposições. As teorias em geral abordam grupos específicos de fatores e para alcançar uma visão mais abrangente muitos autores propuseram modelos conceituais mais completos (por exemplo BURBIDGE; GOULIAS, 2009; GEHLERT et al., 2013; VAN WEE; ETTEMA, 2016; BOZOVIC et al., 2020; RAHMAN; SCIARRA, 2022). Tais modelos são particularmente importantes pois orientam a seleção dos conceitos e variáveis a serem consideradas nos estudos, conforme especificidades de cada investigação.

No entanto, dada a extensa discussão necessária para abordar esses modelos e explicar a interação entre tantos fatores, optou-se por restringir essa revisão apenas ao levantamento e caracterização de cada elemento, como feito no decorrer do texto, onde foram denominados condicionantes. Ademais, resume-se, no quadro a seguir, todos os achados da revisão, categorizando-os entre dimensão espacial, social e individual (Quadro 1).

Quadro 1 – Síntese e classificação dos fatores identificados na revisão

DIMENSÃO	CONDICIONANTES	FATORES	PRINCIPAIS REFERÊNCIAS
Espacial	Ambientais	Densidade; Diversidade; Design Urbano; Destinos acessíveis; Distância ao transporte público; Topografia; Clima; Gerenciamento de demanda; Segurança; Disponibilidade;	Cervero & Kockelman, 1997; Burbidge & Goulias, 2009; Cervero et al., 2009; Tao et al., 2020; Larrañaga, 2014; Giles-Corti et al., 2013; Litman, 2022; Saelens & Handy, 2008; Puscher & Buehler, 2010; Meeder et al., 2017; Liu et al., 2014; Miranda-Moreno et al., 2011; Koohsari et al., 2013; Levine et al., 2005; Frank et al., 2015
Social	Socioeconômicas e Demográficas	Renda; Ocupação; Escolaridade; Posse de veículos; Composição Familiar; Gênero; Idade Raça/Etnia;	Ewing & Cervero, 2001; Perez et al., 2018; Salvo et al., 2018; Kavanagh & Bentley, 2016; Leão & Kanashiro, 2022; Pollard & Wagnild, 2017; Van Acker & Witlox, 2010; Adkins et al., 2017; Cerin et al., 2017; Boarnet et al., 2005; McMillan, 2007
	Culturais	Visibilidade; Interação; Biofilia; Consciência ambiental; Estética corporal; Papel Social; Estilo de vida	Larrañaga et al., 2009; Van Wee et al., 2019; Rahman & Sciarra, 2022; Van Wee, 2012; Neto et al., 2020; Bozovic et al., 2020; Gehlert et al., 2013
Individual	Físicas	Saúde; Mobilidade	Larrañaga et al., 2009; Eisenberg et al., 2017; Stafford & Baldwin, 2017; Bigonnesse et al., 2018
	Psicológicas	Percepções; Atitudes; Normas subjetivas; Intenção; Comportamento passado; Hábitos; Experiência; Satisfação	Golob et al., 1979; Kitamura et al., 1997; Mokhtarian & Salomon, 2001; Saelens et al., 2003; Southworth, 2005; Malavasi et al., 2007; Wall et al., 2008; Bohte et al., 2009; Gebel et al., 2011; Van Wee, 2012; Gehlert et al., 2013; Larrañaga et al., 2014; Cristo & Günther, 2016; Ma & Cao, 2019; Van Wee et al., 2019; De Vos, 2019; De Vos & Singleton, 2020; Neto et al., 2020; Rahman & Sciarra, 2022;

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Devido ao caráter exploratório da revisão, assume-se que outros fatores podem não terem sido identificados, como por exemplo, aspectos de domínio político ou comercial. De toda forma, acatou-se a recomendação de alguns estudos, como especificamente o de Saelens & Handy (2008), onde os autores afirmam ser importante o aprimoramento de modelos conceituais, o exame de relações diretas e indiretas, interações e caminhos hipotéticos de causalidade e uma maior atenção aos fatores de confusão. É o que se propõe com a segunda parte da revisão apresentada a seguir.

2.3 O VIÉS DE AUTOSSELEÇÃO

Uma das maiores dificuldades na pesquisa do comportamento de caminhada e conseqüentemente uma de suas maiores limitações está na capacidade de apresentar resultados que representam ligações verdadeiramente causais entre as variáveis observadas (SAELEN; HANDY, 2008). Isso é claramente devido à complexidade do processo de escolha e a existência de um universo ilimitado de variáveis influentes, como visto até então.

Entende-se que os atributos físicos do ambiente construído são o conjunto de variáveis que apresentam maior facilidade de manipulação e intervenção quando comparados aos demais conjuntos. Seu caráter objetivo é justamente o motivo desse ser o foco da maioria das pesquisas sobre comportamento de viagem, principalmente no campo do planejamento urbano. Entretanto, desconhecer a influência de fatores demográficos e ignorar a existência de possíveis variáveis subjetivas constituintes desta relação, é aceitar resultados com associações espúrias que, na prática, pouco contribuem para políticas e intervenções realmente eficientes (CAO et al., 2009).

Apesar de alguns autores defenderem abordagens longitudinais para atenuar a natureza espúria dos resultados (BURBIDGE; GOULIAS, 2009; MCCORMACK; SHIEL, 2011; DING et al., 2018), o tempo para que mudanças no ambiente construído ocorram e afetem o comportamento humano normalmente é incompatível com o tempo de realização das pesquisas, e possuir um controle temporal dessas mudanças no âmbito urbano é basicamente impraticável (NAESS, 2009; LAMB et al., 2020).

Essa dificuldade justifica o fato da maioria das pesquisas adotarem metodologias transversais, mesmo diante de diversas limitações. Entretanto, este trabalho defende que ao explorar tais relações espúrias e incorporar minuciosamente variáveis dos diferentes grupos, é possível replicar desenhos transversais com análises estatísticas mais robustas e assim chegar mais próximo da validade e precisão de um estudo prospectivo. Além disso, o advento de novas tecnologias, como por exemplo o uso de “big data”, pode mudar a perspectiva dos estudos facilitando a coleta de dados individuais e contínuos (GUAN et al., 2020).

Nesse sentido e considerando a afirmação de Saelens & Handy (2008 p.563) de que, “a medição e o controle de possíveis fatores de confusão na

relação entre ambiente construído e caminhada, [...] dá mais credibilidade a uma verdadeira relação causal”. Identificou-se um fator de confusão claramente existente e apontado pela maioria dos estudos explorados na revisão desta pesquisa, a denominada autosseleção residencial – *residencial self-selection*.

Em estatísticas, autosseleção representa uma tendência nas pessoas de selecionarem-se em um grupo provocando um viés na amostra, chamado de viés de autosseleção. No contexto do comportamento de viagem, esse viés seria provocado pela tendência dos indivíduos de escolherem o local de residência com base em suas necessidades e preferências de viagem e uso do solo (MOKHTARIAN; CAO, 2008; NAEISS, 2009). Por exemplo, um indivíduo que prefere praticar exercícios físicos regularmente por meio da caminhada, pode escolher morar em um bairro que dê suporte a esse comportamento. Da mesma forma indivíduos que não dirigem ou não possuem carros, seja por escolha ou por falta de condições, podem escolher morar em locais com destinos acessíveis ou bem assistidos pelo transporte público.

Nesse sentido, o ambiente construído apenas dará o suporte à comportamentos determinados por pré-disposições existentes. A falta de controle de características pessoais sobre tais pré-disposições é que gera o problema. Por isso, a autosseleção residencial se torna um importante fator de confusão que dificulta a determinação causal dos efeitos do ambiente construído no comportamento de caminhada.

Tomando como exemplo o modelo estatístico utilizado para estimar as associações entre ambiente construído e comportamento de viagem, onde o comportamento de viagem (TB) é modelado em função das características do ambiente construído (BE) e características sociodemográficas (X) somadas à um fator de erro que contabiliza todas as variáveis explicativas não observadas (ϵ), podemos visualizar matematicamente a natureza espúria da autosseleção residencial.

$$TB = f (BE, X) + \epsilon$$

Conforme é explicado por Mokhtarian & Cao, (2008), o modelo exige como condição para sua correta estimativa, que as variáveis explicativas observadas (BE, X) não estejam correlacionadas com as variáveis explicativas não observadas (ϵ). Caso isso ocorra, o modelo irá produzir coeficientes para BE e X tendenciosos e

inconsistentes, essa situação também é reconhecida como viés de endogeneidade.

Em outras palavras, se variáveis que influenciam a escolha da localização residencial não forem medidas e influenciarem a escolha do modo de viagem, elas estarão no modelo como variáveis não observadas, porém entendendo que essa escolha define as características do ambiente construído que serão vivenciadas pelos indivíduos, elas estarão, portanto, correlacionadas com as variáveis observadas no modelo, descumprindo assim a condição exposta.

Apesar de reconhecido o problema e sua relevância ser um consenso entre as pesquisas sobre o tema, muitas das investigações empíricas não desenvolvem ou aplicam estratégias metodológicas de controle sobre a influência da autosseleção. Ou seja, seus resultados além de enviesados podem comportar relações infladas (GUAN et al., 2020).

Na própria revisão de Ewing & Cervero (2010), comentada anteriormente na seção sobre condicionantes ambientais e demográficas, os autores relatam que dos 50 estudos levantados para análise, apenas 19 apresentam alguma tentativa de controle para a autosseleção residencial. Também em uma revisão recente sobre os efeitos de uma mudança no ambiente construído sob o comportamento ativo das pessoas, Ding et al. (2018) identificaram 23 estudos de realocação, onde apenas 13 apresentaram ajustes para o problema da autosseleção.

Tais estudos, que abordam a autosseleção residencial, buscam entender até que ponto os padrões observados no processo de tomada de decisão dos indivíduos com relação às viagens são resultados de uma influência direta do ambiente construído em oposição às variáveis individuais que antecedem a escolha da localização residencial, e assim, ampliam a validade dos resultados (MOKHTARIAN; CAO, 2008).

Para analisar com maior profundidade o que e como estão sendo considerados os fatores relativos a autosseleção residencial, bem como entender a evolução das pesquisas e suas principais implicações descobertas até então, realizou-se uma revisão bibliográfica focada sobre o termo.

Devido à natureza interdisciplinar do fenômeno, a busca foi realizada em três diferentes bases de dados (*Science Direct*; *Web of Science* e *Scopus*) com o intuito de abranger áreas da saúde, planejamento urbano, educação física, transportes, psicologia, entre outras. Ao todo foram recuperados 1.222 registros a

partir da string de busca: *title-abs-key* (“*travel behavior*” OR “*physical activity*” OR “*walk**” OR “*active commuting*”) AND (“*self-selection*” OR “*residential choice*” OR “*residential selection*”). A restrição da busca para títulos, resumos e palavras-chave é justificada pelo fato de muitos registros abordarem o termo “autosseleção residencial” em suas conclusões, citando-o apenas como uma das limitações existentes. Como o objetivo da busca consistiu em encontrar na literatura sobre comportamento de viagem estudos que abordassem o problema da autosseleção residencial dentro de suas análises teóricas, metodológicas ou empíricas, ponderou-se necessária essa restrição como um caminho para agilizar o processo de revisão.

Apesar de restrita, a busca retornou uma extensa produção científica, por isso, verificou-se o número de registros que se enquadravam como artigos de revisão. A quantidade e abrangência temporal dessas revisões foram consideradas suficientes para atenderem os objetivos, além de possibilitarem um processo mais eficiente. Dessa forma, optou-se por realizar uma revisão de revisões, aplicando este critério como filtro para refinar os resultados das buscas em cada base de dados. Também foram filtrados artigos que passaram por um processo de revisão por pares e que estivessem disponíveis no idioma inglês ou português. No total as buscas retornaram 47 registros, onde 7 deles foram excluídos por motivo de duplicação entre as bases.

A seleção dos artigos foi feita a partir da leitura do título e do resumo com base em três critérios de elegibilidade e três critérios de exclusão. Para ser elegível, o artigo deveria abordar o conceito de autosseleção residencial, discutir as associações entre variáveis da escolha da localização residencial e do comportamento de viagem, e analisar resultados empíricos ou observacionais. Mesmo atendendo esses critérios os artigos foram excluídos se: apresentassem recortes de faixa etária para crianças, adolescentes ou idosos não analisando assim a população adulta (idade entre 18 e 60 anos), ou recortes modais para modos específicos, não apresentando resultados para o comportamento de caminhada.

Nesse processo, 29 artigos foram excluídos restando 11 para leitura completa, que ao final, foram todos incluídos na síntese de revisão. O esquema apresentado a seguir (Figura 2) resume o processo de busca e seleção dos artigos.

Figura 2 – Fluxograma do processo de revisão bibliográfica

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Apesar do caráter sistematizado, essa revisão não possuiu pretensões de esgotar ou abranger toda a literatura existente. Seu principal objetivo foi levantar e explorar os aspectos mais relevantes de descobertas científicas a partir de uma análise qualitativa do conteúdo dos registros.

No final desta pesquisa está o quadro geral com uma síntese das características e do conteúdo de todos os artigos incluídos (Apêndice A). Nos tópicos subsequentes, estão reunidas as principais discussões teóricas relacionadas aos modelos e variáveis usualmente selecionadas pelos estudos, bem como, implicações sobre os métodos utilizados, principais evidências encontradas e a validade dessas evidências que por si direcionam as lacunas de pesquisa.

2.3.1 Discussões Teórico-Metodológicas

As primeiras investigações sobre a autosseleção residencial no comportamento de viagem surgiram de preocupações em definir se realmente existia uma relação causal entre o ambiente construído e as escolhas de deslocamento e qual seria a magnitude dessa relação. Garantir que a associação observada nos estudos não fosse resultado de uma influência espúria só seria possível se as variáveis, que influenciavam ambos os lados, fossem mensuradas e controladas nos modelos (MOKHTARIAN; CAO, 2008; CAO et al., 2009).

O consenso inicial era de que os fatores capazes de gerar a autosseleção derivavam de duas fontes principais: características sociodemográficas e atitudes (MOKHTARIAN; CAO, 2008; BOHTE et al., 2009).

Um exemplo claro sobre a influência simultânea das características sociodemográficas é com relação à variável renda. A condição econômica de uma família ou de um indivíduo pode restringir a posse de um veículo, levando-o à necessidade de utilizar outros meios. Essa condição também pode definir sua localização residencial para áreas de baixa renda. Sabendo que essas áreas, são mais bem assistidas pelo transporte público, justamente por haver uma maior demanda, esta família passa a utilizar esse meio não apenas como resposta às possibilidades do ambiente construído vivenciado, mas como resposta à uma necessidade de que este ambiente foi capaz de atender. Ou seja, tanto a localização residencial quanto o comportamento de viagem ocorrem em função de uma mesma variável antecedente (a renda). O mesmo fator econômico pode possibilitar que uma família escolha um ambiente residencial compatível com as suas necessidades e preferências de viagem. Há na literatura uma discussão muito forte a respeito da localização residencial ser uma escolha ou uma determinação dada a condição econômica, mas isso será mais bem discutido na seção sobre evidências empíricas.

Como características sociodemográficas são relativamente fáceis de medir e analisar, frequentemente foram incluídas nas análises de comportamento de viagem. Uma ressalva é feita com relação ao tipo de interação, onde devem-se considerar tantos os efeitos mediadores como os moderadores dessas características. No entanto a subjetividade de variáveis atitudinais e sua variedade de tipos, relações e medidas ainda dificultavam conclusões consensuais entre os estudos (MOKHTARIAN; CAO, 2008; BOHTE et al., 2009; VAN WEE; ETTEMA,

2016; GUAN et al., 2020).

As revisões de Mokhtarian & Cao (2008) e Cao, et al. (2009), foram pioneiras em reunir evidências empíricas e discutir a eficiência metodológica das pesquisas que contabilizaram a autosseleção por meio de variáveis atitudinais, com o intuito de sanar as dúvidas sobre sua existência e magnitude.

Em geral, variáveis atitudinais são contabilizadas em estudos a partir de preferências residenciais, de uso do solo e de viagem, estilos de vida, personalidades, indicadores de consonância ou dissonância residencial (como satisfação), atitudes em relação ao espaço residencial e atitudes de viagem (CAO et al., 2009; LAMB et al., 2020; GUAN et al., 2020).

Cao et al. (2009) concluem a revisão confirmando a existência de uma influência da autosseleção residencial no comportamento de viagem, ao mesmo tempo em que o ambiente construído manteve sua influência distinta. Fato corroborado mais tarde pela revisão de Guan et al. (2020). No entanto, pelas diversas limitações dos estudos analisados, os autores não chegaram a conclusões sobre a magnitude isolada dessas influências além de questionarem a validade dos resultados encontrados.

Mokhtarian & Cao (2008) contribuem nesse sentido com a identificação de vantagens e desvantagens das abordagens metodológicas utilizadas pelos pesquisadores. Dentre os estudos analisados, os autores identificaram diferentes métodos para contabilizar a autosseleção residencial, sendo eles: questionamento direto, controle estatístico, variáveis instrumentais, seleção de amostra, modelos de escolha discreta conjunta, e modelagem de equações estruturais.

Para os autores todos estes métodos são capazes de fornecer fortes associações e explicar mecanismos causais. No entanto apenas três deles foram classificados como fortes na capacidade de inferência causal não espúria. Resumese a seguir as principais implicações apontadas pelos autores para esses três métodos:

- a) Questionamento direto (abordagem qualitativa): é capaz de fornecer insights úteis às discussões teóricas bem como contribuir para o desenvolvimento de instrumentos para coleta de dados ou construção de modelos de análise. Suas limitações estão na representatividade amostral, bem como os riscos de

viés inerentes à abordagem qualitativa (memória, consistência, saliência e desejabilidade social).

- b) Controle estatístico: inclui na equação de comportamento de viagem as variáveis espúrias tornando-as variáveis observadas no modelo possibilitando assim, medir a sua influência. Permite uma comparação estatística entre grupos. Suas limitações estão justamente na dificuldade em acessar ou medir corretamente tais variáveis, no descompasso temporal do momento de medição e do momento de escolha da localização residencial, e na impossibilidade de modelar múltiplas direções causais.
- c) Modelagem de equações estruturais: as variáveis endógenas que medem a escolha da localização residencial e o comportamento de viagem são contínuas e geralmente modeladas influenciando diretamente outras variáveis endógenas. Permite modelar múltiplas direções de causalidade a partir de equações inter-relacionadas. Assim como no controle estatístico possui limitações pela dificuldade de mensuração das variáveis espúrias a serem controladas.

Como conclusão, Mokhtarian & Cao (2008) afirmam que métodos estatísticos que incluem explicitamente variáveis atitudinais, que permitem a inferência de múltiplas direções de causalidade e que envolvam medições em diferentes momentos apresentam melhor desempenho no controle espúrio das relações e atendem a critérios de precedência de tempo. Assim, recomendam a técnica de modelagem de equações estruturais – *Structural Equation Models* (SEM), combinada preferencialmente com o uso de dados longitudinais e grupos de controle, embora reconheçam as limitações de tempo e recurso para tal abordagem. O desenho longitudinal e a abordagem qualitativa são apontadas por Guan, et al. (2020 p.15) como “especialmente importantes para estabelecer a causalidade tanto estatística quanto conceitualmente”.

Estudos transversais que aplicam ajustes de modelo em suas abordagens são em teoria eficazes, mas o seu uso pressupõe que as variáveis influentes da autosseleção foram medidas, incluídas e esgotadas no modelo, contemplando as alterações temporais, uma condição certamente difícil de ser alcançada (LAMB et al., 2020).

Por isso, apesar desses estudos fornecerem importantes contribuições, os problemas de mensuração das atitudes se mantinham, e foi o foco da revisão de Bohte et al. (2009). Em um apanhado teórico esses autores reúnem fatores e relações considerados relevantes para a associação da escolha residencial com o comportamento de viagem e avaliam se, e como foram empregados nos estudos: a percepção, a direção de causalidade, os hábitos, a especificidade da atitude e do comportamento, as características domésticas, a intenção e os desejos e, as normas subjetivas e morais. Alguns desses aspectos também são apontados por Guan et al. (2020) que acrescentam ainda experiências de vida e relações mais amplas, como políticas e culturas de mobilidade ou especificamente a cultura de dependência de automóveis, discutidas em termos de “estilo de vida” por De Vos & Singleton (2020), e Rahman & Sciara (2022).

Um primeiro problema abordado é o fato de as atitudes interagirem na autosseleção de forma contínua e complexa. Atitudes podem confundir, moderar ou mediar a ligação entre o ambiente construído e o comportamento de viagem (GUAN, et al., 2020; RAHMAN; SCIARA, 2022). Essas diferentes relações foram constatadas principalmente pelos estudos de dissonância residencial (MOKHTARIAN; VAN HERICK, 2016; GUAN et al., 2020; DE VOS; SINGLETON, 2020). Porém, dada a prevalência de estudos transversais, estes geralmente mensuram atitudes atualizadas ao momento da pesquisa e não atitudes do momento de escolha da localização residencial. Esse fato pode prejudicar a inferência das direções de causalidade, que são essenciais para entender o impacto do ambiente construído em indivíduos que não estão pré-dispostos ao comportamento de caminhada (BOHTE et al., 2009; GUAN et al., 2020).

Contribuições mais recentes são particularmente importantes nesse sentido. Constatam e explicam os múltiplos caminhos causais na relação entre atitudes, ambiente construído e comportamento de viagem (RAHMAN; SCIARA, 2022). No entanto levantam ainda mais preocupações sobre o controle metodológico dessas diversas e complexas interações. Por exemplo, pesquisadores podem superestimar o efeito do ambiente construído no comportamento de viagem porque atitudes e preferências influenciam a escolha residencial, no entanto, também podem subestimar esse efeito se não considerarem os caminhos inversos da relação, onde o ambiente construído molda as atitudes e preferências individuais (BOONE-HEINONEN et al., 2011; RAHMAN; SCIARA, 2022)

Outro problema está na diferença entre os tipos de atitudes contabilizados nos estudos, ou seja, elas podem variar de uma abordagem mais geral (como gostar de caminhar, ou gostar de ambientes densos) a abordagens extremamente específicas (como gostar de caminhar para determinado fim, em determinada rota e determinado horário). Estar associada ao modo, mas também ao tempo, frequência e motivo de viagem (GUAN et al., 2020). Bohte et al. (2009) argumentam que para uma análise eficiente da autosseleção residencial, as atitudes, o comportamento e o ambiente construído devem ser relacionados em um mesmo nível de especificidade. O mesmo direcionamento, nesse sentido, é dado por Guan et al. (2020), acrescentando a importância do ambiente construído ser considerado a partir de variáveis contínuas.

Por último Bohte et al. (2009) se aprofundam no problema específico de mensuração das atitudes como um fator determinante para a confiabilidade dos estudos. Por serem subjetivas e, portanto, mensuradas indiretamente, precisam ser minuciosamente explicadas, mas na prática isso acaba não ocorrendo. Para contribuir nesse sentido, os autores analisaram os métodos de mensuração dos estudos revisados a fim de explorar quais medidas seriam mais eficientes e confiáveis. Nos estudos foram aplicadas: medidas de item único; escala Likert; medidas de importância do atributo; e análises fatoriais. A análise não permitiu a identificação da melhor técnica, mas é argumentado que muitas possibilidades não foram testadas nos estudos como, por exemplo, o uso de diferencial semântico avaliativo como um método aplicável.

O resgate teórico é um ponto forte das revisões de Bohte et al. (2009) e de Rahman & Sciara (2022), uma vez que as principais diferenças entre as abordagens provêm das diferentes teorias em que estão fundamentadas as pesquisas. Assim, modelos conceituais tornam-se uma fonte relevante para especificação das variáveis, e podem reduzir as inconsistências entre os estudos (LAMB et al., 2020; GUAN et al., 2020).

Apesar do problema de mensuração das atitudes, a preocupação paralela das pesquisas permaneceu em avaliar a força autônoma de influência da autosseleção residencial e do ambiente construído, para que fosse possível declarar a importância relativa de cada uma.

Em uma nova tentativa de identificar o grau de influência isolada do ambiente construído no comportamento de viagem, Mokhtarian & Van Herick (2016)

aproveitaram o incremento de evidências empíricas na literatura para revisar o uso dos dois métodos mais comuns capazes de quantificar a autosseleção residencial até aquele momento: scores de propensão e modelos de seleção de amostra.

Os escores de propensão utilizam estimativas probabilísticas da escolha de uma localização residencial para medir a autosseleção, ou seja, calculam a probabilidade de um indivíduo morar no ambiente construído analisado, sendo este valor condicionado às covariáveis que influenciam a escolha residencial. Esse escore pode explicar a propensão de autosseleção em si, mas também pode ser pareado a indivíduos de outros ambientes e/ou estratificados para comparação do comportamento entre membros do grupo de tratamento e do grupo de controle, simulando assim um experimento quase aleatório. A eficiência do escore de propensão consiste, como citado em outros métodos, na validade, medida e inclusão de todas as covariáveis relevantes (BOONE-HEINONEN et al., 2011; MOKHTARIAN; VAN HERICK, 2016; LAMB et al., 2020).

A abordagem de seleção de amostra consiste em uma equação de seleção a partir de um modelo *probit* binário, onde a escolha residencial determina a equação de resultado a ser utilizada para o comportamento. Dessa forma ela permite uma correlação entre os valores não observados das duas equações, e diferentes equações de comportamento de viagem para diferentes ambientes construídos (MOKHTARIAN; VAN HERICK, 2016).

Alguns outros métodos relevantes são identificados na pesquisa de Lamb et al. (2020), que apesar de ser voltada para a área da saúde, especificamente para resultados de atividade física, contribui com um exame crítico de mais três diferentes abordagens: restrição na amostra, modelo de efeitos fixos e desenhos longitudinais, estes dois últimos também abordados brevemente por Boone-Heinonen et al. (2011).

Restrições na amostra buscam garantir que a população selecionada não teve possibilidades de escolha da localização residencial. Essa condição é mais fácil de ser atendida quando examinados assentamentos carentes, ou contextos geográficos com sistemas políticos não condicionados à economia de mercado (LAMB et al., 2020).

Estudos com desenhos longitudinais são importantes contribuições para a área dado o seu potencial de determinação causal. Essa constatação aparece em todas as revisões citadas até então, no entanto é reconhecida sua

dificuldade de aplicação, demonstrada principalmente pelo pequeno número de estudos que adotam tal abordagem. O modelo de efeitos fixos apontado por Boone-Heinonen et al. (2011) e Lamb et al. (2020) é uma opção de análise para dados longitudinais que explica a variação em um comportamento mesmo se fatores de confusão não forem medidos, no entanto ele requer que esses fatores sejam invariantes no tempo. Sabendo que preferências e necessidades mudam conforme o ciclo de vida e as experiências de um indivíduo (BOHTE et al., 2009; GUAN et al., 2020; DE VOS; SINGLETON, 2020), torna-se difícil assumir como válidas tais variáveis no modelo.

Apesar de limitados, os novos métodos permitiram aos estudos contabilizarem uma proporção de influência total do ambiente construído, que se deve exclusivamente a este, isolado da autosseleção. Mokhtarian & van Herik (2016) revisaram esses valores, e encontraram estimativas variando de 34% a 98% de influência. Como explicação para essa variação apontam as características das amostras e as diferentes categorizações do ambiente construído, mas particularmente as diferentes variáveis contabilizadas e metodologias empregadas, bem como os diferentes resultados procurados. Os achados de Lamb et al. (2020), no entanto, não permitiram contabilizar a variação de influência entre ambiente construído e autosseleção residencial. Para Guan et al. (2020) tal magnitude ainda é um problema a ser investigado devida a inconsistência dos resultados.

Estimar a influência da autosseleção na relação entre ambiente construído e comportamento de viagem é particularmente desafiador devido às dificuldades mencionadas anteriormente. Para direcionar o consenso entre as pesquisas muitas recomendações teóricas e metodológicas são feitas além das já citadas no decorrer do texto.

A primeira é a adoção de modelos conceituais mais amplos (BOHTE et al., 2009; LAMB et al., 2020; DE VOS; SINGLETON, 2020; RAHMAN; SCIARRA, 2022) com o uso de variáveis latentes para segmentos populacionais e o tratamento de variáveis sociodemográficas e atitudinais como endógenas na relação identificando indivíduos consoantes e dissonantes entre suas atitudes, preferências e escolhas (BOONE-HEINONEN et al., 2011; GUAN et al., 2020; RAHMAN; SCIARRA, 2022).

Análises em nível doméstico com o agregado familiar como unidade de análise, ao invés de unicamente um indivíduo, podem ser mais apropriadas, já

que a escolha residencial e o comportamento de um membro da família pode ser afetado pelas atitudes de outros membros (GUAN et al., 2020; DE VOS; SINGLETON, 2020).

São sugeridos o exame de relações não lineares, bem como investigações que considerem precedências temporais e mecanismos causais (BOHTE et al., 2009; DING et al., 2018; GUAN et al., 2020; RAHMAN; SCIARA, 2022), possibilitados a partir de metodologias mais sofisticadas como, por exemplo, o uso de modelagem de equações estruturais longitudinais, envolvendo experimentos naturais ou estudos em painel (MOKHTARIAN; CAO, 2008; GUAN et al., 2020; DE VOS; SINGLETON, 2020). O efeito de feedback das atitudes e outros insights úteis também podem ser identificados através de métodos qualitativos (GUAN et al., 2020; DE VOS; SINGLETON, 2020).

2.3.2 Evidências Empíricas

A grande variedade de abordagens, medidas e recortes aplicados nos estudos que investigam a autosseleção residencial gera, naturalmente, uma gama variável de respostas e evidências que podem muitas vezes serem contraditórias (CAO et al., 2009; MOKHTARIAN; VAN HERICK, 2016; GUAN et al., 2020). Considerando isso, buscou-se reunir e discutir as evidências a partir de inferências mais consensuais, mas que por sua vez são mais genéricas do que específicas.

Como vimos na discussão metodológica, Mokhtarian & Van Herick (2016) encontraram uma grande variação na influência real do ambiente construído após “controlada” a autosseleção residencial¹. Os valores encontrados pelos autores variam de 36% a 98%, onde, desconsiderando os problemas metodológicos, podemos entender que em alguns casos a autosseleção residencial é tão forte que supera os efeitos do ambiente construído, enquanto em outros, torna-se praticamente irrelevante. Nesse sentido, levantou-se um questionamento chave para síntese desta seção: quando e onde as investigações devem se preocupar com a influência da autosseleção residencial? Para alcançar uma resposta examinou-se os quadros empíricos disponibilizados pelas revisões, as principais implicações

¹ O uso de aspas deve-se pela compreensão das limitações envolvidas nesse controle.

apontadas pelos autores e os pressupostos indicados nas agendas de pesquisa.

É importante salientar que muitos dos estudos investigaram o problema partindo de uma classificação dicotômica do ambiente construído, dividindo-o em áreas urbanas e suburbanas. Isso conseqüentemente resultou em respostas agregadas a essa classificação (MOKHTARIAN; VAN HERICK, 2016).

Os estudos que compararam o comportamento entre moradores dos diferentes tipos de bairro encontraram diferenças significativas em termo de autosseleção residencial, inferindo que sua influência teria um efeito maior em bairros urbanos do que em bairros suburbanos. A principal explicação envolve também uma associação mais forte da autosseleção residencial principalmente com os modos ativos, e com o sistema de transporte público (GUAN et al., 2020). O que os pesquisadores afirmam é que os indivíduos com pré-disposições a caminhada, ao ciclismo ou ao transporte coletivo, possuem uma maior tendência em escolher bairros com melhores condições para esses meios, e que normalmente esses bairros possuem as características que os classificam como bairros urbanos. Já indivíduos mais habituados a modos motorizados individuais dificilmente escolhem seus bairros com base em suas preferências de viagem, porém outras preferências em comum (como a presença de áreas verdes, residências maiores, mais tranquilidade) os levam a ambientes de caráter suburbano, resultando assim em uma seleção que não está associada ao comportamento de viagem, mas que termina em consenso com ele (VAN WEE; ETTEMA, 2016; MOKHTARIAN; VAN HERICK, 2016; DING et al., 2018).

O problema dessas generalizações é a suposição de que todos os indivíduos em uma estrutura urbana possuem condições de escolha tanto da moradia quanto dos meios de deslocamento. No entanto, foi discutido na seção anterior a importância das variáveis socioeconômicas e a sua relação com o poder de escolha de um indivíduo. As restrições estabelecidas pela condição financeira levam a uma terceira associação da autosseleção residencial para efeitos maiores em áreas nobres do que áreas carentes, onde os indivíduos normalmente não escolheram o local de moradia (GUAN et al., 2020; DE VOS; SINGLETON, 2020).

O que outras discussões também abordam é o fato de que mesmo não havendo restrições financeiras, algumas escolhas continuarão incompatíveis com as preferências individuais se no mercado imobiliário não existirem opções alternativas que atendam as pré-disposições existentes de uma população (GUAN et

al., 2020; DE VOS; SINGLETON, 2020; RAHMAN; SCIARRA, 2022).

Nesse sentido, explica-se o envolvimento das discussões sobre determinação e dissonância residencial, e o fato de alguns estudos relacionarem a autosseleção residencial ao modelo de produção e porte dos municípios, com evidências de efeitos mais fortes em contextos americanos do que europeus, e ainda em cidades maiores do que cidades pequenas (WOLDAY et al., 2019; RAHMAN; SCIARRA, 2022).

Muitas das cidades americanas avaliadas são marcadas pela produção do espaço urbano de baixa densidade e pelo estilo de vida moderno orientado para o desenvolvimento automotivo. As diferenças na acessibilidade modal são discrepantes nesse contexto, tornando a escolha residencial um fator essencial no atendimento das preferências e necessidades individuais (RAHMAN; SCIARRA, 2022). Já no contexto europeu as análises foram realizadas em contextos que apresentam um desenvolvimento urbano mais compacto, portanto mais homogêneo e amigável ao transporte ativo, tornando o ambiente construído muito mais influente porque a escolha residencial está menos relacionada às escolhas de viagem (GUAN et al., 2020; DE VOS; SINGLETON, 2020).

Da mesma forma grandes cidades apresentarão maior diversidade na estrutura urbana e nos sistemas de transporte, oferecendo diferentes opções de escolha e experiências, enquanto cidades pequenas ficarão mais sujeitas ao determinismo ambiental (DING et al., 2018; GUAN et al., 2020).

Por último, algumas evidências estratificadas apontaram que viagens utilitárias estão mais relacionadas à autosseleção residencial, do que viagens recreativas, o que pode ser explicado pela frequência de viagens ser maior para atividades cotidianas do que para atividades de lazer (MOKHTARIAN; VAN HERICK, 2016).

É importante salientar que a maior parte dos estudos empíricos reconheceram o controle das características socioeconômicas e se concentraram na autosseleção residencial induzida por atitudes. Assim, pouco se sabe sobre a relação de outros fatores discutidos apenas em teoria, como o hábito, experiências ou estilos de vida. Um ponto já salientado e recomendado pela literatura para investigações mais específicas (BOHTE et al., 2009; LAMB et al., 2020; DE VOS; SINGLETON, 2020; RAHMAN; SCIARRA, 2022).

2.3.3 A Relação Contextual: Uma Lacuna de Pesquisa

De acordo com a revisão de Guan et al. (2020), pesquisas que investigam o problema da autosseleção residencial na relação entre o ambiente construído e comportamento de viagem conseguiram abranger uma certa diversidade de contextos espaciais. Isso é particularmente importante para que se consiga estender os resultados das evidências empíricas e alcançar generalizações. No entanto, foi muito pequeno o número de pesquisas realizadas em países com economia em desenvolvimento. Guan et al., (2020) apontam apenas dois estudos na China, e um no Vietnã. Apenas estes autores e Ding et al. (2018) encontraram estudos fora de um contexto econômico desenvolvido.

Na revisão exploratória desta pesquisa havia-se identificado um estudo iraniano (ETMINANI-GHASRODASHTI; ARDESHIRI, 2015) e um estudo em contexto brasileiro (LARRAÑAGA et al., 2014). Este último, no entanto, não aborda necessariamente a autosseleção residencial, porque inclui atitudes de viagem mediando a influência do ambiente construído no comportamento de caminhada, e não investiga relações inversas, de moderação. Tal posicionamento assume a não existência de autosseleção residencial, o que pode ter relações com os aspectos apontados por Guan et al. (2020), sobre haver uma restrição maior para a ocorrência do fenômeno em países com economia em desenvolvimento, devido às singularidades dos sistemas habitacionais, as diferentes preferências, o menor número de automóveis e os altos valores imobiliários para os centros urbanos. Estas inferências, no entanto, são feitas com base em estudos chineses, um contexto particular e dificilmente comparável.

Verificar se as associações se mantêm em um contexto latino-americano é relevante pois existem muitas diferenças no ambiente construído e social desses países quando comparados aos contextos norte-americanos, europeus ou asiáticos.

Por envolver fatores individuais, a heterogeneidade da autosseleção residencial é também um resultado da variedade cultural dos países. Muitos autores afirmaram que a inclusão de variáveis deve ser cautelosa e adequar-se ao ambiente investigado. Se as associações diferem entre os locais e segmentos populacionais, evidências empíricas são essenciais para a construção de estruturas conceituais mais específicas (GUAN et al., 2020; LAMB et al., 2020; RAHMAN; SCIARRA,

2022).

2.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE A REVISÃO

O processo de revisão, desde a parte exploratória até a sistematizada possibilitou o reconhecimento da complexidade da relação entre ambiente construído e comportamento de caminhada (WU et al., 2021; RAHMAN; SCIARA, 2022), e o universo de fatores ambientais, socioeconômicos, culturais, físicos e psicológicos que interagem nessa relação (GEHLERT et al., 2013). No entanto é reconhecida a impossibilidade de integrar todas as condicionantes em um modelo generalizado, o que nem é recomendado dada as especificidades de contextos e populações (GUELL et al., 2012).

O problema da autosseleção residencial mostrou-se relevante ao englobar os domínios espaciais, sociais e individuais com seus diversos fatores e variáveis condicionantes do comportamento de viagem. Contudo, percebeu-se que pouca especificidade é dada ao comportamento de caminhada (GOTSCHI, et al., 2017).

A conclusão mais importante e consensual é de que o fenômeno existe e é relevante. Também há um consenso sobre a abordagem metodológica mais eficiente para análises quantitativas: estudos longitudinais com experimentos naturais ou dados em painel. Nos estudos recentes ainda se debatem os mecanismos causais, a inclusão e mensuração de variáveis e as diferentes implicações por contextos geográficos, pontos que podem ser investigados eficientemente por abordagens qualitativas (GUAN et al., 2020; LAMB et al., 2020).

Apesar de complexa, defende-se em um primeiro passo, a abordagem holística dos fatores intervenientes da autosseleção. Conclui-se que, medir a autosseleção residencial por meio de atitudes é problemático porque primeiro, elas induzem, mas não determinam o comportamento; segundo, não englobam fatores irracionais como o hábito; terceiro, podem ser moldadas pelo ambiente construído por meio de experiências e construções culturais invertendo a causalidade; quarto, a escolha residencial pode ocorrer por outros motivos que não sejam relacionados à viagens, tornando o local residencial dissonante das atitudes de viagem; e quinto, a localização residencial pode ser resultado de uma determinação ambiental ou socioeconômica, não refletindo atitudes ou então,

novamente, podendo ser moldada pelo ambiente.

Enfim, como colocam Rahman & Sciarra (2022), controlar as atitudes sem entender sua variação na estrutura do comportamento de viagem pode produzir uma imagem incompleta ou enganosa da autosseleção residencial.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Ao identificar as condicionantes da caminhada e entender a autosseleção residencial como um processo heterogêneo, surgem as principais questões desta pesquisa: quais são os fatores subjacentes à escolha da localização residencial? Como determinados fatores podem diferenciar a relação desta escolha com o comportamento de caminhada?

Segundo a literatura, não é evidente ou explícito o mecanismo de funcionamento da autosseleção residencial, tampouco existem fórmulas universais que garantem o controle do viés, devido justamente à divergência de fatores atuantes em cada contexto. Assim, este capítulo apresenta as escolhas metodológicas e os caminhos percorridos durante a investigação desta pesquisa, que teve como objetivo principal explorar em uma capital regional brasileira os fatores envolvidos na escolha da localização residencial e as interações contextuais desta escolha com o comportamento de caminhada.

A primeira parte, descreve e justifica a estratégia de pesquisa e os locais de investigação selecionados para o estudo. Em seguida, são apresentados as escolhas táticas e os instrumentos utilizados na coleta de dados. Por último, são especificados os procedimentos de análise dos dados levantados.

3.1 ESTRATÉGIA DE PESQUISA E JUSTIFICATIVA

Esta pesquisa entende a relação da escolha da localização residencial com o comportamento de caminhada como um fenômeno contemporâneo que envolve de forma intrínseca o contexto físico-social. A própria literatura pressupõe que aspectos contextuais, principalmente de ordem socioeconômica, são essenciais para a determinação e controle do viés de autosseleção, o que torna investigações empíricas um meio ideal para o entendimento de relações específicas.

Dessa forma, ao reconhecer a concentração de pesquisas em países da América do Norte, Europa e Oceania, surge uma lacuna para o entendimento do fenômeno em países com economia em desenvolvimento, como por exemplo, o Brasil. Neste caso, a dimensão continental do território amplia ainda mais a necessidade de investigações, uma vez que apresenta cidades com

diferentes dinâmicas de urbanização.

Sendo assim, visando contribuir com o preenchimento da lacuna, propôs-se um estudo empírico na cidade de Londrina-PR, a qual é classificada como “Capital Regional B” na hierarquia dos centros urbanos brasileiros (IBGE,2020). Este local de investigação foi selecionado porque apresenta aspectos relevantes ao problema da autosseleção residencial, identificados anteriormente na revisão de literatura. Além do grande porte populacional (IBGE, 2021), considerado um dos preditores da diversidade, cabe ressaltar: o caráter espacial de ocupação do município, que apresenta uma configuração fragmentada; a disparidade e segregação socioeconômica espacialmente evidente e; a presença de multicentralidades (PAULA et al., 2013; MACHADO; CARVALHO, 2013; FRESCA; OLIVEIRA, 2015). Essas características permitem comparar a atuação do fenômeno em áreas com diferentes configurações intraurbanas e, apesar da essência qualitativa do estudo, facilitam a generalização dos resultados pois são aspectos comuns em cidades brasileiras com a mesma classificação.

Além disso, muitas pesquisas inferiram restrições na escolha de um local residencial compatível às preferências individuais devido principalmente às questões financeiras e à atuação do mercado imobiliário (VAN WEE; CAO, 2022). Conhecendo a força desses fatores na cidade de Londrina, a análise dos contextos socioespaciais torna-se essencial para o entendimento de efeitos não lineares da escolha residencial no comportamento de caminhada.

Como estratégia metodológica para conduzir este estudo, considerou-se as definições dadas por Groat & Wang (2013), e selecionou-se a pesquisa qualitativa como técnica mais adequada, devido à natureza da questão de pesquisa. Além disso, foram encontradas recomendações na literatura para abordagens qualitativas do tema, justificadas pela ausência de um consenso sobre os mecanismos em que atua a autosseleção residencial e pela falta de evidências para deduções ao contexto escolhido (GUAN et al., 2020; VAN WEE; CAO, 2022). Sendo assim, esta pesquisa percorre um processo indutivo e apresenta propósitos essencialmente exploratórios, envolvendo apenas de forma secundária operações descritivas e explicativas.

Para o levantamento de dados e um procedimento de análise compatíveis com a estratégia adotada, optou-se por uma abordagem baseada na teoria fundamentada. A escolha desta abordagem deu-se em virtude de os objetivos

da pesquisa convergirem com as perspectivas apresentadas por Charmaz (2009) e por Groat & Wang (2013), sobre construção iterativa de conclusões e teorias substantivas, ou mais especificamente, hipóteses que, em pesquisas futuras, poderão ser testadas em sequências mais dedutivas.

3.1.1 Contextualização: A Cidade de Londrina-PR

Londrina é um município brasileiro jovem, oficializado em 1934 e localizado na região norte do estado do Paraná (Figura 3), à 394km da capital, Curitiba (LONDRINA, 2020). Foi implantado em 1929, pela Companhia de Terras Norte do Paraná – CTNP, como parte de um plano de colonização da região que previa a implantação de uma sequência de núcleos administrativos ao longo da via férrea, projetados para o suporte e incentivo à produção cafeeira (PAULA et al., 2013). Sua área urbana inicial foi desenvolvida para abrigar cerca de 15 mil habitantes, no entanto, devido à forte produção agrícola e sua atração econômica para outros segmentos, o território vivenciou um grande crescimento populacional, e conseqüentemente, um processo de intensa urbanização desde os seus primeiros anos (PAULA et al., 2013).

Figura 3 – Mapa de localização do município de Londrina-PR

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Pela situação geográfica, além de cidades paranaenses, Londrina mantém fortes relações com cidades paulistas, e apresenta relevância regional por possuir a maior população do interior do estado e oferecer uma grande variedade de bens, serviços e empregos para sua região (PAULA et al., 2013; SPOSITO; GÓES, 2019). Atualmente é considerada uma cidade de grande porte na classificação populacional adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (IBGE, 2021), com uma estimativa populacional de 580.870 habitantes em 2021 (IBGE, 2022). Apesar do porte populacional atingir este patamar, a cidade apresenta dinâmicas menos intensas e diferenciadas dos grandes centros urbanos e metrópoles.

Em um nível de articulação territorial é possível reconhecer essas diferenças, e por isso é denominada como “Capital Regional B (2B)” na classificação atribuída pela pesquisa Regiões de Influência das Cidades – REGIC (IBGE, 2020), que divide as cidades brasileiras em cinco níveis hierárquicos e suas subcategorias, sendo elas: Metrópoles (1A, 1B e 1C), Capitais Regionais (2A, 2B e 2C), Centros Sub-regionais (3A e 3B), Centros de Zona (4A e 4B), e Centros Locais (5). Na mesma classificação de Londrina estão contidas, em geral, cidades consideradas centralidades de referência no interior dos Estados e que possuem populações próximas à 500 mil habitantes (IBGE, 2020). Ainda segundo um estudo de Tipologias Intraurbanas do IBGE (2017), nesse patamar populacional, estão Concentrações Urbanas de estrutura social menos diversificada que, como no caso de Londrina, apresentam, no máximo cinco tipos intraurbanos. Essas características definem melhor o território e permitem, com mais precisão, formalizar a sua representatividade.

A área urbana de Londrina é cortada de leste a oeste por uma ferrovia e pela rodovia BR-369, as quais fazem ligação com os municípios de Ibiporã e Cambé (Figura 4). Também percorrem o território, as rodovias estaduais PR-545, PR-538, PR-218 e PR-445, sendo esta última a principal saída para a capital do estado, Curitiba.

Figura 4 – Perímetro urbano e principais acessos de Londrina-PR

Fonte: ESRI Satélite (2022) – Modificado pela autora (2023).

Quanto à extensão territorial o município apresenta 1.653km², com cerca de 97,4% da população vivendo em território urbano (LONDRINA, 2020). Como em muitas cidades, a estrutura urbana de Londrina é guiada pelos interesses imobiliários e marcada pelas políticas habitacionais do governo, que geraram intensa expansão territorial (PAULA et al., 2013), desencadeada principalmente a partir de 1970, como mostra o mapa de evolução da mancha urbana (Figura 5).

Figura 5 – Evolução da mancha urbana de Londrina - PR

Fonte: Plano Diretor do Município de Londrina (IPPUL, 2022).

Esses interesses moldaram o caráter espacial de ocupação do município, que apresenta uma quantidade relevante de vazios urbanos (Figura 6) e uma divisão social espacialmente demarcada (Figura 7), onde a porção norte concentra um grande número de conjuntos habitacionais e, em maior parte, loteamentos de caráter popular, enquanto a porção sul, e mais especificamente a sudoeste, apresentam padrões imobiliários elevados e concentram extensos condomínios horizontais fechados e edifícios de médio e alto padrão (FRESCA; OLIVEIRA, 2015; SPOSITO; GÓES, 2019).

Figura 6 – Localização dos vazios urbanos

Fonte: Plano Diretor do Município de Londrina (IPPUL, 2022).

Figura 7 – Mapeamento da concentração de rendas

Fonte: Plano Diretor do Município de Londrina (IPPUL, 2022).

Outro aspecto relevante da estrutura do município foi a intensa verticalização que ocorreu paralela à contínua dispersão da mancha urbana no decorrer das décadas. Devido à permissividade da legislação urbana alinhada aos interesses de agentes imobiliários, as áreas verticalizadas de Londrina concentram-se mais fortemente na região central, seguem na direção sul e se estendem até o quadrante sudoeste da cidade (FRESCA; OLIVEIRA, 2015). Esta seletividade espacial inerente ao processo de verticalização, além de reforçar a segregação residencial, cria diferentes composições urbanas em escala local. Assim, Londrina apresenta características de cidades compactas, com bairros extremamente densos, ao mesmo tempo que constitui um tecido urbano espreado (Figura 8).

Figura 8 – Mapa da verticalização em Londrina

Fonte: Fresca & Oliveira (2015).

Até meados dos anos 80, a estrutura da cidade era caracterizada como monocêntrica, com o centro como ponto de convergência viária, área de maior densidade populacional, e área de concentração na oferta de produtos e empregos. Com a dispersão da verticalização e estruturação dos loteamentos implantados nas áreas suburbanas, foram surgindo outras centralidades para atender em menor

distância essa população, e se formalizaram por meio do adensamento de atividades de comércio e serviço em diferentes regiões (MACHADO; CARVALHO, 2013).

A divisão socioeconômica e espacial de Londrina evidencia um aspecto importante ao problema da autosseleção residencial, abordada neste estudo: a capacidade de escolha da localização residencial perante disponibilidade financeira e instrumentos de mobilidade. Enquanto a verticalização e o adensamento podem refletir os aspectos relacionados ao estilo de vida, a dispersão residencial e das centralidades marcam diferentes qualidades para a infraestrutura urbana e inferem diferentes níveis de acessibilidade para a população. Para tratar dessas diferenças no decorrer da investigação, esta pesquisa se restringe geograficamente a duas áreas residenciais típicas, distintas e antagônicas entre si. Apesar de reconhecer a diversidade de ambientes existentes no município, serão focadas as especificidades e a análise desses casos visando uma discussão comparativa e aprofundada nas relações socioespaciais do fenômeno.

A seguir, serão apresentadas as justificativas e o método de seleção dessas áreas, bem como, maiores informações sobre cada uma.

3.1.2 Definição do Recorte Espacial

Como apontado anteriormente, para possibilitar uma coleta e análise aprofundada de dados, optou-se por delimitar um recorte espacial do estudo, dada a dimensão territorial do município e a viabilidade desta pesquisa. Este recorte foi definido a partir de uma pesquisa secundária e paralela à esta², onde realizou-se uma classificação espacial da área urbana de Londrina, relacionando dados sobre o valor do solo urbano e o comportamento de caminhada (SOUZA et al., no prelo).

Os dados iniciais vieram da prefeitura do município que, por meio do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina – IPPUL, realizou em 2020, uma pesquisa de origem-destino como suporte à elaboração do Plano de Mobilidade da cidade, onde o território municipal foi dividido em 90 zonas de mobilidade, sendo 81 destas, pertencentes ao perímetro urbano (Figura 9). A pesquisa gerou um extenso banco de dados com diversas informações sobre os

² Trata-se da pesquisa de Iniciação Científica desenvolvida pela aluna de graduação Melissa Affonso de Souza, no período de agosto de 2021 a agosto de 2022.

deslocamentos realizados pela população residente, o qual foi disponibilizado de forma aberta no site do Instituto (IPPUL, 2022).

Utilizou-se desses dados (que no total apresentam 19.323 viagens, realizadas por 13.779 indivíduos, residentes em 5.131 domicílios), para extrair as informações quantitativas de interesse sobre os deslocamentos. Ao filtrar apenas as viagens reportadas com o modo “a pé” e realizadas dentro do perímetro urbano, obteve-se uma amostra com 4.371 viagens, a partir das quais uma medida, denominada Índice de caminhada, foi calculada para representar o comportamento de caminhada relativo em cada zona.

Figura 9 – Zonas de mobilidade contidas no perímetro urbano do município

Fonte: Souza et al. (no prelo).

Para obter o valor do solo urbano, foi realizado um levantamento de terrenos urbanos anunciados para venda e reunidos na plataforma de anúncios imobiliários *Portal de Imóveis Sub100* (SUB100, 2021). No total, a amostra alcançada atingiu 632 anúncios e a operacionalização dos dados levou em conta o preço anunciado, a localização, e o tamanho de cada terreno, para calcular o valor médio do metro quadrado em cada zona de mobilidade. No entanto, devido à ausência de anúncios em algumas áreas do município, não foi possível atribuir um valor do solo para 6 das 81 zonas contidas no perímetro urbano.

Sendo assim, apenas 75 zonas de mobilidade integraram a análise final de Souza et al. (no prelo), que consiste em um confronto das medidas do índice de caminhada com o valor do solo urbano obtido.

Dentre os principais resultados alcançados, está uma matriz de classificação denominada mapa de quadrantes (Figura 10), a qual divide as zonas de análise em quatro diferentes padrões de associação: Q1 - índice de caminhada e valor do solo urbano ambos acima da média; Q2 - índice de caminhada abaixo da média, porém valor do solo urbano acima da média; Q3 - índice de caminhada e valor do solo urbano ambos abaixo da média; e Q4 - índice de caminhada acima da média, porém valor do solo urbano abaixo da média³.

As inferências desta classificação estão contidas com mais detalhes no trabalho de Souza et al. (no prelo). Neste estudo, sua relevância para a definição do recorte espacial está na tipificação do território que viabilizou a seleção de áreas economicamente divergentes, porém, simultaneamente ativas. Isto porque, o preço de propriedades urbanas é considerado um forte indicativo para condicionantes financeiras, característica que implica diretamente na capacidade de autosseleção. (LIN et al., 2017). Somado a isso, está o interesse de pesquisa direcionado especificamente ao comportamento de caminhada, que levou a desconsiderar no momento, áreas com valores abaixo da média para esta medida.

³ As médias mencionadas correspondem à média aritmética de cada variável, calculada para o conjunto de dados da amostra.

Figura 10 – Matriz da relação entre preço do solo e índice de caminhada

Fonte: Souza et al. (no prelo).

Dessa forma, ordenando o valor do solo urbano de todas as zonas com índice de caminhada acima da média, foi possível identificar quais delas apresentavam situações extremas (Tabela 1), e a partir disso, selecionar os dois casos representativos do estudo: zona 3001 e zona 2002 (Figura 11).

A zona 4103, que aparece na classificação com o maior valor do solo urbano, não foi escolhida porque representa uma zona comercial, constituída pela área mais central do município. Em contrapartida, a zona 3001, que apresenta um valor do solo muito próximo, é uma zona residencial e, portanto, de maior interesse para esta pesquisa, sendo assim selecionada para representar o caso de áreas mais valorizadas.

Apesar da classificação não ter considerado as características físicas e ambientais do tecido urbano, as zonas selecionadas correspondem a tipologias importantes abordadas na contextualização do município e fundamentais para discussão do problema. Na sequência, serão apresentadas algumas dessas particularidades que envolvem, além da oposição socioeconômica, diferentes

relações com a estrutura urbana, processos de ocupação e configurações específicas.

Tabela 1 – Classificação das zonas de mobilidade por valor do solo urbano

Zona	Valor do solo	Índ. Caminhada	Classe
4103	R\$ 2.675,01	0,597	Q1
3001	R\$ 2.415,37	0,617	Q1
4104	R\$ 1.498,16	0,481	Q1
3101	R\$ 1.456,73	0,320	Q1
1501	R\$ 1.285,81	0,370	Q1
4601	R\$ 1.134,73	0,486	Q1
4102	R\$ 1.124,32	0,447	Q1
3401	R\$ 961,36	0,506	Q1
4001	R\$ 904,81	0,413	Q1
1401	R\$ 891,60	0,389	Q1
3702	R\$ 890,15	0,750	Q1
1701	R\$ 871,60	0,327	Q1
2501	R\$ 861,85	0,413	Q1
5301	R\$ 855,78	0,375	Q1
3201	R\$ 828,49	0,344	Q1
2001	R\$ 817,24	0,413	Q1
1601	R\$ 813,30	0,426	Q1
2401	R\$ 781,51	0,466	Q4
5102	R\$ 770,75	0,328	Q4
5101	R\$ 747,44	0,362	Q4
1201	R\$ 720,00	0,340	Q4
901	R\$ 702,34	0,377	Q4
1203	R\$ 688,59	0,407	Q4
2201	R\$ 668,92	0,400	Q4
501	R\$ 653,91	0,422	Q4
1001	R\$ 613,37	0,400	Q4
402	R\$ 609,13	0,348	Q4
2101	R\$ 594,91	0,710	Q4
1901	R\$ 545,92	0,341	Q4
1302	R\$ 530,19	0,396	Q4
403	R\$ 513,18	0,307	Q4
502	R\$ 508,72	0,395	Q4
5001	R\$ 507,20	0,374	Q4
401	R\$ 478,10	0,379	Q4
504	R\$ 477,39	0,413	Q4
5201	R\$ 453,48	0,703	Q4
3601	R\$ 416,61	0,333	Q4
1802	R\$ 396,22	0,310	Q4
2002	R\$ 386,55	0,514	Q4

Fonte: Souza et al. (no prelo). Organizado pela autora (2023).

Figura 11 – Valor do Solo Urbano e localização dos recortes espaciais.

Fonte: Dados de Souza et al. (no prelo). Elaborado pela autora (2023).

3.1.2.1 Zona 3001

Constituída pelos loteamentos Vila Ipiranga e Jardim Londrilar, esta zona de mobilidade localiza-se na região central de Londrina e envolve todo o território do bairro Ipiranga (SIGLON, 2023). Seus limites são conformados pelas avenidas Juscelino Kubitschek, Duque de Caxias e Bandeirantes (Figura 12).

Figura 12 – Vista aérea da zona 3001

Fonte: ESRI Satélite (2023). Modificado pela autora (2023).

Além do centro, a zona faz divisa com os bairros Higienópolis, Petrópolis e Vila Brasil. Possui no entorno imediato uma grande área de lazer, o lago municipal, e um ginásio de esportes.

O parcelamento da área ocorreu entre os anos de 1950 e 1970 (IPPUL, 2022), e foi projetado para dar contiguidade à malha ortogonal adjacente, pertencente ao núcleo urbano inicial do município. Sendo assim, é constituída

principalmente por quadras regulares de aproximadamente 10.000m² e lotes, em maior parte, próximos a 500m², com exceção de um conjunto de quadras ao sul que contém lotes menores de aproximadamente 300m², e ruas que acompanham a curva da avenida Bandeirantes formando um desenho mais irregular.

A proximidade com o centro também influenciou a dinâmica de usos e ocupação do solo nessa região que, acompanhando a seletividade espacial da expressiva verticalização nos anos 80 (FRESCA; OLIVEIRA, 2015), produziu uma área de alta densidade populacional (Figura 13). Entre as particularidades destes usos estão, a predominância de edifícios residenciais com mais de nove pavimentos e a alta concentração de estabelecimentos voltados para o comércio e serviços de saúde, que tornam a região uma referência neste segmento (IPPUL, 2022).

Figura 13 – Síntese de usos da zona 3001

Fonte: PMDL - IPPUL (2022). Elaborado pela autora (2023).

As imagens a seguir retratam alguns dos cenários encontrados no bairro que, em geral, representam a paisagem urbana mencionada (Figura 14).

Figura 14 – Paisagem urbana da zona 3001.

Fonte: Acervo pessoal (2023).

Especula-se que a valorização desta zona, constatada anteriormente na seleção dos recortes espaciais, possa ser explicada, em partes, pela proximidade com o centro da cidade, que sustenta a presença e qualidade de infraestruturas, como também, pelas estratégias imobiliárias de capitalização desses benefícios da localização, como por exemplo, a preferência das incorporadoras, apontada em Fresca & Oliveira (2015), de direcionarem os empreendimentos dessa área a um público de melhor poder aquisitivo.

Os dados do último censo mostram que o bairro é ocupado majoritariamente por residentes de média e alta renda, com mais da metade dos 2.223 domicílios apresentando rendimento nominal mensal *per capita* superior a 3 salários-mínimos (IBGE, 2010). No gráfico abaixo (Figura 15) é possível visualizar a proporção de domicílios dentro de cada faixa de renda.

Figura 15 – Rendimento nominal mensal domiciliar *per capita* na Zona 3001

Fonte: IBGE (2010). Elaborado pela autora (2023).

Em conclusão, a partir das informações expostas, assume-se que a zona 3001 representa neste estudo um bairro urbano, bem assistido por comércio e serviços, de alta densidade populacional, e elevado nível socioeconômico.

3.1.2.2 Zona 2002

A segunda área selecionada, zona 2002, foi escolhida para se opor ao cenário apresentado na zona 3001. Contida na região leste, está localizada relativamente próxima à área central do município, no entanto, possui em seu entorno imediato, elementos determinantes para a sua posição na estrutura urbana. De um lado, a presença da via férrea, reconhecidamente um marco da segregação residencial em Londrina, que delimita uma evidente distinção de padrões sociais entre a porção ao norte e a porção ao sul desta linha (SILVA, 2012). Do outro lado, a presença de fundos de vale contornados em maior parte por áreas urbanas ainda não parceladas, que demarcam o fim do território urbanizado (Figura 16).

A zona é composta pelos loteamentos Jardim Santa Fé, Jardim Monte Cristo, Jardim Rosa Branca, Parque Itaúna e Jardim Meton, além de partes remanescentes dos loteamentos Vila Ricardo, Jardim Taliana, Jardim Maira e Jardim Marabá (SIGLON, 2023). Juntos integram parte do perímetro delimitado para o bairro Interlagos, que se estende na direção sul, transpassando a linha férrea. Além

da continuidade do bairro Interlagos e das áreas não parceladas, o perímetro desta zona faz divisa com os bairros Fraternidade e Ideal, e tem como principais acessos a Rua Mangaba e Rua dos Marmelos, e uma sequência de ruas que se interligam com a Avenida Santa Mônica.

Figura 16 – Vista aérea da zona 2002

Fonte: ESRI Satélite (2023). Modificado pela autora (2023).

A ocupação desta área perpassa por três cenários históricos ao longo das décadas de 70, 80 e 90 (IPPUL, 2022). Os Jardins Marabá, Maira e Meton foram os primeiros loteamentos implantados e caracterizam a primeira fase de ocupação. Nessa época, a linha férrea de Londrina percorria um caminho mais centralizado no município, e só nos anos 80 foi transferida para a porção norte da cidade, transpassando então os loteamentos já existentes (SILVA, 2012). A região, então segregada, seguiu crescendo com a implantação do Jardim Taliana e do Parque Itaúna. Aumenta também o número de famílias que ocupam em situação

irregular os fundos de vale da região, uma parte formando a extensão do loteamento Vila Ricardo e outra conformando a área denominada Jardim Rosa Branca. Por último, no decorrer da década de 90 surgem os Jardins Santa Fé e Monte Cristo, áreas mais extensas e fruto também de ocupações irregulares.

Ao longo dos anos foram realizados alguns processos de regularização destes loteamentos por parte da Companhia de Habitação de Londrina (COHAB-LD), no entanto, as regiões periféricas da zona ainda apresentam diversas habitações em situação irregular (IPPUL, 2022). O mapa síntese de uso do solo (Figura 17) identifica essas áreas e apresenta também outros aspectos da região.

Figura 17 – Síntese de usos da zona 2002

Fonte: PMDL - IPPUL (2022). Elaborado pela autora (2023).

O uso do solo, por exemplo, é caracterizado inteiramente como de média densidade, constituído apenas por edificações horizontais. As quadras retangulares são, em alguns casos, bem extensas, com algumas alcançando a faixa de 300m de comprimento. Os lotes pertencentes aos parcelamentos mais antigos e formais são regulares e possuem entre 250 e 300m² de área, enquanto as regularizações foram divididas em lotes menores de 125m². A ocupação informal também produziu vias mais estreitas, principalmente entre os loteamentos Jd. Monte Cristo e Jd. Rosa Branca.

As residências, em geral, concebidas no sistema de autoconstrução, possuem um caráter popular, com moradias em melhores condições de acabamento concentradas na porção oeste da zona, e moradias mais precárias ocupando a porção leste. Evidentemente as situações mais extremas e vulneráveis são aquelas contidas nas áreas de ocupação atualmente irregular (Figura 18).

Figura 18 – Paisagem urbana da zona 2002.

Fonte: Acervo pessoal (2023).

As condições de uso e ocupação dessa região refletem a marginalização e exclusão urbana sofrida pela população de baixa renda, que, de acordo com o Censo de 2010, ocupava mais de 70% dos 1.702 domicílios ali existentes (IBGE, 2010), como mostram os dados de rendimento domiciliar contidos no gráfico a seguir (Figura 19).

Figura 19 – Rendimento nominal mensal domiciliar per capita na Zona 2002

Fonte: IBGE (2010). Elaborado pela autora (2023).

Para finalizar a contextualização, contrapondo as características da zona 3001, esta pesquisa resume a zona 2002 como representação de uma área em posição suburbana, segregada, de densidade populacional mediana, e baixo nível socioeconômico.

A fim de complementar o escopo metodológico, são apresentadas nas seções seguintes os procedimentos definidos para o levantamento e análise de dados. Vale a pena ressaltar neste ponto, que o recorte espacial apesar de restringir o exame de outros contextos intraurbanos, possibilita um olhar mais minucioso para a escala do bairro, permitindo explorar nuances espaciais da escolha, como por exemplo, preferências específicas a nível da quadra ou da rua. Além de convergir com a escala do comportamento aqui analisado (a caminhada), este posicionamento se alinha às recomendações da literatura e algumas agendas de pesquisa (VAN WEE; ETTEMA, 2016; VAN WEE; CAO, 2022).

3.2 TÁTICAS E INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS

Por tratar-se de um estudo observacional empírico de caráter analítico, baseado na abordagem de teoria fundamentada, procurou-se estabelecer um procedimento para coleta de dados que permitisse uma investigação holística do fenômeno, adotando de forma aberta e não reducionista as condicionantes levantadas na revisão de literatura.

As três dimensões em que essas condicionantes foram abordadas (espacial, social e individual) são interligadas no desenho da pesquisa para construção dos objetivos específicos e estruturação dos instrumentos de coleta de dados, conforme é sintetizado no Quadro 2. Assim, a produção de informações para análise é desenvolvida em três etapas e engloba duas táticas: a realização de entrevistas em profundidade e o levantamento de campo, ambos discutidos a seguir.

Quadro 2 – Relação dos objetivos com os instrumentos de coleta de dados.

	Dimensão	Descrição	Tática
Objetivo Específico 01	Individual e Social	Identificar e analisar a formação de preferências residenciais e de viagem em moradores de duas áreas urbanas economicamente divergentes	Entrevistas
Objetivo Específico 02	Espacial e Individual	Analisar as condições ambientais da localização residencial que se relacionam com as necessidades e habilidades de caminhada dos moradores	Levantamento de campo
Objetivo Específico 03	Social e Espacial	Identificar associações socioespaciais e analisar as possíveis divergências comparando as relações encontradas em cada contexto	Entrevistas + Levantamento de campo

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

3.2.1 Entrevistas em Profundidade

Considerada a principal fonte de informações em uma abordagem de teoria fundamentada, a realização de entrevistas em profundidade é uma tática útil e vantajosa pois permite conduzir, controlar e organizar a coleta de dados para o desenvolvimento de novos conhecimentos (CHARMAZ, 2009). Por esse motivo, foi

escolhida e considerada como principal instrumento para atingir os objetivos estabelecidos.

Visando a colaboração de outros pesquisadores no processo de realização das entrevistas, foi desenvolvido um protocolo para coleta e armazenamento dos dados, com todos os detalhes, instruções e critérios para o desenvolvimento desta etapa (APÊNDICE B).

Seguindo este protocolo, foram recrutados 5 indivíduos em cada zona de estudo, totalizando uma participação de 10 pessoas na pesquisa. Esses participantes foram abordados em locais públicos com uma breve explicação do formato e objetivos da pesquisa, e ao expressarem interesse na participação, foi coletado um meio de contato e agendado uma data para realização da entrevista.

A formalização de um contato prévio é importante, segundo Seidman (2006), porque ajuda, principalmente, na construção de uma base para o relacionamento entre o entrevistador e o entrevistado, dando início ao processo de consentimento informado. Os procedimentos de abordagem e recrutamento de participantes foram alinhados com a ideia de amostragem intencional e teórica, que segundo Charmaz (2009), permite ao pesquisador uma seleção direcionada ao longo do processo. Diferente da amostragem tradicional, que visa a representatividade e a generalização, esta amostragem visa o desenvolvimento conceitual e a maximização das possibilidades teóricas. Além disso, não acompanha a ideia de saturação, comumente empregada em pesquisas qualitativas, no lugar, a autora aponta o termo “*suficiência teórica*”, como mais adequado para o fechamento da coleta.

Assim, durante as abordagens, procurou-se por moradores de diferentes localizações dentro de cada zona, além de diferentes perfis entre gênero e idade. Os critérios gerais, desde o primeiro recrutamento, foram: residir no perímetro de estudo e possuir mais de 18 anos de idade, representando assim indivíduos aptos a escolherem a localização residencial.

Pelo envolvimento de seres humanos no estudo, fez-se necessário a imposição de cuidados éticos, submetendo o projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisas da Universidade Estadual de Londrina (CEP/UUEL), o qual foi aprovado em 18 de maio de 2022, sob o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 58069322.8.0000.5231 (ANEXO 01).

A estruturação da entrevista envolveu os tópicos considerados mais

importantes para o estudo, os quais segundo a abordagem adotada, não devem condicionar a análise futura, mas fazem-se necessários na construção da ferramenta, e por isso foram adotados apenas nesta fase.

O primeiro bloco de perguntas foi formado sob a intenção de imergir na dimensão individual do fenômeno, para abordar aspectos pessoais e muitas vezes subjetivos, que contemplam o objetivo específico de identificar e analisar a formação de preferências residenciais e de viagem, com foco no modo como os participantes compreendem suas circunstâncias, atos e escolhas.

A exigência de aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética, tornou necessária a estruturação de perguntas de forma suficientemente detalhadas a ponto de permitir uma avaliação dos possíveis danos. Sendo assim, além da delimitação de tópicos, foram também formuladas perguntas de referência, nas quais, procurou-se manter o caráter amplo e flexível para permitir uma condução da entrevista de forma indutiva, como recomenda Charmaz (2009). Em todo caso, foi salientado no projeto de pesquisa que as perguntas listadas serviriam apenas como referência e poderiam não seguir, necessariamente, a estrutura e ordem apresentada. Com isso, manteve-se a possibilidade de adaptação e aprofundamento de determinados tópicos durante a realização de cada entrevista.

A condução da entrevista levou ainda em consideração, um fator relevante identificado na literatura do tema: o aspecto temporal na influência da localização residencial no comportamento. Por ser considerada uma escolha de longo prazo, mudanças podem ocorrer em todas as dimensões abordadas (BOHTE et al., 2009; VARGAS, 2015; LAMB et al., 2020). Pensando nisso, perguntas de caráter retrospectivo e prospectivo foram adotadas, a fim de explorar a relevância de eventos do passado, presente e as projeções futuras.

O quadro a seguir sintetiza os tópicos de interesse que foram aplicados para coletar dados sobre a vizinhança, atividades cotidianas e deslocamentos. Logo abaixo, também são apresentadas as perguntas de referência formuladas a partir desses tópicos (Quadro 3).

Quadro 3 – Síntese de conteúdo do primeiro bloco da entrevista

	DESCRIÇÃO	TÁTICA	TEMAS	TÓPICOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 01	Identificar e analisar a formação de preferências residenciais e de viagem em moradores de duas áreas urbanas economicamente divergentes	ENTREVISTA BLOCO 01	Vizinhança Atividades Deslocamentos	Experiências Percepções Atitudes Motivações Intenções Condições Hábitos/Comportamentos Satisfação
<p>1. VIZINHANÇA</p> <p>1.1 Há quanto tempo é morador(a) do bairro?</p> <p>1.2 Já morou em outros locais em Londrina? Quais?</p> <p>1.3 Poderia contar um pouco sobre os locais onde já morou? Quais as principais características?</p> <p>1.4 Quais foram os principais motivos quando precisou, ou escolheu mudar de residência?</p> <p>1.5 Como foi a escolha da localização atual? O que você acha que influenciou mais nessa escolha?</p> <p>1.6 O que você sabia sobre o bairro antes de morar nele? Qual a sua opinião hoje?</p> <p>1.7 Pretende mudar de residência atualmente? Se sim, por quê? Se não, há algo que o(a) levaria a mudar de opinião?</p> <p>1.8 Quais seriam as características de um bairro que você gostaria de morar?</p> <p>1.9 Como você imagina o seu bairro atual daqui há alguns anos?</p> <p>1.10 Posso identificar na pesquisa a quadra onde mora atualmente?</p> <p>2. ATIVIDADES</p> <p>2.1 Poderia contar um pouco sobre os lugares onde estudou e/ou trabalhou em Londrina? O que você pensa/pensava sobre a distância desses lugares até a sua moradia?</p> <p>2.2 Próximo à sua residência, você costuma frequentar diferentes locais? Quais/Por quê?</p> <p>2.3 Considerando a área urbana de Londrina, quais regiões você visita com maior frequência? Por quais motivos?</p> <p>3. DESLOCAMENTOS</p> <p>3.1 Qual o meio de transporte que você e sua família mais utilizam? Por quê?</p> <p>3.2 Pensando no bairro onde mora atualmente, o que você me diz sobre sair de casa a pé?</p> <p>3.3 Durante a sua vida houve períodos em que caminhou mais ou menos? Sabe dizer os motivos?</p> <p>3.4 O que pode mudar no bairro para facilitar ou encorajar a caminhada para você e para outros moradores?</p>				

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Como material de apoio, este primeiro bloco conta ainda com a apresentação de um mapa da região de estudo, onde foram anotadas, pelo entrevistador, a localização residencial do participante (identificando apenas a quadra) e os locais citados pelo mesmo durante a conversa.

O segundo bloco da entrevista foi mais objetivo, e elaborado para caracterizar o grupo de pessoas participantes na pesquisa. Nele, foram seguidos os apontamentos da literatura em relação às características socioeconômicas e demográficas essenciais para a explicação das escolhas ou preferências. Sendo

assim, para concluir a conversa, os últimos tópicos abordados envolveram questões voltadas para a dimensão social da pesquisa.

Além do suporte na análise do primeiro objetivo específico, essas informações permitem validar o contexto situacional de cada participante, e assim fundamentar discussões para o alcance do terceiro objetivo específico, que consiste em identificar associações socioespaciais analisando divergências entre cada contexto de estudo.

O Quadro 4 sintetiza os tópicos divididos entre dados do perfil individual, perfil familiar e perfil residencial do participante. Ainda que se apresentem em formato objetivo, a avaliação desses dados segue uma perspectiva interpretativa, para confrontar e complementar as análises das dimensões espaciais e individuais.

Quadro 4 – Síntese de conteúdo do segundo bloco da entrevista.

	DESCRIÇÃO	TÁTICA	TEMAS	TÓPICOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 03	Identificar associações socioespaciais e analisar as possíveis divergências comparando as relações encontradas em cada contexto	ENTREVISTA BLOCO 02	Perfil Individual	Sexo
				Idade
				Raça/cor
				Escolaridade
				Ocupação
				Posição familiar
			Perfil Familiar	Composição familiar
				Posse de veículos
			Perfil Residencial	Tipo de moradia
Condição de moradia				
				Tempo de residência

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Assim como nas perguntas abertas, as perguntas objetivas foram realizadas diretamente ao participante e anotadas pelo pesquisador. Essa postura foi adotada para que a pesquisa não implicasse na exclusão de possíveis participantes não alfabetizados.

Quanto à realização das entrevistas, conforme previsto, foi seguido o formato face a face, com data, horário e local definidos antecipadamente com o próprio participante, de acordo com a sua disponibilidade e preferência. Em todos os casos, um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi apresentado ao entrevistado e assinado por ambas as partes antes do início da entrevista, conforme exigências do Comitê de Ética, que aprovou o formato e conteúdo do termo contido no Apêndice C deste trabalho.

Todos os participantes autorizaram formalmente a gravação em áudio da conversa, que teve como finalidade permitir a transcrição completa do conteúdo e assim garantir uma análise das informações na íntegra. O tempo de duração das entrevistas variou entre 25 minutos na mais curta, e 55 minutos na mais longa.

As duas primeiras entrevistas, uma em cada zona de estudo, foram conduzidas como teste para o instrumento formulado, e a partir delas, pequenas alterações foram feitas com relação à ordem dos tópicos e a estrutura de algumas perguntas. Apesar disso, a flexibilidade do roteiro e de uma entrevista com perguntas abertas, permitiu a adaptação de termos e o esclarecimento de dúvidas simultaneamente à aplicação do instrumento, de tal forma, que não houve prejuízos ao conteúdo coletado nas entrevistas testes, as quais portanto, foram mantidas para análises na pesquisa.

Além disso, perguntas mais específicas foram acrescentadas somente após a realização de algumas entrevistas, isto porque, uma das características mais importantes da abordagem de teoria fundamentada é a relação iterativa entre o processo de coleta e análise dos dados, o que permite identificar e preencher lacunas sobre informações obtidas durante o próprio processo.

O roteiro utilizado para guiar os dois blocos das entrevistas, encontra-se ao final deste trabalho (Apêndice B), e apresenta a última versão, com a relação completa de perguntas formuladas juntamente com os materiais de apoio utilizados.

3.2.2 Levantamento de Campo

Para substanciar as informações que emergiam durante as entrevistas, foi realizado um levantamento de campo e dados relativos ao ambiente construído foram coletados, integrando, dessa forma, a dimensão espacial nas análises. Esta aproximação com o contexto físico, atende essencialmente ao segundo objetivo específico da pesquisa, o qual propõe analisar as condições ambientais da localização residencial que se relacionam com as necessidades e habilidades de caminhada dos moradores, bem como, complementa o terceiro objetivo específico apresentado anteriormente.

Os dados elencados para este levantamento, concentram-se em

aspectos ambientais mencionados explicitamente pelos participantes durante as entrevistas, e foram coletados com o auxílio de ferramentas virtuais como o Sistema de Informações Geográficas de Londrina – SIGLON e a Plataforma Google Maps.

A sistematização desta etapa levou em conta duas escalas espaciais: o bairro e a rua, que juntas abrangem a sequência de dados identificados e apresentados no quadro a seguir (Quadro 5).

Quadro 5 – Síntese de dados do levantamento de campo.

	DESCRIÇÃO	TÁTICA	ESCALAS	DADOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 02	Analisar as condições ambientais da localização residencial que se relacionam com as necessidades e habilidades de caminhada dos moradores	LEVANTAMENTO DE CAMPO	Bairro	Usos residenciais
				Usos não residenciais
				Praças / Espaços livres
				Transporte público
			Rua	Declividade
				Comodidades
				Dispositivos de segurança

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Essas informações complementam as discussões sobre influências do ambiente construído nos deslocamentos, além de permitir uma triangulação nas análises pelo uso de diferentes fontes de dados. Tal complemento é relevante, segundo Groat & Wang (2013), porque fornece profundidade e/ou validade a aspectos particulares do estudo, mesmo quando não abordados em sua totalidade, como é o caso da dimensão física desta investigação.

Sendo assim, dentro da limitação de ambos os recortes espaciais, o levantamento identificou e localizou os usos residenciais e não residenciais; praças e espaços livres verdes; os acessos e rotas do transporte público coletivo. Também foram mensuradas as declividades das vias e a largura das calçadas, e identificadas a presença de árvores, semáforos, faixas de segurança e lombadas.

Apesar de terem sido mencionadas, pelos participantes, questões relativas à iluminação pública e condições do calçamento, não foi possível avaliar objetivamente a qualidade desses elementos devido à indisponibilidade de dados ou tempo para auditoria nessa perspectiva, mantendo-se então, apenas os dados subjetivos do julgamento e percepção dos moradores.

3.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE

Tomando em consideração as possibilidades epistemológicas da teoria fundamentada, esta pesquisa procurou adotar um posicionamento mais construtivista tanto para a formulação das questões, quanto para realização das entrevistas e das análises. Segundo Charmaz (2009), esse posicionamento caracteriza-se por um interesse maior na obtenção das definições e significados tácitos dos participantes quanto aos termos, situações e eventos, além disso, assume explicitamente a subjetividade do pesquisador.

Nesse sentido, os procedimentos de análise envolveram ações interpretativas, que se centralizam nos documentos resultantes das transcrições de cada entrevista, feitas na íntegra com as respostas dadas ao primeiro bloco de perguntas. Sobre este material, foi realizado um processo de codificação, constantemente substanciado pelos dados ambientais e pela caracterização socioeconômica de cada caso.

Como procedimentos complementares, foram realizadas uma análise situacional e uma verificação teórica, que contribuíram para endossar a estrutura analítica da pesquisa, estabelecida sobretudo, pela codificação. Os tópicos a seguir entram em detalhes a respeito de cada um destes procedimentos, e a figura abaixo, representa o esquema de integração entre eles (Figura 20).

Figura 20 – Relação e integração dos procedimentos de análise.

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

3.3.1 Codificação das entrevistas

Assumido como estrutura central, e ponto de partida para as análises da pesquisa, o processo de codificação, neste estudo, seguiu as diretrizes explícitas da abordagem de teoria fundamentada descritas em Charmaz (2009).

Por meio de uma série de codificações sistemáticas e constantes, orientadas pela questão de pesquisa, foi possível fragmentar os dados coletados em cada entrevista e posteriormente reuni-los sob uma perspectiva analítica.

Na primeira etapa, denominada codificação inicial, foram atribuídos **códigos** para cada segmento de dados. Pela teoria fundamentada, estes segmentos representam a unidade amostral, e podem ser determinados pelo tipo e nível de abstração dos dados coletados (CHARMAZ, 2009). No caso desta pesquisa, alguns segmentos envolvendo problemas e processos, foram codificados frase por frase, enquanto descrições objetivas e behavioristas de atividades cotidianas foram codificadas comparando incidente por incidente.

Ainda de acordo com as recomendações da autora, para os códigos iniciais, foram mantidos em aberto quaisquer possibilidades teóricas, buscando identificar as ações contidas no segmento, e nunca estabelecidos a partir de tópicos ou categorias preexistentes. Dessa forma, foram empregados majoritariamente no gerúndio, e repetidos apenas quando eram identificados eventos semelhantes, que acompanhassem um mesmo padrão ou processo. Nessa orientação, os códigos atribuídos são resultados de uma comparação entre dados, e representam essencialmente o conteúdo empírico da pesquisa.

A segunda etapa descrita por Charmaz (2009), contempla o processo de codificação focalizada. Nesta fase, os códigos mais abrangentes, significativos e/ou frequentes da codificação inicial foram aperfeiçoados para sintetizar e explicar segmentos maiores de dados, tornando-se **categorias**. Neste processo, cada código foi comparado a outros segmentos de dados a fim de verificar a sua adequação junto ao conjunto. Um direcionamento ainda mais analítico e aprofundado foi construído com a comparação desses códigos aos demais dados levantados, referentes às condições ambientais e à caracterização socioeconômica de cada caso.

Inteirando o processo, diante dos elementos identificados como fatores-chave, analisou-se a inter-relação entre as categorias encontradas, e por

meio da denominada codificação teórica, procurou-se estabelecer relações conceituais, que reintegrassem os códigos e permitissem a formulação de **hipóteses** passíveis a uma orientação teórica. Nesta etapa, foram atribuídos significados teóricos aos dados, que utilizaram como orientação, algumas das unidades apresentadas por Glaser (1978) apud Charmaz (2009), sendo elas: causas, contextos, contingências, consequências, variâncias e condições.

Para as primeiras etapas, duas pesquisadoras analisaram o conteúdo das transcrições, definindo segmentos e atribuindo códigos de forma individualizada. Os resultados de cada uma foram então comparados e, ocorrências discrepantes foram discutidas para o desenvolvimento de uma interpretação em comum. A validação final foi realizada por meio de uma comparação da adequação das categorias e hipóteses perante a própria amostragem.

Apesar da descrição em etapas, por vezes, o procedimento de codificação transcorreu os dados de forma retroativa. Esse caminho não linear está alinhado com a lógica da teoria fundamentada, e sustenta-se principalmente na técnica de *comparação constante*, um recurso que se demonstrou essencial para a integração dos materiais produzidos, e para a avaliação da validade e confiabilidade dos resultados encontrados.

Para resumir o processo de codificação construiu-se o esquema apresentado a seguir (Figura 21).

Figura 21 – Codificação dos dados seguindo diretrizes da Teoria Fundamentada

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

A principal ferramenta utilizada nesse processo foi o ATLAS.ti Web® v4.12.0, um software de análise de dados qualitativos, desenvolvido especialmente para pesquisas dessa natureza. Além da codificação dos dados, o software se demonstrou muito útil no armazenamento e organização das transcrições, representação das análises, e compartilhamento de informações entre as pesquisadoras envolvidas.

3.3.2 Análise situacional

Em conjunto com a codificação dos dados, foi realizada uma espécie análise situacional, substanciada essencialmente pelas informações coletadas no levantamento de campo da pesquisa. Retroalimentando os processos descritos anteriormente, esta análise é constituída por mapas comparativos de cada contexto, e apresenta uma leitura espacial e breve avaliação das características ambientais discutidas na apresentação das táticas e instrumentos de coleta de dados.

Os mapas foram produzidos com o auxílio do software QGIS, versão 3.16.9-Hannover, e a avaliação engloba a identificação das oportunidades e restrições ambientais, sustentadas em opiniões implícitas ou explícitas dadas nas entrevistas, bem como, dos destinos frequentados e distâncias percorridas, ambos informados pelos próprios participantes.

3.3.3 Verificação Teórica

O último procedimento realizado para concluir a análise dos dados, foi uma comparação das categorias analíticas da codificação com os pressupostos teóricos da literatura existente. De acordo com Charmaz (2009), a verificação é útil para relacionar os achados, mas não deve servir para fundamentar as hipóteses. O intuito do procedimento é aperfeiçoar a análise, apontar convergências e divergências, e não validar os resultados. Nesse caso, apenas conceitos existentes que contemplam plenamente a compreensão dos dados, preenchem espaços na análise, e não o contrário. A autora ainda afirma que o importante é identificar primeiramente o que ocorre nos dados coletados, para depois confrontar com a teoria existente.

Para estruturar esta verificação, retornou-se ao referencial teórico

discutido na revisão de literatura, dessa vez, com uma atenção especial para as inferências produzidas pelas pesquisas. Estas inferências, foram agrupadas e sintetizadas em uma série de questionamentos aos quais os resultados da codificação foram submetidos. Como referência de análise, a estrutura foi pensada adaptando o esquema de interpretação, proposto por Naess (2018), no qual os dados são submetidos a perguntas derivadas das próprias questões de pesquisa.

4 RESULTADOS

Em função das dimensões envolvidas no fenômeno e dos objetivos específicos estabelecidos na pesquisa, três perspectivas conduzem a apresentação, neste capítulo, dos resultados obtidos com a aplicação dos procedimentos de análise descritos anteriormente.

Os fatores envolvidos na escolha residencial e as interações contextuais desta escolha com o comportamento de caminhada, foram identificados e divididos entre os níveis: individual e material; socioeconômico e simbólico; e, ambiental e político. Apesar de abordados separadamente, estes níveis são pontos de vista indissociáveis e aspectos que constantemente se cruzam na vida social. Os achados, são vistos neste trabalho como uma construção iterativa dos procedimentos de análise, e por esse motivo, optou-se por apresentá-los nessa conjunção, ao invés de uma divisão estabelecida pelos resultados de cada etapa.

Sendo assim, o capítulo inicia com a descrição geral das principais características da “amostra” e dos parâmetros utilizados na sistematização e representação das informações. Segue, com a apresentação dos elementos identificados como relevantes ao processo de escolha da localização e relacionados à caminhada. E, finaliza com as interpretações formuladas para a integração desses elementos e constituição das hipóteses.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES E PARÂMETROS DE SISTEMATIZAÇÃO

Como explicado no capítulo de procedimentos metodológicos, esta pesquisa é constituída por dados empíricos, definidos sob a lógica de amostragem teórica, correspondente à abordagem de teoria fundamentada. Com isso, antes de apresentar as informações, considera-se importante ressaltar que o direcionamento intencional na busca por moradores de diferentes pontos em cada zona, bem como diferentes perfis considerando gênero e idade, não tem relações com critérios de distribuição populacional ou representatividade. Ao contrário, a variação concentra-se, por essência, na construção de uma amostragem que possibilite a coleta de um conjunto de dados teoricamente diverso e suficientemente amplo, para que no processo de idas e vindas entre os dados e análises, fosse encontrada nas informações, consistência para explicar e refinar as categorias analíticas que

emergiam (CHARMAZ, 2009).

Como o objetivo do estudo foi formular uma interpretação do fenômeno sob determinado contexto, passível de generalização teórica, foram tratados como casos de análise, as zonas de mobilidade, e não os participantes da pesquisa. As opiniões e experiências destes participantes circundam os casos, e articulam as análises.

Entre os dez participantes estão cinco moradores da Zona 3001 e cinco moradores da Zona 2002. O mapa abaixo (Figura 22), identifica em cada zona, as quadras onde estão localizadas as residências de cada um dos indivíduos entrevistados.

Figura 22 – Localização residencial dos entrevistados

Legenda

- Perímetro da zona
- Localização residencial dos entrevistados

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Respeitando o anonimato, previsto nas considerações éticas da pesquisa, a identificação de cada participante nos resultados aqui discorridos, será feita por meio de uma numeração que corresponde à ordem de realização das entrevistas. Os identificadores estão descritos no quadro a seguir, onde sintetiza-se também a caracterização individual dos participantes (Quadro 6).

Quadro 6 – Identificação e perfil dos entrevistados.

ID	ZONA	SEXO	IDADE	COR/ RAÇA	ESCOLARIDADE	OCUPAÇÃO	POSIÇÃO FINANCEIRA
E01	3001	F	45	Branca	Ensino superior completo	Empresário(a)	Responsável pelo domicílio
E02	2002	M	68	Parda	Ensino médio incompleto	Aposentado(a)	Responsável pelo domicílio
E03	3001	F	24	Branca	Ensino superior completo	Estudante	Agregado(a)
E04	2002	M	26	Parda	Ensino fundamental incompleto	Assalariado(a)	Filho(a) do responsável / cônjuge
E05	2002	F	29	Branca	Ensino superior completo	Autônomo(a)	Cônjuge ou companheiro(a)
E06	2002	F	53	Branca	Ensino fundamental incompleto	Do lar	Cônjuge ou companheiro(a)
E07	2002	F	42	Parda	Ensino médio completo	Do lar	Cônjuge ou companheiro(a)
E08	3001	F	46	Branca	Ensino superior completo	Autônomo(a)	Responsável pelo domicílio
E09	3001	M	37	Branca	Ensino superior completo	Assalariado(a)	Responsável pelo domicílio
E10	3001	M	58	Branca	Ensino superior completo	Empresário(a)	Cônjuge ou companheiro(a)

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Como é mostrado no quadro, as entrevistas ocorreram de forma intercalada entre as zonas de estudo. Assim, para facilitar a identificação de cada localização residencial correspondente, sempre que um participante for citado, será incluído entre colchetes o número da zona à qual ele se vincula. Por exemplo, E01[3001], refere-se ao primeiro entrevistado da pesquisa, morador da zona 3001.

Ademais, são resumidas as informações sobre estrutura familiar e residencial, que integram a caracterização socioeconômica dos participantes. Os tempos de moradia informados, referem-se exclusivamente à data em que os dados foram coletados, variando entre dezembro de 2022 a fevereiro de 2023.

E01[3001] – A primeira pessoa entrevistada foi uma mulher que, há cerca de 14 anos, reside no mesmo endereço na zona 3001. Ela mora sozinha, em um apartamento de condição própria, e para transporte possui apenas um automóvel de uso particular.

E02[2002] – O segundo entrevistado foi um homem, que se mudou recentemente para a zona 2002, onde reside sozinho há cinco meses. Sua moradia é do tipo casa em rua pública, e para transporte, também possui apenas um automóvel de uso particular.

E03[3001] – A terceira entrevista, foi com uma mulher da zona 3001, há dez meses moradora do local. Em um apartamento de condição alugada, ela divide as despesas com mais duas amigas. Nenhuma das moradoras possuem um meio de transporte particular.

E04[2002] – Como quarto entrevistado, está um homem nascido e criado na zona 2002, que morou um período da infância fora do bairro, mas retornou e reside há 13 anos no mesmo endereço. Mora com a mãe em uma casa em rua pública, de condição própria dela e não possuem nenhum meio de transporte particular.

E05[2002] – A quinta entrevistada foi uma moradora da zona 2002 desde a infância, porém está em sua atual residência há cerca de 11 anos. Mora com o marido e o filho pequeno numa casa em rua pública. A família possui um automóvel, uma motocicleta e duas bicicletas de uso particular.

E06[2002] – A sexta entrevista foi com uma mulher também moradora da zona 2002, chegou no bairro há 23 anos e reside no mesmo endereço há 20. Mora com o marido, três filhos adultos e um neto. O imóvel é uma casa em rua pública, de condição própria e nele possuem, para uso particular, um automóvel e duas bicicletas.

E07[2002] – Na sétima entrevista, a participante foi uma moradora da zona 2002, residente no bairro há 26 anos, e está há 18 anos no mesmo endereço, um imóvel de condição própria, do tipo casa em rua pública. Mora com o marido, a cunhada, uma filha adulta e mais um filho adolescente. Possuem um automóvel e uma bicicleta de uso particular.

E08[3001] – A oitava pessoa entrevistada, foi uma mulher moradora da zona 3001, única participante nesta zona com residência do tipo casa em rua pública. Mora sozinha, há quatro anos, em um imóvel de condição alugada. Para transporte, possui um automóvel e uma bicicleta de uso particular.

E09[3001] – O penúltimo participante, foi um homem que mora na zona 3001 há cerca de quatro anos. Sua residência é do tipo apartamento, de condição própria, onde moram ele e sua esposa. Para transporte, cada um possui

um automóvel de uso particular.

E10[3001] – O último entrevistado, morador da zona 3001, reside há 23 anos em um apartamento de condição própria, junto com sua mulher. Possuem para transporte, um automóvel e duas bicicletas.

Esta caracterização socioeconômica, descreve circunstâncias que podem influenciar as ações e os processos de cada participante frente ao fenômeno estudado. Sabendo disto, foi utilizada como material para situar as interpretações que serão abordadas mais profundamente com as respostas das perguntas abertas. A mesma estratégia foi seguida para os dados ambientais, estes, no entanto são descritos no decorrer das análises.

Em muitos pontos, serão expostos trechos das entrevistas, mantidas, ao máximo possível, com seu texto na íntegra. Apenas correções gramaticais e a omissão de nomes próprios constituem alterações no conteúdo das transcrições.

4.2 LOCALIZAÇÃO RESIDENCIAL E COMPORTAMENTO DE CAMINHADA: FATORES CONSTITUTIVOS DA ESCOLHA

Para entender, no contexto desta investigação, a relação entre a escolha residencial e o comportamento de caminhada, buscou-se inicialmente identificar os fatores constitutivos de ambas as escolhas: localização e modos de transporte. Esta identificação contempla os dois primeiros objetivos específicos da pesquisa, permitindo analisar a formação de preferências residenciais e as condições sociais e ambientais envolvidas em cada localização.

No desenvolver das primeiras análises, com apenas os dados das entrevistas iniciais, percebeu-se uma certa similaridade de elementos sendo abordados na fala dos entrevistados, mesmo quando não tratavam de um mesmo contexto. Com isso, foram aplicados, simultaneamente entre os casos, alguns códigos iniciais análogos, baseados na identificação desses elementos. Entretanto, ao aperfeiçoar os códigos e analisar especificamente a ação e os processos envolvidos em cada incidente, foram reveladas diferenças significativas entre as zonas, principalmente a respeito dos significados e preocupações implícitas dadas ao elemento pontuado. Estes indícios sobre possíveis diferenças nos tipos de influências, direcionaram o restante da coleta de dados e das codificações, e

acrescentaram um olhar comparativo entre as zonas, onde a atenção foi direcionada à interpretação em conjunto entre elemento e a ação que o envolve. Conforme os códigos se adensavam, seja por convergências ou contrastes, alguns agrupamentos foram definidos para então constituírem as categorias analíticas da pesquisa, aqui designadas como fatores constitutivos da escolha.

O quadro a seguir (Quadro 7), reúne as 14 categorias definidas no processo de codificação e algumas de suas propriedades, no entorno das quais serão descritas e argumentadas as relações contextuais identificadas em cada zona. A ordem em que se apresentam os resultados, não tem relações com classificações ou grau de influência de cada fator ou mesmo do elemento, medidas que não cabem ao escopo desta pesquisa. A organização considerou, apenas, acompanhar a sequência discutida na revisão de literatura.

Quadro 7 – Síntese e classificação dos fatores constitutivos da escolha

1 NÍVEL ESPACIAL: ELEMENTOS AMBIENTAIS E POLÍTICOS	
FATORES (CATEGORIAS)	ELEMENTOS (PROPRIEDADES)
1.1 Atividades	Comércio / Serviços Emprego / Estudos Lazer / Visitas
1.2 Estrutura Urbana	Centralidades Acessos
1.3 Comodidades	Calçada Mobiliário Topografia Vegetação
1.4 Alternativas de transporte	Transporte público Outros transportes motorizados Caminhada
1.5 Paisagem	Tipologias Manutenção
2 NÍVEL SOCIAL: ELEMENTOS SOCIOECONOMICOS, CULTURAIS E SIMBÓLICOS	
FATORES (CATEGORIAS)	ELEMENTOS (PROPRIEDADES)
2.1 Custos e Aquisição	Preço do imóvel Condições de pagamento Poder aquisitivo Condições de moradia

2.2 <i>Relações Interpessoais</i>	Convivências Redes de interação
2.3 <i>Segurança</i>	Proteção pessoal Proteção patrimonial
2.4 <i>Convenções</i>	Usos do espaço público Imagem social
3 NÍVEL INDIVIDUAL: ELEMENTOS HUMANOS E MATERIAIS	
FATORES (CATEGORIAS)	ELEMENTOS (PROPRIEDADES)
3.1 <i>Momento da Escolha</i>	Posição familiar / financeira Fases da vida Estrutura familiar
3.2 <i>Motivações</i>	Custos Funcionalidade Facilidade Disponibilidade de tempo Temporalidades Consciência
3.3 <i>Conformidades</i>	Desejo de mudança Identificação Experiências
3.4 <i>Atributos do Imóvel</i>	Qualidade Tamanho
3.5 <i>Vínculos</i>	Familiaridade Proximidade Apego

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

4.2.1 Fatores Espaciais: Elementos ambientais e políticos.

Resgatando a dimensão espacial e as condicionantes ambientais de influência ao comportamento de caminhada, são colocadas algumas relações entre elementos físicos do ambiente construído, por convenção fornecidos e mantidos pelo poder público, e, portanto, condicionadas à aplicação de políticas públicas urbanas.

A primeira categoria, denominada ***atividades*** inclui questões de uso do solo relacionadas à proximidade e diversidade dos destinos. Uma variação identificada entre as zonas se estabelece não somente com relação à presença e distribuição de diferentes usos, mas também em alguns aspectos subjetivos que ressaltam como são vistas e mantidas as ligações entre as atividades cotidianas e

os perfis dos moradores.

Pelo mapeamento dos usos, visualiza-se claramente a predominância comercial na zona 3001 (Figura 23), que se equilibra ao uso residencial somente pela verticalização destes, relatada anteriormente, na apresentação dos recortes espaciais.

Figura 23 – Usos do solo na zona 3001

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Esta forte presença e facilidade de acesso ao comércio e serviços dentro do bairro, são mencionadas positivamente pelos moradores, que demonstram preferir ou priorizar tais aspectos, ao explicarem a escolha da localização, como uma relação de necessidade à rotina ou mesmo ao estilo de vida.

“[...] Para mim, sempre me chama atenção, assim, que eu morei em bairros que tem, ou em ruas que tem muito movimento, no sentido de ter comércio próximo, facilidade de transporte, quando eu usava o transporte público, e facilidade para me locomover. [...] então isso é uma coisa que também me..., eu acho, eu diria que a parte prática do bairro e da rua, para mim é importante. E hoje em dia isso é muito marcante na minha escolha... é... talvez eu não tivesse essa percepção quando eu vim morar aqui, que eu conseguiria fazer muitas coisas a pé, mas eu queria as coisas perto, e para mim, hoje em dia isso é importante.” (Participante E01[3001]).

“[...] mas teve os motivos por ser ali também [...] perto de uma série de lugares que a gente achou, considerou bacana. É uma região onde a gente está... principalmente na quadra onde eu moro [...] eu acho que ela está bem localizada e ela corresponde às coisas mais básicas que a gente precisa, perto de uma farmácia, perto de um mercado, perto de uma padaria.” (Participante E10[3001]).

Já na zona 2002, o uso residencial é dominante, e poucos pontos comerciais são vistos, compartilhando um mesmo lote com a própria residência (Figura 24). Nesta zona, apesar do comércio não parecer um ponto influente na escolha da localização, nos deslocamentos, há um certo impacto. A baixa disponibilidade é percebida e mencionada pelos moradores, que relatam ainda evitar os poucos pontos comerciais existentes, devido principalmente aos preços mais elevados das mercadorias oferecidas.

“[...] Aqui eu venho nesse mercadinho. Que o mercadinho que tem agora, ultimamente, é eles aqui. E não era. Era caríssimo. E foi falindo... falindo... que o povo deixa né. Tudo caro, o povo vai saindo fora, vai deixando, e aquilo ali vai estragando, essas coisas... aí fecha. Esse aí não tem um mês que os ‘caras’ compraram aqui, também é caro, mas as coisas são boas, as mercadorias são boas.” (Participante E02[2002]).

“[...] Mercado, padaria que eu vou é tudo ali perto da igreja. Mas é na emergência também, porque nossa, muito caro.” (Participante E05[2002]).

“[...] Não vou no mercadinho aqui não. A gente acaba correndo para os mercados grandes, porque é mais barato. Aqui num bairro pobre que a gente mora, as coisas são muito caras. Devia ser barato, né? Pelas condições que a gente é, né? Mas não, menina, você precisa ver.” (Participante 06[2002]).

Figura 24 – Usos do solo na zona 2002

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Já em relação ao local de trabalho ou estudos influenciando a escolha da localização residencial, é algo que aparece apenas entre os participantes moradores da zona 3001. Sua relação com o comportamento de caminhada, permanece, no entanto um pouco relativa, uma vez que, a prioridade não consiste em possibilitar o acesso necessariamente a pé a estas atividades, mas ao menos fácil, mesmo que seja por outros meios de locomoção.

“[...] Quando eu fui pra (*rua*) Alagoas, é poque eu já trabalhava nesse prédio da (*avenida*) Higienópolis. Então meu pai acabou comprando, e se decidindo, acredito que também por isso. [...] pode ter sido isso daí o fator. Dentro daquilo que ele poderia pagar, e o lugar que ele sabia que eu estaria perto do trabalho.” (Participante E01[3001]).

“[...] Ah, eu não conhecia quase nada em Londrina. Então eu entrava no site da imobiliária, e o que me interessava mais era... ser perto da UEL (*universidade*), ou ter linhas de ônibus que iam direto para a UEL. E ali na (*avenida*) Madre Leônia tinha uma linha que dava acesso direto. Então eu pegava o ônibus e já vinha direto para a UEL. Então, foi por isso que eu acabei escolhendo morar lá.” (Participante E03[3001])

“[...] eu ia optar... por estar sozinho, eu ia optar naquela região da... meio que do parque universitário, ali perto da UEL (*universidade*). Porque era como se fossem quitinetes, né? E para mim o valor... o valor acessível. Só que ia ficar muito distante da empresa que eu trabalho. Porque eu trabalho perto da... Perto do Atacadão da avenida Brasília, da BR ali. Então ia ficar meio distante.” (Participante E09[3001]).

Por último, pontuando as atividades de lazer ou visitas, em ambas as zonas existe uma certa carência de opções de lazer dentro da área, apontadas inclusive pelos participantes. No caso da zona 3001, esta carência chega a ser suprida pela proximidade com o parque “Zerão”, uma área de lazer relativamente grande e equipada, mas para zona 2002, restam apenas desejos e anseios por alguma intervenção política e urbana.

Na sequência das categorias identificadas, estão os elementos ‘acessos’ e ‘centralidades’, intimamente relacionados ao fator *atividades*. Aqui foram agrupados e abordados na categoria **estrutura urbana**, e envolvem características estruturais que permitem ou restringem o acesso às atividades fora do bairro, influenciando a relação dos moradores com outros locais da cidade, principalmente com o centro urbano ou outras centralidades próximas.

Um ponto curioso na comparação entre as zonas, é que ambas as áreas se encontram relativamente próximas ao centro urbano do município. Entretanto o que se percebe no relato dos moradores, são diferenças na relevância ou dependência dessa proximidade.

Para explicar, o fato da zona 3001 ser adjacente à área central da cidade, a torna de certa forma uma extensão dessa configuração, o que diminui a necessidade de deslocamentos, uma vez que atividades similares são ofertadas dentro do próprio bairro. Ao escolherem a localização sob a justificativa de ser próximo à área central, as razões dadas pelos entrevistados parecem ter mais relação com a infraestrutura mais bem atendida nesta região que favorece o deslocamento para outras áreas, do que necessidades de frequentar o centro em suas rotinas cotidianas.

“[...]Eu acho... me lembro também a região do Moringão (*estádio*), que é uma coisa fácil de sair, que é onde eu estou hoje, fácil de sair.” (Participante E01[3001]).

“Porque eu sou uma pessoa de periferia, [...] lugares bem distantes do centro. Depois eu acabei vindo para o centro e eu prefiro aqui. Por estas razões agora, por causa da família da minha esposa, aí já se tornou, entre

aspas, próxima também da casa da minha mãe, porque se eu pego a (avenida) Tiradentes, já estou na casa da minha mãe." (Participante E10[3001]).

Para a zona 2002, as relações de dependência com a área central são mais evidentes, principalmente na função de suprir as necessidades comerciais e de serviços inexistentes na localização residencial, ou por ser a localização de grande parte dos empregos da população. Nesse sentido, a proximidade com o centro é bem-vista, pois facilita esse acesso, muitas vezes cotidiano para os moradores.

[...] Hoje eu trabalho em casa. Eu sou confeitadeira, então trabalho em casa. Mas antes disso trabalhei fora. Trabalhava no banco, e já trabalhei na Sercomtel, os dois no centro [...] devo ter ficado uns três anos, por aí... E eu ia de ônibus, sempre de ônibus. [...] Eu trabalhava o dia inteiro, e estudava à noite. Fazia faculdade à noite... O tempo que eu fiquei no Vista Bela era terrível, eram três ônibus. Nossa, era uma viagem[...]" (Participante E05[2002]).

[...] Eu frequento mais é o centro... lojas... pagar conta lá, carnê. Mas também, só acho que uma vez por mês só, que a gente vai pagar, né? Do jeito que as coisas são difíceis, né? Para você andar lá pelo centro, você tem que ter dinheiro. (Participante E06[2002]).

A categoria **comodidades** foi concebida para abordar os elementos 'calçada', 'mobiliário' e 'vegetação'. São aspectos mais íntimos ao deslocamento a pé, visto em ambas as áreas como elementos de políticas públicas a serem melhorados, mas não apresentaram muita intimidade com a escolha da localização. Nesta, os reflexos parecem sutilmente pairar sobre preocupações estéticas e questões de satisfação implícitas entre as afirmações.

Um aspecto curioso, foi o fato de objetivamente a zona 2002 parecer muito mais carente de comodidades se comparada à zona 3001. No entanto, estes pontos apareceram com mais frequência na fala de moradores da área mais bem atendida. Como uma colocação apenas especulativa nesta pesquisa, acredita-se que as preocupações sociais na zona 2002, ocupem um espaço tão influenciável aos deslocamentos, ao ponto desses elementos físicos se tornarem 'pequenos' frente aos problemas enfrentados diariamente pela população.

Complementando este fator, também é colocado o elemento 'topografia', este, mais salientado entre os relatos sobre deslocamentos dos moradores da zona 2002. Comparativamente, esta zona apresenta vias com

declividades bem mais acentuadas que a zona 3001.

Ainda no nível espacial, para exprimir questões de variabilidade nas opções de escolhas, formulou-se a categoria **alternativas de transporte**, contendo como elementos ‘transporte público’, ‘outros transportes motorizados’, e ‘caminhada’.

A escolha dos meios de transporte, se associa e complementa a acessibilidade direcionada pelos aspectos da estrutura urbana. Essa relação foi considerada significativa, porque, é o posicionamento dos bairros em relação à estrutura do município, quem parece “abrir as portas” para as possibilidades de transporte existentes. A relatividade na dependência ao transporte público coletivo para populações mais carentes, como é o caso dos moradores da zona 2002, é encontrada de forma evidente nas ponderações relatadas por estes participantes.

“[...] Só que agora ele (*o filho*) paga ônibus, então sai elas por elas. Porque o Uber daqui até ali no (*Shopping*) Royal tem vezes que está treze (*reais*), mas tem vezes que fica oito reais. É o valor que gasta do ônibus, então com ele comecei a andar de Uber [...] O Uber também foi ficando mais barato, o ônibus foi ficando mais caro. Compensa um no outro. A minha sogra por exemplo, nunca mais entrou num ônibus depois que o preço subiu, porque eles são em três, dá o valor do Uber. Não compensa. E a rapidez... por isso é mais Uber mesmo.” (Participante E05[2002]).

“[...] Sozinha é ônibus porque é melhor né, aí quando já está em dois ou em três aí usa o Uber também, que aí até compensa melhor o preço.” (Participante E07[2002]).

Com relação à caminhada, na zona 2002, foi interessante constatar que a ausência de proximidade e diversidade nos destinos comerciais ou opções de lazer não anula o comportamento ativo dos moradores, que se deslocam a pé para destinos próximos, porém compostos, principalmente, por residências de familiares.

“[...] É que mora todo mundo meio que perto né. Nossa família mora tudo perto. Então a gente ia na casa assim, eu ia para a igreja [...] eu o levo (*o filho*) na escola aqui, vou na igreja, vou na minha sogra ali em cima na rua José... a minha outra cunhada é do lado da igreja na (*rua*) Tatsuo lá, sei lá das quantas, é debaixo da igreja. A minha tia, que é do lado da igreja também. É tudo ali, eu não me perco muito não.” (Participante E05[2002]).

“[...] Eu tenho muito parente também morando aqui. Bastante mesmo. Minha irmã mora aqui na mesma rua, um pouco mais para baixo, umas cinco casas para baixo tem minha irmã. Um pouco mais para cima têm a minha mãe. Na rua de trás duas tias. São duas tias aqui, e para o lado do (*jardim*) Monte Cristo mais uma tia e vários primos. Tudo da família do meu pai. Da minha mãe é tudo lá de Ourinhos, interior de São Paulo. Só do meu pai que está aqui, mas são bastante.” (Participante E07[2002]).

Na zona 3001, as alternativas de transporte mantiveram-se entre a preferência ao deslocamento a pé para destinos mais próximos ou opções de lazer, e o uso do automóvel particular, tido como disponível e prático para deslocamentos que envolvem maiores distâncias.

Fechando o ambiente construído e políticas públicas, a categoria ***paisagem*** envolve a imagem visual, resumida pelas 'tipologias' construtivas, e aspectos estéticos designados como 'manutenção', referentes aos espaços e equipamentos públicos.

Em tipologias, são colocadas sob avaliação, a prevalência de serviços hospitalares e a idade das construções residenciais formulando a paisagem urbana da zona 3001, no entanto isto não parece um incômodo ao momento da escolha. Já as colocações na zona 2002, são direcionadas ao acabamento das residências e às formas resultantes de uma ocupação predominantemente informal. Presumivelmente, associando condições socioeconômicas e o descaso político, a insatisfação com a paisagem é gerada pela falta de manutenção dos espaços e equipamentos, tornando a localização 'feia' aos olhos dos próprios moradores.

"[...] Eles (*os serviços hospitalares*) estão tomando conta de tudo aqui. Porque assim, desde quando eu me mudei aqui, alguns lugares eles reformaram totalmente, virou clínica. Reformou totalmente, virou negócio de dentista. Então assim, ainda tem umas quatro casas à venda na minha quadra, né? Então a transformação é bem nítida." (Participante E08[3001]).

"[...] E o que eu percebi é que aqui o povo de Londrina, alguns que eu conversei pelo menos, tem a impressão, não sei se é falsa ou se é real, de que aqui é um bairro muito antigo, foi um dos primórdios da cidade, então me parece um certo preconceito. Por ser mais velho. Mas são casas mais antigas, apartamentos mais antigos, realmente." (Participante E09[3001]).

"[...] Daí foi assim, foi assim, foi assim... se você olhar essas primeiras casas, são todas boas, são terrenos grandes. Para lá, já são terrenos pequenos, acho que é 8x16m, uma coisa assim. E aqui já é maior. Tanto de profundidade quanto de tamanho. Porque as pessoas daqui, foram seguindo as casas de lá (*aponta sentido bairro regular*). Aí foi seguindo. E as pessoas de lá, não tinha referência, então construía uma quase em cima da outra." (Participante E04[2002]).

"[...] Ah eu acho que tem coisa que tinha que melhorar né. Tem algumas ruas que é bem, assim, bem abandonada. Eu acho que é mais isso. Eu acho que tinha que ter mais cuidado, assim, um olhar da prefeitura mesmo. (Participante E05[2002]).

"[...] Antes era bem... barraco velho que tinha por aí tudo, né? E agora não. Agora todo mundo está ajeitando, está ficando...não é mais uma favela aqui.

Aqui agora é um bairro, né? Porque antigamente isso aqui era uma favela. Hoje não é mais. Então melhorou bastante. [...] E tem coisa para melhorar aqui, hein. É igual eu falo, eu moro aqui, eu não acho que esse bairro é bonito, né? É muito feio." (Participante E06[2002]).

4.2.2 Fatores Sociais: Elementos Socioeconômicos, Culturais e Simbólicos.

Tomando em conta as diferenças socioeconômicas entre as zonas analisadas, e o peso das restrições geradas nessa dimensão, esperava-se que se os fatores influentes nas escolhas se diferenciasssem muito entre os contextos. No entanto, isso não ocorreu, e o que se percebe é novamente uma diferença entre a forma que esses fatores interagem com a escolha dos indivíduos, de modo ainda mais discrepante nesse nível.

Custos e aquisição, é a categoria que envolve os elementos mais significativos nessa relatividade dos contextos. Tanto 'Preço do imóvel', quanto 'poder aquisitivo', foram os primeiros aspectos considerados no momento da escolha residencial para quase todos os participantes. O que diferencia as duas populações, são as faixas de valor destes elementos influenciando na variabilidade disponível, o que para moradores de maior poder aquisitivo, permite ponderar o preço com outros requisitos, o que já não ocorre muito na zona 2002, onde esses elementos restringem muito a possibilidade de escolher algo mais compatível com as preferências individuais.

"[...] eu só fui ver o que estava dentro do orçamento, entende? A minha principal questão foi eu gostar do apartamento. Aquilo fazia sentido para mim." (Participante E01[3001]).

"[...] eu vim ver aqui, eu gostei pelo preço, não pelo local, pelo precinho mais ou menos. Então eu comprei [...]" (Participante E02[2002]).

"[...] O tempo e o valor também, do aluguel... Foi o preço mais acessível, dentro daquela localidade... eu pesquisei assim, centro, no geral. Só que daí, ali foi um lugar que eu achei bem localizado, por um preço ok." (Participante E03[3001]).

São esses elementos que basicamente produzem as 'condições de pagamento' e 'condições de moradia', também elencadas como influenciáveis nas decisões, mas que pelo visto, acaba pesando mais para a população da zona 2002.

"[...] Na verdade, essa casa era do meu irmão, né? Aí ele facilitou para mim, aí eu comprei essa casa e foi... Peguei um dinheiro que eu tinha e dei uma

entrada para ele e continuei pagando depois.” (Participante E06[2002]).

[...] “O preço né, mais em conta, do que comprar um terreno mais para cima. As parcelas, porque o homem parcelou. [...] É um pouco difícil para conseguir comprar né, sem ter financiamento, a gente era novo né, eu acho que tinha uns 18 anos e eles uns vinte e poucos anos. Então... não tinha financiamento, e no emprego ganhava muito pouco.” (Participante E07[2002]).

Elementos denominados ‘convivência’ e ‘redes de interação’ formam outras influências de nível social encontradas e reunidas na categoria **relações interpessoais**. Nesses elementos, as preocupações dos participantes parecem contornar sua identificação e proximidade com a própria vizinhança. Se de um lado, os moradores da zona 3001 buscam por uma socialização e interação, do outro, moradores da zona 2002 limitam locais e convívios durante os deslocamentos.

“[...] eu penso que eu já passo muito tempo do meu dia dentro de casa trabalhando, interagindo basicamente com as pessoas, pelo computador ou pelo celular. Então assim, pela minha saúde mental, para tomar um sol, entende? Para ver pessoas... então eu, isso eu faço conscientemente, eu tenho a preferência de ir a pé.” (Participante E01[3001])

“[...] Eu falo, eu saio para passear com o cachorro, já tem os amigos dele. Já se encontra, mas então é uma interação não só com o cachorro, mas também com os tutores, né? Então a gente se conhece.” (Participante E09[3001])

“[...] Bom, quando a gente anda com o cachorro, a gente passeia bastante. A gente percebe as coisas, né? [...] Sabe se mudou uma coisa. Sabe alguém que é novo, faz novas amizades. É só nesse momento.” (Participante E10[3001])

“[...] Mas o problema é o movimento... diferenciado... não dá para mim. Ficar... eu tenho cinco meses aqui! Não dá para ficar botando a minha cara na rua, e os outros ficarem tudo olhando para mim. Sabe? [...] Se você está num ambiente, você tem que conviver. Você tem que ser cego, mudo e surdo. É ‘oi’ (*sorrindo*), ‘oi’ (*sorrindo*), e vai embora. Parar por quê? Te pertence alguma coisa? Não. Então vai embora, segue o seu caminho. E é assim.” (Participante E02[2002]).

“[...] Então você tem que saber, quem que você fica perto, sabe? Às vezes não é com qualquer pessoa que você pode conversar. Você está conversando de boa com a pessoa, e a pessoa está jurada de morte. Então isso é ruim.” (Participante E04[2002]).

“[...] Mas tem as pessoas que tem a vida diferente da gente. [...] e a gente não fica para a rua também. Quem fica para a rua acham que estão caçando né. Porque é comunidade, é uma favela, não é um bairro nobre de Londrina.” (Participante E05[2002]).

O fator **segurança** foi um ponto muito próximo identificado nessas questões. No entanto, foi tomado como uma nova categoria por apresentar outras particularidades envolvidas. É um termo bastante condensado na literatura, fonte de complexas relações contextuais. Aqui é tratado sob o ponto de vista dos moradores com relação à 'segurança pessoal' e 'segurança patrimonial'.

Apesar de ser considerado um bairro mais violento e perigoso, os moradores da zona 2002 pontuam preferir a localização e sentir-se muito seguros em relação à violação das propriedades. Não há muita preocupação com trancas, grades ou qualquer tipo de isolamento que proteja o imóvel.

"[...] E aqui não, aqui a gente sai, deixa a porta aberta. A minha casa nem tranca não tem. Fica destrancado. Ninguém mexe." (Participante E04[2002]).

"[...] Pela localização, eu até tenho vontade de mudar, mas eu tenho um pouco de receio. Por causa do sossego aqui. Ninguém entra na casa da gente. Pode viajar e voltar. [...] eu tenho medo de mudar e aí vai que alguém mexe, pula na minha casa, sei lá." (Participante E05[2002]).

"[...] E a gente sai e nunca vi ninguém mexer em nada do que é meu, que é da minha casa, sabe? Então, por esse lado, eu gosto muito de morar aqui." (Participante E06[2002]).

Em compensação, nos deslocamentos, tornam-se muito mais vulneráveis e, portanto, cautelosos, principalmente em determinados locais do bairro e períodos do dia. Estes cuidados com horários até se assemelham aos dos moradores da zona 3001, porém, o interessante, é que a movimentação nos espaços públicos que estimula e transmite a sensação de segurança para estes, é vista com receio e preocupação na zona 2002.

"[...] Domingo... sábado aconteceu isso, eu queria comprar um medicamento. Sábado à tarde, você olha essa rua aqui, não tem ninguém. [...] Para eu sair com bolsa, com celular, a pé, sozinha, eu vou de carro! Mas num dia de semana, por exemplo, o meu salão é ali perto. No salão, eu vou tranquilamente a pé num dia de semana, porque a rua está movimentada e eu me sinto mais confortável." (Participante E01[3001]).

"[...] também é uma área bem mais movimentada, mais tranquila para andar sozinha e tal." (Participante E03[3001]).

"[...] Por volta de umas 7 horas. Já tem bastante movimento. Então, está tranquilo. Eu ando ao meio-dia, que daí tem um volume de mais gente, mais carro." (Participante E10[3001]).

"[...] Porque essas coisas incomodam, ninguém gosta de um bairro que tem coisas ruins, que você sabe que essas coisas estão muito perto. Ninguém

acha legal. Seria ótimo se não tivesse ninguém vendendo droga, não ter perigo assim. Então é ruim.” (Participante E05[2002]).

“[...] Mas ali é ruim de passar porque às vezes tem muita gente sentada naquelas beiradas. Porque daí é... Sei lá, se está tomando droga, a gente passa perto. Então..., mas eu vou. Quando eu vou com mais gente comigo, eu vou pela viela. Aí quando eu estou sozinha, eu prefiro ir pela rua mesmo.” (Participante E06[2002]).

“[...] A matança! É chato... porque igual agora, no final de ano, foi falado para as pessoas não ficarem muito na rua, entendeu? Isso é bem ruim... tanto para o comércio, quanto para a gente mesmo.” (Participante E06[2002]).

Complementando esses elementos, o ‘uso do espaço público’ na escolha ou preferência dos moradores e a ‘imagem social’ da localização, foram reunidos na categoria denominada **convenções**.

Ao contrário da zona 2002, na zona 3001, a relação com espaço público que parece influenciar na satisfação com a escolha da localização e dos deslocamentos, não envolve segurança, mas sim comodidade. O hospital e a concentração de clínicas, em uma parte da zona que apresenta ruas mais estreitas, tornaram problemático a presença muito intensa de automóveis estacionados nessas áreas. A imagem que se projeta e se intensifica para o futuro da região, gera o desinteresse em permanecer morando nesta área, o que deve permitir a transformação total para o uso hospitalar.

Na zona 2002, as preocupações mudam, pois é difícil desvincular a violência da imagem social produzida para a região. Isto presumivelmente dificulta o interesse de novos moradores pela localização e leva os moradores existentes a ponderarem necessidades e desejos de mudança.

[...] antigamente era muito mais violento, muito mais violento... e ficou marcado. [...] Eu vendo bolo. Tem gente que vem aqui e é a primeira coisa que fala, porque o gps joga a pessoa lá fora, lá em cima. A hora que a pessoa chega aqui, ela já está com olhos desse tamanho (*arregala os olhos*). É tipo, nossa, onde que eu estou indo, né. E é porque é bagunçado. [...] Fora que, o olhar de exclusão, para quem mora aqui, de você ir ali para o Marabá, que é o bairro vizinho... um olhar horrível. [...] E é o que eu falei para você, essa imagem, algumas pessoas não excluem. (Participante E05[2002]).

4.2.3 Fatores Individuais: Elementos Humanos e Materiais.

Para fechar as categorias com as três dimensões de discussão propostas nos objetivos, o nível individual integra elementos humanos e materiais

que foram identificados nos casos.

O fator denominado **momento da escolha**, abrange as relações de ‘posição familiar e/ou financeira’, ‘fases da vida’ e considerações sobre a ‘estrutura familiar’.

Na escolha da localização residencial, esses três elementos se interrelacionam constantemente, com a posição financeira dando voz ou prioridade a outros indivíduos do núcleo familiar, algo que provavelmente demonstra a fase de vida do participante, bem como a composição da sua estrutura familiar. Em outras palavras, as fases da vida podem determinar a estrutura familiar e até mesmo uma posição financeira alcançada, atuando todas juntas na tomada de decisão.

Mesmo aos indivíduos que relataram morar sozinhos em sua residência, a influência de familiares mais próximos demonstrou-se presente no momento da escolha da localização.

Nesses aspectos não ficaram evidentes as diferenças entre os dois casos de estudo. Consta-se que os pontos são relevantes para a escolha da localização ou dos deslocamentos, em ambos os casos. Ao que parece, na zona 2002, que é composta por famílias de menor poder aquisitivo, as mudanças por fase da vida ou estrutura familiar também são vistas como uma necessidade e ocorrem ocasionalmente, porém de uma forma muito mais restrita pela própria capacidade financeira.

Essa diferença na capacidade em atender as necessidades fica mais evidente nos elementos elencados na categoria denominada **motivações**. Entre ‘custos’, ‘funcionalidade’, ‘facilidade’ e ‘disponibilidade de tempo’ há muitas relações que direcionam as decisões tomadas pelos moradores.

As associações de custos e funcionalidade foram mais significativas entre os relatos dos moradores da zona 2002. A escolha do deslocamento a pé busca atender a realização de alguma atividade utilitária que em termos de distância encontra-se acessível. Já o automóvel, é visto como melhor opção apenas para destinos mais distantes ou para deslocamentos em grupo com mais familiares.

“[...] No Golfinho eu vou assim, no dia que tem verdura barata, promoção, na terça ou na quinta. E no posto é quando precisa da medicação, aí eu mesmo vou buscar para a mãe para o pai, e vou a pé. [...] O carro é mais para mercado, alguma coisa mais longe, para levar os meus pais ou a minha cunhada no médico, no posto, aí eu uso o carro, senão é o ônibus.” (Participante E07[2002]).

“[...] O carro a gente usa quando vai assim, mercado, vai passear, essas coisas, aí é o carro, que daí vai nós três. (Participante E05[2002])

Na zona 3001, são a facilidade e a disponibilidade de tempo que tomam maior significância entre as decisões dos moradores, principalmente entre as justificativas para o uso do automóvel particular.

“[...] Porque eu não vou subir em casa, olha o que acontece com frequência: eu saio de casa, vou trabalhar de manhã. Eu na hora do almoço, eu vou almoçar fora. Eu não almoço me casa. Então eu venho deixar o meu carro na minha casa, e eu vou a pé para o restaurante. Então em muitos dias, eu vou estar, talvez, com uma roupa que não é a melhor, ou o sapato [que para mim] não é a melhor opção, mas eu não vou subir em casa e trocar, pôr um tênis... eu não vou fazer isso.” (Participante E01[3001]).

“[...] agora eu moro pertinho da minha aula, daí eu vou a pé. Porque é ruim aqui, hein? Pegar aquele redondo do Moringão ali de carro. O horário que eu vou treinar, descer no Zerão vai demorar um monte. É melhor eu ir a pé mesmo. [...] O carro é porque a maioria é distante, aonde vou. Que daí não tem como, né? Não dá. Às vezes eu quero até fazer um esquema. Eu gosto bastante de andar a pé. Mas por ter horários para cumprir e tudo mais, aí eu pego o carro já e faço o que eu tenho que fazer e pronto.” (Participante E08[3001]).

Somado a esses elementos, são pontuadas relações de ‘temporalidade’ e ‘consciência’. Em ambas as zonas o deslocamento a pé costuma ser evitado em certos períodos, principalmente os noturnos. No entanto, para os moradores da zona 3001, a disponibilidade de um veículo torna o período apenas uma restrição ao modo, e não necessariamente ao deslocamento, como é o que ocorre com os moradores da zona 2002.

“[...] (Andar a pé é) tranquilo, só depende do horário. À noite é mais violento né. Então às vezes se a pessoa não te conhece, ou se você não conhece a pessoa. E tem lugares também, ali para baixo que é mais difícil andar, tem mais perigo. De dia eu ando para tudo quanto é lado.” (Participante E07[2002]).

“[...] E eu não fiz, porque é à noite. E meu filho dorme cedo, então não iria ter como o meu marido ir me buscar. Daí eu não fiz. Porque junta o perigo de lá... aqui.” (Participante E05[2002]).

“[...] Às vezes na Hachimitsu, dependendo do horário, do dia, eu vou de carro ou vou a pé. Domingo... sábado aconteceu isso, eu queria comprar um medicamento. Sábado à tarde, você olha essa rua aqui, não tem ninguém. É aquele cenário que você viu no sábado, naquele horário. Para eu sair com bolsa, com celular, a pé, sozinha? Eu vou de carro!” (Participante E01[3001]).

Para um deslocamento a pé, consciente de questões de saúde ou preservação, são as associações desta consciência a outros elementos que, novamente, distingue as duas regiões de análise. Na zona 2002, os moradores que realizam a caminhada como exercício físico, a fazem associando destinos utilitários do cotidiano no trajeto, enquanto na zona 3001, a caminhada foi tomada como uma finalidade por si própria.

“[...] Eu vou a pé, por opção, para andar também, caminhar, né? Porque já não anda. Aí, às vezes, falam assim, ah vai de carro. Não, eu não vou de carro, porque eu quero andar a pé. Porque eu não ando, fico dentro de casa. Então, é a opção minha de ir a pé, né? Eu escolho a pé. Às vezes, lá na minha mãe, lá atrás do golfinho também, minha neta pede, vó vamos de carro, vovó? Eu falo assim, não, nós vamos andar a pé. Porque a vovó precisa andar. Aí, eu vou, pego na mão e levo.” (Participante E06[2002]).

“[...] Eu penso em saúde, eu penso que eu já passo muito tempo do meu dia dentro de casa trabalhando, interagindo basicamente com as pessoas, pelo computador ou pelo celular. Então assim, (eu caminho) pela minha saúde mental, para tomar um sol, entende?” (Participante E01[3001]).

Em sequência, **conformidades** foi a categoria elaborada para relacionar os elementos ‘desejo de mudança’, ‘identificação’ e ‘experiências’.

De forma generalizada, os moradores da zona 3001 demonstram-se satisfeitos com a moradia e o entorno residencial. Por terem escolhido a região com base nas experiências vividas, a relação parece representar um ‘encontrei o que eu queria ou procurava’.

Entre os moradores da zona 2002, a insatisfação com alguns aspectos do bairro, não parece impedir estes de se conformar com a localização. Os planos para uma mudança relatados, são mais abstratos e distantes, não alcançando o patamar de uma verdadeira intenção. Em geral, são sentimentos de identificação e crenças na evolução e melhoria local que sustentam a conformidade desta população.

“[...] Ah sim! Sempre quis. Não tenho é condições né. Mas eu quero mudar sim. Eu penso nisso, mas ainda não posso. Os filhos ainda estão na cidade, tem que trabalhar e estudar, então...” (Participante E07[2002]).

“[...] Vou falar uma coisa para você, eu moro aqui há 23 anos e não tenho vontade de ir embora daqui, não. Porque é um lugar que eu gosto de morar, os outros aí para fora podem falar o que for, sabe? [...] aqui nós moramos num bairro que é feio, mas eu gosto de morar aqui por causa do sossego, sabe? [...] Eu só sei que cada dia está evoluindo mais, né? Comércio, está tendo, mercados grandes chegando perto. O que a gente quer também, é a

melhoria, né? Quando a gente mora, quer que fique cada dia melhor.” (Participante E06[2002]).

Atributos do imóvel, é a categoria que aborda as escolhas baseadas no ‘tamanho’ e ‘qualidade’ da residência. Enquanto na zona 3001, os moradores escolheram pelo tamanho e qualidade do imóvel de forma a atender suas preferências e necessidades, na zona 2002 as famílias se contentam em modificar e adaptar o imóvel do decorrer do tempo e de acordo com as suas condições, priorizando apenas que escolha apresente espaço disponível para essas modificações.

“[...] Eu queria muito uma casa de esquina, pelo espaço mesmo, por querer uma casa maior [...] eu tenho vontade de reformar essa casa. Mais. Ela não tem nada a ver com o que era quando eu comprei. A gente refez né. Só manteve a estrutura. Reformou bastante ela... não tinha a garagem, não tinha calçada, mas a gente ainda tem vontade de reformar mais.” (Participante E05[2002]).

“[...] Aí era meio assim, só dois cômodos para nós, depois foi para três cômodos, depois para quatro. E eu lembro que quando colocou forro na casa, a gente veio embora. [...] Aqui, tinha esse terreno mais barato para vender, tinha dois cômodos só, construído. A gente comprou, desmanchamos esses cômodos... com os tijolos que desmanchamos a casa, muramos o terreno. E enquanto a gente estava pagando para o outro rapaz, não construímos. Eu acho que nós ficamos uns dois anos só com o terreno e juntando dinheiro para poder construir.” (Participante E07[2002]).

Por fim, **vínculos** representa a última categoria a ser abordada, e reúne as relações de ‘familiaridade’, ‘proximidade’ e ‘apego’ com a localização.

Familiaridade e apego aparecem muito no contexto da zona 3001, como forma de buscar uma residência que apresente as mesmas qualidades vivenciadas durante outras localizações. Já proximidade está voltada mais aos vínculos familiares, mais aparentes e significativos para as escolhas dos moradores da zona 2002.

“[...] E nós chegamos na construtora desse prédio aqui, através de um outro imóvel. E aí quando a gente descreveu, assim, orçamento, que eu moraria sozinha, eles nos ofereceram conhecer esse bairro aqui, esse prédio aqui. Então veio por indicação também, e aí eu me dei conta que ele estava próximo relativamente da região que eu já conhecia.” (Participante E01[3001]).

“[...] Eu acho que por eu ter morado nesses lugares, tem coisas que eu gosto ainda. Também é onde meus amigos moram, né?” (Participante E08[3001]).

E acabou que eu vim morar aqui, porque daí a família toda já estava aqui. Nós somos em oito irmãos, cinco mulheres e três homens. Eu era a última que não estava ainda. Aí ela falou, vou trazer você também. Me trouxe para cá e ficou a família toda junto [...] E aqui é bom, é perto da minha mãe, perto da família aqui toda. (Participante E07[2002]).

4.3 PROCESSOS SUBJACENTES E A INTERAÇÃO ENTRE FATORES

Estando apresentadas e descritas, com uma fundamentação empírica, todas as categorias formuladas no estudo e as relações entre seus elementos, apresenta-se nesta seção do trabalho, uma síntese interpretativa para a integração desses resultados a partir de algumas associações socioespaciais e relações mais abrangentes entre os fatores, incluindo as significativas divergências entre os casos de análise.

Ao perceber que muitos elementos poderiam conectar as influências encontradas nos fatores pertencentes aos diferentes níveis, o que se destaca aqui, são justamente os pontos que se sobrepõem, considerados relevantes para responder como esses fatores identificados podem diferenciar a relação desta escolha com o comportamento de caminhada.

Se a problemática envolvendo a escolha da localização residencial nos estudos de comportamento de viagem, envolve a possibilidade desta escolha estar baseada em preferências, necessidades ou habilidades de viagem, que distorcem o impacto direto do ambiente construído nos deslocamentos de uma população, acredita-se que os resultados desta pesquisa podem lançar luz sobre por quais caminhos o processo de autosseleção residencial pode estar ocorrendo em contextos similares ao do estudo.

Sintetizando de forma interpretativa os principais fatores influentes na escolha da localização residencial, foram elencados para a zona 3001 a preferência por uma proximidade aos destinos cotidianos, a ponderação entre os custos de deslocamento e o valor do tempo para esses indivíduos somado ao custo-benefício que a localização pode proporcionar, e o sentimento de satisfação em relação ao controle das necessidades e capacidades percebidas.

Esses pontos levaram a deduzir que dadas as circunstâncias contextuais e situacionais desta zona, a possibilidade de uma escolha da localização

estar baseada em viagens a pé e ao uso do solo, é alta para esta região.

Já em relação aos aspectos mais relevantes dentro do contexto da zona 2002, identificam-se a proximidade familiar fornecendo o suporte à muitas necessidades individuais, a acessibilidade dos custos tanto de moradia como dos deslocamentos, e o efeito de se conformar com um ambiente considerado alcançável dentro da realidade social ao qual o participante se identifica.

Neste caso, a escolha da localização residencial é, geralmente, baseada em outras preferências, necessidades e habilidades, que não relacionadas ao comportamento de caminhada e uso do solo local.

Essas associações foram resumidas no esquema gráfico a seguir (Figura 25 e Figura 26), com o intuito de facilitar a visualização das interrelações entre as dimensões analisadas, mas principalmente vincular a proposição admitida a cada contexto, na qual se infere a possibilidade de existência da autoseleção residencial para casos semelhantes.

Figura 25 – Interrelação entre os fatores da escolha residencial na zona 3001.

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Figura 26 – Interrelação entre os fatores da escolha residencial na zona 2002.

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

5 DISCUSSÕES

Apoiado no caráter metodologicamente interpretativo da pesquisa, este capítulo tem por objetivo cotejar os resultados encontrados nas análises, juntamente com as principais discussões da literatura que abordam o fenômeno da autosseleção residencial.

São breves colocações que dualizam a capacidade de escolha e a inversão de influências tão discutidas para os contextos analisados.

5.1 JUSTIFICATIVAS E DILEMAS NA ESCOLHA DA LOCALIZAÇÃO

Uma das principais intenções na realização de entrevistas nesta pesquisa, foi para ir além de apenas identificar os fatores que influenciam a escolha da localização residencial, mas buscar compreender por trás destes, quais seriam as razões que os próprios participantes atribuem às suas escolhas, e como seriam percebidas e tratadas as questões mais restritivas, principalmente relacionadas às condições socioeconômicas de cada caso.

Na literatura, as abordagens direcionadas a entender o papel dessas restrições, questiona principalmente até que ponto preferências residenciais poderiam ser traduzidas em escolha residencial (MOKHTARIAN; VAN HERICK, 2016; DE VOS; SINGLETON, 2020). Algumas das perguntas realizadas durante as entrevistas, permearam a linha tênue entre o que era idealizado pelo morador e o que seria alcançável no ponto de vista dele.

Principalmente na zona 2002, onde o perfil socioeconômico da região é em si um fator bastante restritivo nas opções, foram percebidos alguns dilemas da escolha residencial demonstrados pela própria contradição existente no discurso do morador. Ações como gostar, defender, valorizar ou mesmo se identificar com região ou os deslocamentos, permeavam a conversa em diferentes escalas, por vezes afirmativas, por outras, em negação.

Isto corrobora com premissas que alertam sobre a complexidade de se mensurar o grau de autosseleção residencial em uma localização, ao serem consideradas, como medida, as preferências residenciais dos moradores, mesmo que estas estejam claramente relacionadas às escolhas de viagem.

5.2 O PAPEL DAS EXPERIÊNCIAS NA FORMAÇÃO DE PREFERÊNCIAS RESIDENCIAIS

Outro aspecto relevante e introduzido nas discussões mais recentes sobre a escolha residencial no contexto dos estudos de viagem, é o caminho no qual o próprio ambiente construído ou os deslocamentos são capazes de induzir a formação de preferências, por meio de experiências, agradáveis ou mesmo desagradáveis, mas vivenciadas no decorrer da vida dos indivíduos (GUAN et al., 2020; RAHMAN; SCIARRA, 2022)

Estas experiências muitas vezes são colocadas como gatilhos cognitivos ao momento de uma escolha, fazendo com que um indivíduo com boas lembranças de um ambiente específico projete em suas decisões futuras a busca por um ambiente semelhante ao vivenciado. Ou no caso de experiências ruins, quando não inferir em um processo de adaptação, pode levar a uma busca por um ambiente necessariamente diferente daquele tido como referência. (RAHMAN; SCIARRA, 2022).

Nas respostas em que os participantes descreviam suas localizações residenciais anteriores e os deslocamentos que realizavam para atender suas atividades, foram percebidas muitas influências com relação ao que hoje é adotado como uma preferência ou até mesmo prioridade de escolha.

Além disso, percebeu-se que algumas experiências muito ruins podem vir a tornar satisfatória condições atuais, muitas vezes não aceitáveis para aqueles que tiveram boas oportunidades de viver em ambientes mais adequados.

Os achados reforçam a importância de considerar as experiências de vida como mediadoras nas escolhas residenciais e escolhas de viagem, algo que também permite controlar a relatividade do sentimento de satisfação.

6 CONCLUSÕES

Esta pesquisa buscou uma compreensão mais aprofundada sobre as subjetividades na escolha da localização residencial e suas relações com o comportamento de caminhada, dentro do contexto de uma capital regional brasileira. Procurou-se definir para o estudo, áreas representativas ao fenômeno para que se pudesse examinar as problemáticas contextuais emergentes na literatura. No entanto, para se atingir a profundidade teórica esperada, foi prudente renunciar qualquer representação quantitativa muito utilizada nas pesquisas do tema. Nesse sentido, os resultados fornecem apenas generalizações analíticas as quais, evidentemente, não correspondem a generalizações estatísticas.

Considerando que a carência de pesquisas, no contexto de países com economias em desenvolvimento, dificulta o entendimento da influência socioeconômica na ocorrência do fenômeno de autosseleção residencial, este estudo cumpre o objetivo de apresentar os fatores envolvidos na escolha da localização residencial e explicar como estes fatores podem diferenciar a relação com o comportamento de caminhada.

Em primeiro lugar, o maior potencial deste estudo está na descrição dos fatores constitutivos da escolha, uma identificação que contribui para formular especificações de modelos mais precisos em estudos futuros, sejam estes qualitativos ou quantitativos. Isto porque, modelos com embasamento teórico consistem em uma seleção de variáveis mais defensáveis, e assim diminuem o potencial de confusão residual e estimativas tendenciosas de associações que são frequentemente questionadas na literatura (LAMB et al., 2020). Por isso, o interesse científico no processo de escolha da localização residencial, para entender a sua influência na relação de impacto do ambiente construído sobre o comportamento de caminhada. Isto, auxilia a formação de estratégias metodológica para o controle um importante viés das pesquisas. Nesse sentido, torna-se também de interesse prático, pois, por consequência, potencializa a eficiência de políticas de planejamento e intervenções urbanas fundamentadas nestes estudos (WOLDAY et al., 2019).

Foram descobertas diferenças significativas sobre como os elementos constitutivos da escolha residencial, presentes nas dimensões ambientais, sociais e individuais, atuam e variam marcadamente conforme o contexto socioeconômico. Para exprimir essas diferenças, duas proposições são

colocadas em relação aos recortes espaciais desta investigação e suas representatividades: Para o contexto da zona 3001, um ambiente diversificado, estruturalmente acessível, e economicamente valorizado, os fatores constitutivos da escolha residencial envolvem habitualmente preferências, necessidades ou habilidades de viagem e uso solo. Ou seja, há um forte indício da ocorrência de autosseleção residencial por parte dos moradores da região. Já em relação ao contexto da zona 2002, um ambiente urbano carente, segregado, e desvalorizado, os fatores constitutivos da escolha residencial não envolvem habitualmente preferências, necessidades ou habilidades de viagem e uso solo, mas sim outros pontos não relacionados ao deslocamento. Ou seja, não existe indícios da ocorrência de autosseleção residencial por parte dos moradores.

Como particularidades desta pesquisa, aponta-se o foco no comportamento de caminhada, que apesar de relevante, resulta na omissão de fatores inter-relacionados a outros meios de transporte. Como sugerem Guan et al. (2020), outras pesquisas podem abordar a interdependência do modo a pé com os demais modos de viagem.

Além disso, a investigação limitou-se a duas pequenas áreas geográficas que representam a composição da estrutura urbana em geral, mas não abrangem todas as possibilidades urbanas existentes no município. Apesar de frequentemente a literatura sobre autosseleção residencial classificar o ambiente construído em urbano e suburbano, as variações latentes são relevantes e devem ser investigadas.

Como já mencionado, ao fazer uso de pequenas “amostras”, o método qualitativo possui capacidade de abranger as variáveis em uma investigação aprofundada, porém, seus achados podem não ser externamente representativos, ao mesmo tempo em que são vulneráveis a vieses de memória e conveniência social (MOKHTARIAN; CAO, 2008; GROAT; WANG, 2013). Dito isto, pontua-se que este estudo pode ser complementado com verificações quantitativas para que sejam validadas as generalizações teóricas aqui então formuladas.

Por fim, são reconhecidas as complexidades de um fenômeno influenciado por inúmeros fatores, que dificilmente poderão ser abordados em sua totalidade. Entretanto são esperados avanços sobre o entendimento do tema, para o próprio benefício das pesquisas e da prática de planejamento urbano, na formação de cidades mais caminháveis e satisfatórias.

REFERÊNCIAS

- Adkins, A., Makarewicz, C., Scanze, M., Ingram, M., & Luhr, G. (2017). Contextualizing Walkability: Do Relationships Between Built Environments and Walking Vary by Socioeconomic Context? *Journal of the American Planning Association*, 83(3), 296–314. <https://doi.org/10.1080/01944363.2017.1322527>
- Avineri, E., & Owen D. Waygood, E. (2013). Applying valence framing to enhance the effect of information on transport-related carbon dioxide emissions. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 48, 31–38. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2012.10.003>
- Axhausen, K.W. Concepts of travel behavior research, *in*: L. Steg and T. Gärling (eds.) *Threats to the Quality of Urban Life from Car Traffic: Problems, Causes, and Solutions*, 165-185, Elsevier, Oxford, 2007.
- Barbosa, P. A. S., Guerra, P. H., Santos, C. O., Nunes, A. P. O. B., Turrell, G., & Florindo, A. A. (2019). Walkability, Overweight, and Obesity in Adults: A Systematic Review of Observational Studies. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(17), 3135. <https://doi.org/10.3390/ijerph16173135>
- Bigonnesse, C., Mahmood, A., Chaudhury, H., Mortenson, W. B., Miller, W. C., & Martin Ginis, K. A. (2018). The role of neighborhood physical environment on mobility and social participation among people using mobility assistive technology. *Disability & Society*, 33(6), 866–893. <https://doi.org/10.1080/09687599.2018.1453783>
- Boarnet, M. G., Anderson, C. L., Day, K., McMillan, T., & Alfonzo, M. (2005). Evaluation of the California Safe Routes to School legislation. *American Journal of Preventive Medicine*, 28(2), 134–140. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2004.10.026>
- Boarnet, M., & Crane, R. C., *Travel by Design: The Influence of Urban Form on Travel*, New York, 2001. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195123951.001.0001>
- Bohte, W., Maat, K., & van Wee, B. (2009). Measuring Attitudes in Research on Residential Self-Selection and Travel Behaviour: A Review of Theories and Empirical Research. *Transport Reviews*, 29(3), 325–357. <https://doi.org/10.1080/01441640902808441>
- Boone-Heinonen, J., Gordon-Larsen, P., Guilkey, D. K., Jacobs, D. R., & Popkin, B. M. (2011). Environment and physical activity dynamics: The role of residential self-selection. *Psychology of Sport and Exercise*, 12(1), 54–60. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2009.09.003>
- Bozovic, T., Hinckson, E., & Smith, M. (2020). Why do people walk? Role of the built environment and state of development of a social model of walkability. *Travel Behaviour and Society*, 20, 181–191. <https://doi.org/10.1016/j.tbs.2020.03.010>
- Burbidge, S., & Goulias, K. (2009). Active travel behavior. *Transportation Letters*, 1(2), 147–167. <https://doi.org/10.3328/TL.2009.01.02.147-167>
- Cao, X., Mokhtarian, P. L., & Handy, S. L. (2007). Cross-Sectional and Quasi-Panel

Explorations of the Connection between the Built Environment and Auto Ownership. *Environment and Planning A*, 39(4), 830–847. <https://doi.org/10.1068/a37437>

Cao, X. (Jason), Mokhtarian, P. L., & Handy, S. L. (2009). Examining the Impacts of Residential Self-Selection on Travel Behaviour: A Focus on Empirical Findings. *Transport Reviews*, 29(3), 359–395. <https://doi.org/10.1080/01441640802539195>

Cerin, E., Nathan, A., Van Cauwenberg, J., Barnett, D., & Barnett, A. (2017). The Neighbourhood Physical Environment and Active Travel in Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Transport & Health*, 5, S11. <https://doi.org/10.1016/j.jth.2017.05.289>

Cervero, R.; Sarmiento, O. L.; Jacoby, E.; Gomez, L. F.; & Neiman, A. (2009). Influences of Built Environments on Walking and Cycling: Lessons from Bogotá. *International Journal of Sustainable Transportation*, 3(4), 203–226. <https://doi.org/10.1080/15568310802178314>

Cervero, R., & Kockelman, K. (1997). Travel demand and the 3Ds: Density, diversity, and design. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 2(3), 199–219. [https://doi.org/10.1016/S1361-9209\(97\)00009-6](https://doi.org/10.1016/S1361-9209(97)00009-6)

Charmaz, Kathy. (2009). *A construção da teoria fundamentada: guia prático para análise qualitativa*. Porto Alegre: Artmed, 2009

Cristo, F., & Günther, H. (2016). Como medir o hábito? Evidências de validade de um índice de autorrelato. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 32(2), e322224. <https://doi.org/10.1590/0102-3772e322224>

Davis, D., & Golly, T. (2017). The Business Case for Walking - Counting Walking to Make Walking Count in Auckland, New Zealand (breakout presentation). *Journal of Transport & Health*, 7, S53–S54. <https://doi.org/10.1016/j.jth.2017.11.088>

De Vos, J. (2019). Satisfaction-induced travel behaviour. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 63, 12–21. <https://doi.org/10.1016/j.trf.2019.03.001>

De Vos, J., & Singleton, P. A. (2020). Travel and cognitive dissonance. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 138, 525–536. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.06.014>

De Vos, J., & Witlox, F. (2016). Do people live in urban neighbourhoods because they do not like to travel? Analysing an alternative residential self-selection hypothesis. *Travel Behaviour and Society*, 4, 29–39. <https://doi.org/10.1016/j.tbs.2015.12.002>

Dean, J., Biglieri, S., Drescher, M., Garnett, A., Glover, T., & Casello, J. (2020). Thinking relationally about built environments and walkability: A study of adult walking behavior in Waterloo, Ontario. *Health & Place*, 64, 102352. <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2020.102352>

Ding, D., Nguyen, B., Learnihan, V., Bauman, A. E., Davey, R., Jalaludin, B., & Gebel, K. (2018). Moving to an active lifestyle? A systematic review of the effects of

residential relocation on walking, physical activity and travel behaviour. *British Journal of Sports Medicine*, 52(12), 789–799. <http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2017-098833>

Ding, D., & Gebel, K. (2012). Built environment, physical activity, and obesity: What have we learned from reviewing the literature? *Health & Place*, 18(1), 100–105. <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2011.08.021>

Eisenberg, Y., Vanderbom, K. A., & Vasudevan, V. (2017). Does the built environment moderate the relationship between having a disability and lower levels of physical activity? A systematic review. *Preventive Medicine*, 95, S75–S84. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2016.07.019>

Ejelöv, E., & Nilsson, A. (2020). Individual Factors Influencing Acceptability for Environmental Policies: A Review and Research Agenda. *Sustainability*, 12(6), 2404. <https://doi.org/10.3390/su12062404>

Etminani-Ghasrodashti, R., & Ardeshiri, M. (2015). Modeling travel behavior by the structural relationships between lifestyle, built environment and non-working trips. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 78, 506–518. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2015.06.016>

Ettema, D., & Timmermans, H. (2006). Costs of travel time uncertainty and benefits of travel time information: Conceptual model and numerical examples. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 14(5), 335–350. <https://doi.org/10.1016/j.trc.2006.09.001>

Ewing, R. (2017). Making Sense of Different Results: Is Meta-Regression Necessarily Best? *Planning*, 83(9), 58–59.

Ewing, R., & Cervero, R. (2001). Travel and the Built Environment: A Synthesis. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, 1780, 87–114. <https://doi.org/10.3141/1780-10>

Ewing, R., & Cervero, R. (2010). Travel and the Built Environment: A Meta-Analysis. *Journal of the American Planning Association*, 76(3), 265–294. <https://doi.org/10.1080/01944361003766766>

Farr, Douglas. (2013) *Urbanismo sustentável: Desenho urbano com a natureza*. Porto Alegre: Bookman.

Francke, A., & Kaniok, D. (2013). Responses to differentiated road pricing schemes. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 48, 25–30. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2012.10.002>

Frank, L., Kavage, S., & Devlin, A. (2012). Health and the built environment: a review. *Urban Design*, 4.

Frank, L. D., Kershaw, S. E., Chapman, J. E., Campbell, M., & Swinkels, H. M. (2015). La demande de marchabilité insatisfaite: disparités entre les préférences et les choix réels de cadres de vie à Toronto et Vancouver. *Canadian Journal of Public Health*, 106(1), eS12–eS21. <https://doi.org/10.17269/cjph.106.4397>

Frank, L. D., & Engelke, P. (2005). Multiple Impacts of the Built Environment on Public Health: Walkable Places and the Exposure to Air Pollution. *International Regional Science Review*, 28(2), 193–216. <https://doi.org/10.1177/0160017604273853>

Fresca, T. M., & Oliveira, E. O. (2015) Sessenta Anos de Verticalização em Londrina-PR. *Revista da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Geografia (Anpege)*, 11(16), 85-121. <https://doi.org/10.5418/RA2015.1116.0005>

Gebel, K., Bauman, A. E., Sugiyama, T., & Owen, N. (2011). Mismatch between perceived and objectively assessed neighborhood walkability attributes: Prospective relationships with walking and weight gain. *Health & Place*, 17(2), 519–524. <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2010.12.008>

Gehl, Jan (2013) *Cidades Para Pessoas*. São Paulo: Perspectiva.

Gehlert, T., Dziekan, K., & Gärling, T. (2013). Psychology of sustainable travel behavior. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 48, 19–24. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2012.10.001>

Gehlert, T., & Nielsen, O. A. (2007) Triangulation of data sources for analysing car drivers' responses to road pricing in Copenhagen. *Proceedings of the European Transport Conference*, Noordwijkerhout, The Netherlands.

Gehrke, S. R., & Wang, L. (2020). Operationalizing the neighborhood effects of the built environment on travel behavior. *Journal of Transport Geography*, 82, 102561. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2019.102561>

Giles-Corti, B., Bull, F., Knuiiman, M., McCormack, G., Van Niel, K., Timperio, A., ... Boruff, B. (2013). The influence of urban design on neighbourhood walking following residential relocation: Longitudinal results from the RESIDE study. *Social Science & Medicine*, 77, 20–30. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.10.016>

Golob, T. F., Horowitz, A. D., & Wachs M. (1979). Attitude-Behaviour Relationships in Travel-Demand Modelling. In: Hensher, D.A., & Stopher, P.R. (Eds.). (1979). *Behavioural Travel Modelling* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003156055>

Goulias, K. G. (2000). Travel Behavior and Values Research for Human Centered Transportation Systems. From Transportation in the New Millennium: State of the Art and Future Directions, Perspectives from Transportation Research Board Standing Committees Washington D.C.: Transportation Research Board.

Götschi, T., de Nazelle, A., Brand, C., & Gerike, R. (2017). Towards a Comprehensive Conceptual Framework of Active Travel Behavior: a Review and Synthesis of Published Frameworks. *Current Environmental Health Reports*, 4(3), 286–295. <https://doi.org/10.1007/s40572-017-0149-9>

Groat, L., & Wang, D. (2013) *Architectural Research Methods*. 2ed. New Jersey: John Wiley & Sons.

Guan, X., Wang, D., & Jason Cao, X. (2020). The role of residential self-selection in

land use-travel research: a review of recent findings. *Transport Reviews*, 40(3), 267-287. <https://doi.org/10.1080/01441647.2019.1692965>

Guell, C., Panter, J., Jones, N. R., & Ogilvie, D. (2012). Towards a differentiated understanding of active travel behaviour: Using social theory to explore everyday commuting. *Social Science & Medicine*, 75(1), 233–239. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.01.038>

Handy, S., Cao, X., & Mokhtarian, P. (2005). Correlation or causality between the built environment and travel behavior? Evidence from Northern California. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 10(6), 427–444. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2005.05.002>

Hsiao, C.-H., & Tang, K.-Y. (2021). Who captures whom – Pokémon or tourists? A perspective of the Stimulus-Organism-Response model. *International Journal of Information Management*, 61, 102312. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102312>

IBGE - Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística (2021). Perfil dos municípios brasileiros:2020. Coordenação de População e Indicadores Sociais. - Rio de Janeiro: 118 p. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101871>> Acesso em: 15 jul. 2022.

IBGE - Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística (2022). Cidades. Disponível em <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/londrina/panorama>> Acesso em 15 jul. 2022.

IPPUL - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina. Plano Diretor do Município de Londrina. Londrina: IPPUL, 2018. Disponível em: <https://ippul.londrina.pr.gov.br/index.php/plano-diretor-2018-2028/relatorios.html>. Acesso em: 20 dez. 2022.

IPPUL - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina. Plano de mobilidade de Londrina. Londrina: IPPUL, 2020. Disponível em: <http://ippul.londrina.pr.gov.br/index.php/plano-de-mobilidade.html>. Acesso em: 15 jul. 2022.

Jacobs, Jane. (2000) *Morte e Vida de Grandes Cidades*. 1ed. São Paulo: WMF Martins Fontes.

Jones, T., Günther, H., Brownill, S., Keivani, R., d’Orsi, E., Spencer, B., Vargas, J. & Watson, G. (2019). Brasil/Reino Unido Mobilidade Urbana Saudável: Resumo dos principais resultados e recomendações. Universidade de Brasília.

Kavanagh, A. M., & Bentley, R. (2008). Walking: A Gender Issue? *Australian Journal of Social Issues*, 43(1), 45–64. <https://doi.org/10.1002/j.1839-4655.2008.tb00089.x>

Kitamura, R., Mokhtarian, P.L. & Laidet, L. (1997). A micro-analysis of land use and travel in five neighborhoods in the San Francisco Bay Area. *Transportation*, 24(2), 125–158. <https://doi.org/10.1023/A:1017959825565>

Koohsari, M. J., Karakiewicz, J. A., & Kaczynski, A. T. (2012). Public Open Space and Walking. *Environment and Behavior*, 45(6), 706–736.

<https://doi.org/10.1177/0013916512440876>

Lamb, K.E., Thornton, L.E., King, T.L. et al. (2020). Methods for accounting for neighbourhood self-selection in physical activity and dietary behaviour research: a systematic review. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 17, 45. <https://doi.org/10.1186/s12966-020-00947-2>

Larrañaga, A. M., Ribeiro, J. L. D., & Cybis, H. B. B. (2009). Fatores que afetam as decisões individuais de realizar viagens a pé: estudo qualitativo. *Transportes*, 17(2). <https://doi.org/10.14295/transportes.v17i2.355>

Larrañaga, A. M., Rizzi, L. I., Arellana, J., Strambi, O., & Cybis, H. B. B. (2014). The influence of built environment and travel attitudes on walking: A case study of Porto Alegre, Brazil. *International Journal of Sustainable Transportation*, 10(4), 332–342. <https://doi.org/10.1080/15568318.2014.933986>

Larrañaga, A. M., Bettella Cybis, H. B., & Batistela Torres, T. (2015). Influência da estrutura urbana na decisão de realizar viagens a pé em Porto Alegre. *Transportes*, 23(4), 89–97. <https://doi.org/10.14295/transportes.v23i4.924>

Leão, A. L. F., & Kanashiro, M. (2021). Gender-specific associations of walkability: land use, walking, and sociodemographic characteristics | Associações gênero-específicas da caminhabilidade: uso do solo, caminhada e características sociodemográficas. *Oculum Ensaios*, 19. <https://doi.org/10.24220/2318-0919v19e2022a5061>

Lee, J. Vojnovic, I., & Grady, S. C. (2022). What lies beyond the built environment? Exploring “walkability” across the Detroit region, *Applied Geography*, 141, 102670. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2022.102670>

Lee, C., & Moudon, A. V. (2004). Physical Activity and Environment Research in the Health Field: Implications for Urban and Transportation Planning Practice and Research. *Journal of Planning Literature*, 19(2), 147–181. <https://doi.org/10.1177/0885412204267680>

Levine, J., Inam, A., & Torng, G.-W. (2005). A Choice-Based Rationale for Land Use and Transportation Alternatives. *Journal of Planning Education and Research*, 24(3), 317–330. <https://doi.org/10.1177/0739456X04267714>

Li, M., Zou, M., & Li, H. (2019). Urban Travel Behavior Study Based on Data Fusion Model. *Data-Driven Solutions to Transportation Problems*, 111–135. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-817026-7.00005-9>

Lin, T., Wang, D., & Guan, X. (2017). The built environment, travel attitude, and travel behavior: Residential self-selection or residential determination? *Journal of Transport Geography*, 65, 111–122. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2017.10.004>

Litman, T. (2017). Evaluating Criticisms of Smart Growth, *Victoria Transport Policy Institute*; Disponível em: www.vtppi.org/sgcritics.pdf.

Litman, T. (2022). Land Use Impacts on Transport: How Land Use Factors Affect Travel Behavior. *Victoria Transport Policy Institute*. Disponível em:

<https://www.vtpi.org/landtravel.pdf>

Liu, C., Susilo, Y. O., & Karlström, A. (2014). Examining the impact of weather variability on non-commuters' daily activity–travel patterns in different regions of Sweden. *Journal of Transport Geography*, 39, 36–48. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.06.019>

Londrina, Prefeitura de (2020). Londrina em dados - 2020. Disponível em: <<https://portal.londrina.pr.gov.br/londrina-em-dados-2020-ano-base-2019>>. Acesso em: 20 jan. 2022.

Ma, L., & Cao, J. (2019). How perceptions mediate the effects of the built environment on travel behavior? *Transportation*, 46(1), 175-197. <https://doi.org/10.1007/s11116-017-9800-4>

Maccali, N. et al. (2013). História de vida: uma possibilidade metodológica de pesquisar os aspectos subjetivos no processo de tomada de decisão. In: *Encontro Nacional de Pesquisa em Administração*, 37, 2013, Rio de Janeiro. Anais Anpad.

Machado, J. R., & Carvalho, M. S. (2013). Descentralização ou Centralidade? Uma abordagem do processo de produção do espaço urbano de Londrina e Maringá. *Revista Percurso - NEMO*, 5(1), 33-54. Disponível em: <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Percurso/article/view/49561>

Malavasi, L. M., Duarte, M. F. S., Both, J., & Reis, R. S. (2007). Escala de Mobilidade Ativa no Ambiente Comunitário - NEWS Brasil: Retradução e Reprodutibilidade. *Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano*. 9(4): 339-350.

Maricato, E. (2008) A cidade e o automóvel. *Ciência & Ambiente*, v.37, p.5-12.

McCormack, G. R., & Shiell, A. (2011). In search of causality: a systematic review of the relationship between the built environment and physical activity among adults. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 8(1), 125. <https://doi.org/10.1186/1479-5868-8-125>

McMillan, T. E. (2007). The relative influence of urban form on a child's travel mode to school. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 41(1), 69–79. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2006.05.011>

Oliveira, P. A. M., Boing, L., Moratelli, J., Pazin, J., & Guimarães, A. C. de A. (2018). A prática da caminhada em mulheres do estado de Santa Catarina de acordo com a faixa etária: um estudo de prevalência. *Journal of Physical Education*, 29(1), e-2953. <https://doi.org/10.4025/jphyseduc.v29i1.2953>

Meeder, M., Aebi, T., & Weidmann, U. (2017). The influence of slope on walking activity and the pedestrian modal share. *Transportation Research Procedia*, 27, 141–147. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.12.095>

Merlin, L. A. (2018). The influence of infill development on travel behavior. *Research in Transportation Economics*, 67, 54–67. <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2017.06.003>

Miranda-Moreno, L. F., Morency, P., & El-Geneidy, A. M. (2011). The link between

built environment, pedestrian activity and pedestrian–vehicle collision occurrence at signalized intersections. *Accident Analysis & Prevention*, 43(5), 1624–1634. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2011.02.005>

Mokhtarian, P. L., Salomon, I., & Redmond, L. S. (2001). Understanding the Demand for Travel: It's Not Purely "Derived". *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 14(4), 355–380. <https://doi.org/10.1080/13511610120106147>

Mokhtarian, P. L., & Cao, X. (2008). Examining the impacts of residential self-selection on travel behavior: A focus on methodologies. *Transportation Research Part B: Methodological*, 42(3), 204–228. <https://doi.org/10.1016/j.trb.2007.07.006>

Mokhtarian, P. L., & Salomon, I. (2001). How derived is the demand for travel? Some conceptual and measurement considerations. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 35(8), 695–719. [https://doi.org/10.1016/S0965-8564\(00\)00013-6](https://doi.org/10.1016/S0965-8564(00)00013-6)

Mokhtarian, P. L., & van Herick, D. (2016). Quantifying residential self-selection effects: A review of methods and findings from applications of propensity score and sample selection approaches. *Journal of Transport and Land Use*, 9(1), 9–28. <http://www.jstor.org/stable/26203207>

Næss, P. (2009). Residential Self-Selection and Appropriate Control Variables in Land Use: Travel Studies. *Transport Reviews*, 29(3), 293–324. <https://doi.org/10.1080/01441640802710812>

Næss, P. (2019). Meta-Analyses of Built Environment Effects on Travel: No New Platinum Standard. *Journal of Planning Education and Research*, 0739456X1985642. <https://doi.org/10.1177/0739456X19856425>

Neto, I. L., Matsunaga, L. H., Machado, C. C., Günther, H., Hillesheim, D., Pimentel, C. E., ... D'Orsi, E. (2020). Psychological determinants of walking in a Brazilian sample: An application of the Theory of Planned Behavior. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 73, 391–398. <https://doi.org/10.1016/j.trf.2020.07.002>

ONU - Organização das Nações Unidas (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Quito.

Paula, A. S., Barros, O N. F., Cainzos, R. L. P., & Ralichi, R. (2013). Dinâmica da ocupação e uso do solo em Londrina (PR): um olhar sobre a interface urbano-rural, *Confins [online]*, 17. <https://doi.org/10.4000/confins.8159>

Perez, L. G., Conway, T. L., Bauman, A., Kerr, J., Elder, J. P., Arredondo, E. M., & Sallis, J. F. (2018). Sociodemographic Moderators of Environment–Physical Activity Associations: Results from the International Prevalence Study. *Journal of Physical Activity and Health*, 15(1), 22–29. <https://doi.org/10.1123/jpah.2017-0163>

Pollard, T. M., & Wagnild, J. M. (2017). Gender differences in walking (for leisure, transport and in total) across adult life: a systematic review. *BMC Public Health*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-017-4253-4>

Pucher, J., & Buehler, R. (2010). Walking and Cycling for Healthy Cities. *Built*

Environment, 36(4), 391–414. <https://doi.org/10.2148/benv.36.4.391>

Rahman, M., & Sciara, G. -C. (2022). Travel attitudes, the built environment and travel behavior relationships: Causal insights from social psychology theories, *Transport Policy*, 123, 44-54. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.04.012>

Read, G. J. M., Stevens, E. L., Lenné, M. G., Stanton, N. A., Walker, G. H., & Salmon, P. M. (2018). Walking the talk: Comparing pedestrian “activity as imagined” with “activity as done”. *Accident Analysis & Prevention*, 113, 74–84. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2018.01.016>

Saelens, B. E., Sallis, J. F., & Frank, L. D. (2003). Environmental correlates of walking and cycling: Findings from the transportation, urban design, and planning literatures. *Annals of Behavioral Medicine*, 25(2), 80–91. https://doi.org/10.1207/S15324796ABM2502_03

Saelens, B. E., & Handy, S. L. (2008). Built Environment Correlates of Walking. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 40 (Supplement), S550–S566. <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e31817c67a4>

Sallis, J. F., Certero, R. B., Ascher, W., Henderson, K. A., Kraft, M. K., & Kerr, J. (2006). AN ECOLOGICAL APPROACH TO CREATING ACTIVE LIVING COMMUNITIES. *Annual Review of Public Health*, 27(1), 297–322. <https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.27.021405.102100>

Salvo, G., Lashewicz, B., Doyle-Baker, P., & McCormack, G. (2018). Neighbourhood Built Environment Influences on Physical Activity among Adults: A Systematized Review of Qualitative Evidence. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(5), 897. <https://doi.org/10.3390/ijerph15050897>

Seidman, Irving. (2006). Interviewing as qualitative research: a guide for researchers in education and the social sciences. 3rd ed. New York: Teachers College, Columbia University.

Southworth, M. (2005). Designing the Walkable City, *Journal of Urban Planning and Development*. 131(4), pp.246-257. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)0733-9488\(2005\)131:4\(246\)](https://doi.org/10.1061/(asce)0733-9488(2005)131:4(246))

Souza, M. A., Pompermayer, K. R., & Kanashiro, M. (2022). O poder econômico de uma vizinhança ativa: relações empíricas entre comportamento de caminhada e valor do solo urbano em Londrina-PR. Submetido para publicação.

Sposito, M. E. B. (2007). O estudo das cidades médias brasileiras: uma proposta metodológica. In: SPOSITO, M. E. B. (Org.). Cidades médias: espaços em transição. São Paulo: Expressão Popular, 35-68.

Sposito, M. E. B.; & Góes, E. M. (2019) Da diferenciação à fragmentação socioespacial. In: GÓES, Eda Maria et al. Consumo, crédito e direito à cidade. 1.ed. Curitiba: Appris, 77-104.

Stafford, L., & Baldwin, C. (2017). Planning Walkable Neighborhoods. *Journal of Planning Literature*, 33(1), 17–30. <https://doi.org/10.1177/0885412217704649>

SUB100 IMÓVEIS. Portal de Imóveis Sub100. Disponível em: <<https://sub100.com.br/>>. Acesso em: 15 jan. 2022.

Tao, T., Wang, J., & Cao, X. (2020). Exploring the non-linear associations between spatial attributes and walking distance to transit. *Journal of Transport Geography*, 82, 102560. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2019.102560>

Van Acker, V. (2010). Spatial and social variations in travel behaviour: incorporating lifestyles and attitudes into travel behaviour-land use interaction research. Ghent University. Faculty of Sciences, Ghent, Belgium. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1854/LU-908738>

Van Acker, V., & Witlox, F. (2010). Car ownership as a mediating variable in car travel behaviour research using a structural equation modelling approach to identify its dual relationship. *Journal of Transport Geography*, 18(1), 65–74. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2009.05.006>

Van Herick, D., & Mokhtarian, P. L. (2020). How much does the method matter? An empirical comparison of ways to quantify the influence of residential self-selection. *Travel Behaviour and Society*, 18, 68–82. <https://doi.org/10.1016/j.tbs.2019.09.002>

Van Wee, B., & Cao, J. (2020). Residential self-selection in the relationship between the built environment and travel behavior: A literature review and research agenda. *Advances in Transport Policy and Planning*. <https://doi.org/10.1016/bs.atpp.2020.08.004>

Van Wee, B., De Vos, J., & Maat, K. (2019). Impacts of the built environment and travel behaviour on attitudes: Theories underpinning the reverse causality hypothesis. *Journal of Transport Geography*, 80, 102540. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2019.102540>

Van Wee, B. (2012). Urban Transport and Sustainability. In: van Bueren, E., van Bohemen, H., Itard, L., Visscher, H. (eds) Sustainable Urban Environments. Springer, Dordrecht. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-1294-29>

Van Wee, B., & Ettema, D. (2016). Travel behaviour and health: A conceptual model and research agenda. *Journal of Transport & Health*, 3(3), 240–248. <https://doi.org/10.1016/j.jth.2016.07.003>

Vargas, J. C. B. (2015). Forma urbana e rotas de pedestres. 2015. 126f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Wall, R., Devine-Wright, P., & Mill, G. A. (2008). Interactions Between Perceived Behavioral Control and Personal-Normative Motives. *Journal of Mixed Methods Research*, 2(1), 63–86. <https://doi.org/10.1177/1558689807309967>

Wolday, F., Næss, P., & Cao, X. (Jason). (2019). Travel-based residential self-selection: A qualitatively improved understanding from Norway. *Cities*, 87, 87–102. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.12.029>

Wu, J., Wang, B., Wang, R., Ta, N., Chai, Y. (2021) Active travel and the built environment: A theoretical model and multidimensional evidence, *Transportation*

Research Part D: Transport and Environment, 100:103029.
<https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.103029>

APÊNDICES

APÊNDICE A – Quadro síntese dos artigos incluídos na revisão do problema da autosseleção residencial

REFERÊNCIA	TIPO DE REVISÃO	OBJETIVOS	Nº DE ARTIGOS	PERÍODO	TIPO DE ANÁLISE	LIMITAÇÕES	PRINCIPAIS CONCLUSÕES
MOKHTARIAN & CAO, 2008	Narrativa Metodológica	Identificar e discutir a eficiência de abordagens metodológicas para o controle da autosseleção residencial em pesquisas sobre o comportamento de viagem	38	1996 a 2008	Qualitativa	Os estudos analisados foram selecionados arbitrariamente a partir do conhecimento e da rede de contato dos autores. Todos os estudos encontram-se em contexto americano ou europeu. Apresenta um recorte de análise para variáveis atitudinais.	Questionamentos diretos servem para avaliação qualitativa, portanto não oferecem evidências estatísticas. Os métodos estatísticos identificam associações significativas, mas dependem de sua robustez e precedência de tempo para o controle de variáveis espúrias. Os autores recomendam o uso de modelagem de equações estruturais longitudinais, preferencialmente com grupos de controle, como método mais eficiente.
CAO, MOKHTARIAN & HANDY, 2009	Narrativa Empírica	Reunir e analisar os resultados empíricos de estudos sobre a autosseleção residencial a fim de identificar o seu impacto	38	1996 a 2008	Qualitativa	Os estudos analisados foram selecionados arbitrariamente a partir do conhecimento e da rede de contato dos autores. Todos os estudos encontram-se em contexto americano ou europeu. Apresenta um recorte de análise para variáveis atitudinais.	A maioria dos estudos encontrou relações do ambiente construído e da autosseleção no comportamento de viagem, constatando a existência das duas influências distintas. No entanto nenhum estudo conseguiu quantificar a força de cada relação. Recomendam que os estudos adotem o maior número possível de requisitos de inferência de causalidade.

BOHTE, et al., 2009	Integrativa Teórica, metodológica e empírica	Discutir como as atitudes podem ser incluídas em pesquisas empíricas destinadas a desvendar a questão da autosseleção residencial	12	1997 a 2007	Qualitativa	A revisão empírica avaliou apenas os estudos que explicitamente incluíssem atitudes. Todos os estudos encontram-se em contexto americano ou europeu.	Recomendam o uso de Modelagem de Equações Estruturais com dados longitudinais. Destaca a importância da especificidade nas medidas de atitude compatíveis com o contexto de análise. Não encontra uma sugestão direta e eficaz para medir atitudes. Sugere a inclusão de percepções e hábitos em análises sobre a autosseleção residencial. Recomendamos ponderar a inclusão de outras atitudes além das relacionadas à viagem a fim de garantir trade-off essenciais.
BOONE- HEINONEN et al. 2011	Narrativa Teórica e metodológica	Definir e discutir o problema da autosseleção residencial e revisar os métodos utilizados para seu controle em estudos	Não explícito	Não explícito	Qualitativa	Não foi especificado nem mencionado um processo de busca e seleção dos artigos, suas fontes ou metodologia utilizada. A revisão é voltada para a área da saúde e comportamentos de atividade física.	Diferentes métodos apresentam contribuições importantes, porém limitações que devem ser reconhecidas. Falhas em medidas podem exacerbar vieses ou introduzir novos.
MOKHTARIAN & VAN HERICK, 2016	Integrativa Empírica e metodológica	Revisar e analisar os métodos e resultados de estudos que quantificaram a proporção total de influência do ambiente construído não atribuível à autosseleção residencial	7	2008 a 2015	Quantitativa e Qualitativa	Pequeno número de estudos para revisão. Todos as evidências analisadas foram encontradas em contextos americano (EUA). Discussão para o modo a pé limitada, pois, maior parte das pesquisas incluídas analisa apenas deslocamentos motorizados.	A proporção de influência total do ambiente construído que se deve ao próprio isolado da autosseleção variou muito nos estudos, de 34% a 98%. As explicações envolvem características das amostras, as categorizações do ambiente construído, diferença nas variáveis e nas metodologias empregadas. Recomendamos que mais investigações sejam realizadas para futuras análises sistemáticas dos resultados.

VAN WEE & ETTEMA, 2016	Narrativa Teórica	Propor um modelo conceitual das complexas relações entre comportamento de viagem e saúde	Não explícito	Não explícito	Qualitativa	Não foi especificado nem mencionado um processo de busca e seleção dos artigos, suas fontes ou metodologia utilizada	Conclusões precipitadas podem ser tomadas por causa das relações causais complexas que existem entre os fatores relevantes. Ignorar o efeito da autosseleção residencial pode levar a superestimar o efeito das políticas de planejamento. Recomendam estudar a relevância dos efeitos da autosseleção residencial relacionados à caminhada e ao ciclismo na área da saúde.
DING et al., 2018	Sistemática Empírica	Sintetizar a literatura sobre os efeitos da realocação residencial na atividade física, caminhada e comportamento de viagem	23	Até mar/2017	Quantitativa e Qualitativa	Recorte para estudos de realocação. Nem todos os estudos incluídos abordaram a autosseleção residencial, e houve baixa qualidade na classificação metodológica. Apenas um estudo foi em um contexto em desenvolvimento (China)	Os estudos sobre realocação residencial no contexto do comportamento de viagem são relativamente escassos. Diferentes resultados foram encontrados: para estudos longitudinais retrospectivos, há uma associação significativa do ambiente construído com o comportamento de viagem, porém para estudos longitudinais prospectivos não houve consistência, mas os autores os consideram menos tendenciosos. Recomendam experimentos naturais para esse tipo de investigação.
LAMB et al., 2020	Sistemática Metodológica	Identificar e criticar os métodos utilizados para explicar e reduzir o impacto da autosseleção residencial nas associações estimadas	31	2007 a 2017	Qualitativa	Busca específica para resultados de atividade física ou comportamento alimentar. Os termos utilizados podem não abranger estudos que não declararam explicitamente o comportamento de caminhada como uma atividade física. Inclui apenas estudos em países desenvolvidos.	Grande variação de métodos para abordar a autosseleção residencial. A maioria dos estudos utilizou medidas de preferência residencial para contabilizar a autosseleção. Recomendam o aprofundamento na definição de medidas apropriadas de autosseleção residencial, com coleta de informações mais abrangentes ao problema.

GUAN, WANG & CAO, 2020	Integrativa Empírica e metodológica	Revisar o progresso na pesquisa sobre autosseleção residencial induzida por atitudes, especialmente seus tipos de influências e problemas de medição	Não acessível*	2009 a fev/2019	Qualitativa	Busca com período restrito de uma década anterior à publicação da revisão. Revisão enfatizada para autosseleção induzida por atitudes. Inclui apenas três estudos em países em desenvolvimento, sendo dois na China e um no Vietnã.	Estudos recentes evidenciaram a complexidade da autosseleção. Sua influência é novamente confirmada, porém a magnitude permanece indeterminável. O processo e os mecanismos de influência entre atitudes, ambiente construído e comportamento de viagem permanecem incompreendidos. Dificuldades em estabelecer uma abordagem holística para essas relações. Sugere aprofundamentos na estrutura conceitual do problema.
DE VOS & SINGLETON, 2020	Narrativa Teórica	Revisar a aplicabilidade da teoria da dissonância cognitiva para entender relações entre atitudes, comportamentos e satisfação relacionados a viagens (modos) e locais residenciais	49	Até jan/2020	Qualitativa	Recorta a busca para estudos que abordem apenas a teoria da dissonância cognitiva.	Uma dissonância entre atitudes relacionadas a viagens e a escolha do modo e da localização residencial pode ajudar a explicar os níveis de satisfação com as viagens e a localização residencial, as mudanças residenciais e comportamentais, e, as mudanças atitudinais. A teoria da dissonância cognitiva pode ser uma chave na explicação das relações dinâmicas entre atitudes, localização residencial e comportamento de viagem.
RAHMAN & SCIARA, 2022	Narrativa Teórica e empírica	Explorar o papel desempenhado pelas atitudes no relacionamento entre indivíduos, preferências, ambiente construído e viagens com base em insights causais das teorias psicossociais	Não explícito	Não explícito	Qualitativa	Não foi especificado nem mencionado um processo de busca e seleção dos artigos, suas fontes ou metodologia utilizada.	Encontram-se explicações para múltiplos caminhos causais. Constatam o potencial de influência do ambiente construído na formação de atitudes, preferências de viagem, e comportamentos habituais. A formação e mudança de atitude, experiências de vida e preferências de estilo de vida sugerem os impactos de longo prazo do ambiente construído.

APÊNDICE B – Protocolo Metodológico

PROTOCOLO PARA COLETA E ARMAZENAMENTO DE DADOS POR MEIO DAS ENTREVISTAS SOBRE ESCOLHAS RESIDENCIAIS BASEADAS NO DESLOCAMENTO

Este documento serve de guia para orientar a coleta e o armazenamento de dados envolvidos na realização das entrevistas previstas para a pesquisa de mestrado intitulada: '*Espaços Urbanos e Subjetividades: influências da escolha residencial no comportamento de caminhada*', vinculada ao Programa Associado UEM/UEL de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Tem como objetivo, definir e documentar os critérios necessários para a realização desta etapa, bem como, alinhar os procedimentos que envolvem a participação de dois ou mais pesquisadores.

1ª SEÇÃO: INSTRUMENTO DE COLETA E MATERIAIS DE APOIO

A coleta de dados será realizada, exclusivamente, por meio de uma entrevista semiestruturada, a qual deve contar com o apoio, em formato impresso, dos materiais contidos no documento nomeado Guia para Realização das Entrevistas (Apêndice C). São eles:

1. Roteiro para as entrevistas – com os tópicos a serem abordados, algumas perguntas de referência, perguntas de caracterização socioeconômica e espaços para anotações.
2. Mapa da localização residencial – vista aérea abrangendo o limite geográfico de cada zona do estudo.

2ª SEÇÃO: DIAS E LOCAIS DE ABORDAGEM

Conforme definido no projeto de pesquisa, para o recrutamento de participantes, serão abordadas algumas pessoas em espaços públicos, movimentados e contidos dentro dos recortes espaciais do estudo. Os critérios para a definição desses locais foram: ser um ponto centralizado, bem integrado, e que apresente no entorno, comércios, serviços ou espaços livres de uso público. No total foram definidos três locais de abordagem, dois na zona 2002, e um na zona 3001.

- Zona 2002 (parte do bairro Interlagos, região leste): Rua Ananás esquina com rua do Araticum, e Rua das Limeiras esquina com Rua Issac Leão Levy. O primeiro local apresenta uma praça, e o segundo, contém alguns pontos de comércio em proximidade.

- Zona 3001 (bairro Ipiranga, região central): Rua Jorge Velho esquina com Avenida Rio de Janeiro. Ponto comercial e alguns serviços próximos.

Os dias definidos para a realização das abordagens foram, inicialmente, sextas-feiras à tarde e sábados de manhã, ocorrendo de forma intercalada entre os locais.

3ª SEÇÃO: RECRUTAMENTO DE PARTICIPANTES

Uma equipe de recrutamento, com no mínimo duas pessoas, devem estar presentes nos dias e locais definidos na seção anterior. Próximo ao local estabelecido, será definida uma linha imaginária perpendicular à calçada, e a partir de uma análise do fluxo de pedestres, será adotado um dos métodos de abordagem a seguir.

- Baixo fluxo de pedestres: todas as pessoas que cruzarem a linha imaginária, devem ser abordadas por um dos pesquisadores.

- Médio fluxo de pedestres: a cada 5 pessoas que cruzarem a linha imaginária, a 5ª pessoa deve ser abordada por um dos pesquisadores.

- Alto fluxo de pedestres: a cada 10 pessoas que cruzarem a linha imaginária, a 10ª pessoa deve ser abordada por um dos pesquisadores.

Devem ser abordados apenas indivíduos aparentemente maiores de 18 anos, seguindo o seguinte roteiro:

“Bom dia/Boa tarde! O senhor/senhora é morador aqui do bairro?” (Prosseguir em caso afirmativo, em caso negativo, apenas agradecer).

“Nós somos do curso de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da UEL, e estamos com um projeto de pesquisa nessa região, selecionando alguns moradores para conversar sobre a sua relação com o local. Posso te explicar melhor a pesquisa, para saber se poderia participar?” (Prosseguir em caso afirmativo, em caso negativo, apenas agradecer).

Direcionar-se à equipe, e entregar ao interessado uma ficha de identificação da pesquisa (Quadro 1). Explicar os objetivos e as características gerais, bem como, o formato de coleta dos dados. Caso a pessoa se disponibilize em participar, confirmar a idade e coletar os dados para contato (Quadro 2). Se possível, deixar agendado a realização da entrevista, ou entrar novamente em contato mais tarde.

Quadro 1 – Ficha de identificação da pesquisa

	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO PESQUISA ACADÊMICA SOBRE PREFERÊNCIAS RESIDENCIAIS BASEADAS NOS DESLOCAMENTOS	
DADOS DA PESQUISA		
TÍTULO: Espaços Urbanos e Subjetividades: Influências da Escolha Residencial no Comportamento de Caminhada		
OBJETIVOS: Explorar, em níveis socioeconômicos antagônicos, os fatores envolvidos na escolha da localização residencial e analisar as suas relações com o comportamento de caminhada.		
IDENTIFICAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA: CAAE nº 58069322.8.0000.5231		
GRUPO DE PESQUISA: Cidade: Movimento e Atividades	ORIENTAÇÃO: Prof.ª Dr.ª Milena Kanashiro	
DADOS DA PESQUISADORA RESPONSÁVEL		
NOME: Karine Regina Pompermayer	TELEFONE: (43) 99915-3992	E-MAIL: karine.pompermayer@uel.br
INSTITUIÇÃO VINCULADA: Universidade Estadual de Londrina		

Quadro 2 – Ficha de contato e agendamento

	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO INFORMAÇÕES DE CONTATO	
ZONA 2002	FICHA Nº 001	
NOME: _____	TELEFONE: _____	
E-MAIL: _____		
AGENDAMENTO DA ENTREVISTA		
LOCAL: _____		
DIA: _____	MÊS: _____	HORÁRIO: _____
OBS.: _____		

4ª SEÇÃO: REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS

Todas as entrevistas devem ocorrer de forma individualizada, com a presença do participante e do entrevistador, preferencialmente em ambiente silencioso, definido com antecedência, e de acordo com a disponibilidade e preferência do participante.

Deverá ser seguido o roteiro apresentado no Apêndice C.

O entrevistador deve ter em mãos além dos materiais de apoio listados na seção 1, um gravador e duas cópias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice D), o qual deve ser assinado por ambas as partes antes do início da entrevista.

Todo participante deve receber uma das cópias do termo.

5ª SEÇÃO: TRANSCRIÇÃO

A transcrição de cada entrevista deve ser realizada na íntegra, logo após a sua realização, ou o quanto antes possível, pelo próprio entrevistador. Frases confusas ou pouco audíveis devem ser colocadas entre colchetes, e pausas mais longas marcadas por reticências. Quaisquer nomes citados devem ser omitidos ou designados por pseudônimos. Anotações devem ser colocadas entre parênteses e grifadas em itálico. Vícios de fala e repetições podem ser omitidos no texto.

Não serão realizadas transcrições da parte introdutória da entrevista, nem das respostas de caracterização socioeconômica.

6ª SEÇÃO: ARMAZENAMENTO DAS INFORMAÇÕES

Os áudios serão armazenados e mantidos em confidencialidade até a finalização da pesquisa. Após a conclusão, todo conteúdo será apagado.

Os textos formados a partir da transcrição dos áudios serão exportados para o software licenciado ATLAS.ti®, onde serão realizados os procedimentos de análise. Ao menos dois pesquisadores terão acesso ao conteúdo transcrito. Este conteúdo deve permanecer armazenado pelo prazo de cinco anos, e disponível para possíveis questionamentos, verificações ou revisões.

APÊNDICE C - Guia para realização das entrevistas

PESQUISA SOBRE PREFERÊNCIAS RESIDENCIAIS BASEADAS NOS DESLOCAMENTOS

GUIA PARA REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS

ENTREVISTADOR (a): _____ DATA: ___/___/___

LOCAL: _____ ENTREVISTA Nº: _____

Este documento serve de guia para a realização de uma entrevista aberta em formato semiestruturado, prevista para realização da pesquisa de mestrado intitulada: *Espaços Urbanos e Subjetividades: uma Análise da Escolha Residencial e Influências ao Comportamento de Caminhada*, vinculada à Universidade Estadual de Londrina através do Programa Associado UEM / UEL de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo.

As entrevistas devem ocorrer de forma individualizada, face-a-face e preferencialmente em ambiente silencioso, o qual será definido com antecedência junto a cada participante.

O entrevistador deve ter em mãos: duas cópias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que deve ser assinado ao início por ambas as partes interessadas; e uma cópia deste guia completo, com o roteiro da entrevista, e o mapa da região de moradia do participante.

O tempo de duração previsto para a realização de cada entrevista é em torno de meia hora (30 minutos).

No roteiro a seguir, estão listados os tópicos a serem abordados, juntamente com perguntas de referência que podem não seguir, necessariamente, a estrutura e ordem apresentada. As anotações serão feitas pelo próprio entrevistador, o qual deve marcar no mapa, todos os locais citados pelo(a) entrevistado(a). Ao final, serão realizadas perguntas objetivas sobre o perfil individual, familiar e residencial. O entrevistador deve fazer a pergunta e assinalar a alternativa que corresponda a situação atual do participante.

Iniciar a entrevista solicitando a autorização para gravar o conteúdo em áudio, e somente em caso afirmativo, iniciar a gravação.

ROTEIRO

APRESENTAÇÃO

Caro (a) colaborador (a),

Esta entrevista faz parte de uma pesquisa de mestrado vinculada ao Programa Associado UEM / UEL de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, que tem por objetivo analisar a escolha da localização residencial e sua relação com os deslocamentos diários dos indivíduos. Ela será dividida em duas partes, sendo a primeira uma conversa, com o objetivo de entender quais foram e quais são as preferências e necessidades que o(a) levaram a morar nessa localização, e a segunda parte, algumas perguntas fechadas, para caracterizar o grupo de pessoas participantes da pesquisa.

Não haverá nenhum tipo de identificação pessoal, nomes e endereços, no conteúdo publicado. Esses dados serão tratados com total sigilo. Da mesma forma, com a sua autorização, o áudio desta entrevista está sendo gravado apenas para facilitar os procedimentos de análise, e será excluído assim que a pesquisa for concluída.

Desde já, agradecemos a sua participação.

PARTE 1 – PREFERÊNCIAS E ESCOLHAS

Gostaria de começar a entrevista informando que as perguntas são abertas, e a ideia é conversar e conhecer a sua opinião e trajetória na cidade até o bairro, então, sinta-se à vontade para comentar, mas também, se houver algum assunto que considere desconfortável, pode optar por não responder ou não comentar.

1. VIZINHANÇA

- a. Há quanto tempo é morador(a) do bairro?
 - b. Já morou em outros locais em Londrina? Quais?
 - c. Poderia contar um pouco sobre os locais onde já morou? Quais eram as principais características?
 - d. Quais foram os principais motivos quando precisou, ou escolheu mudar de residência?
 - e. Como foi a escolha da localização atual? O que você acha que influenciou mais nessa escolha?
 - f. O que você sabia sobre o bairro antes de morar nele? Qual a sua opinião hoje?
 - g. Pretende mudar de residência atualmente? Se sim, por quê? Se não, há algo que o(a) levaria a mudar de opinião?
 - h. Quais seriam as características de um bairro que você gostaria de morar?
 - i. Como você imagina o seu bairro atual daqui há alguns anos?
- 1.10 Posso identificar na pesquisa a quadra onde mora atualmente?

2. ATIVIDADES

- a. Poderia contar um pouco sobre os lugares onde estudou e/ou trabalhou em Londrina? O que você pensa/pensava sobre a distância desses lugares até a sua moradia?
- b. Próximo à sua residência, você costuma frequentar diferentes locais? Quais/Por quê?
- c. Considerando a área urbana de Londrina, quais regiões você visita com maior frequência? Por quais motivos?

3. DESLOCAMENTOS

- a. Qual o meio de transporte que você e sua família mais utilizam? Por quê?
- b. Pensando no bairro onde mora atualmente, o que você me diz sobre sair de casa a pé?
- c. Durante a sua vida houve períodos em que caminhou mais ou menos? Sabe dizer os motivos?
- d. O que pode mudar no bairro para facilitar ou encorajar a caminhada para você e para outros moradores?

PARTE 2 – CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA

Antes de concluir, gostaria de perguntar algumas informações que vão nos ajudar a caracterizar o grupo de pessoas com as quais estamos falando durante a pesquisa.

4. PERFIL INDIVIDUAL

4.1 Qual é o seu sexo?

Masculino

Feminino

4.2 Qual é a sua idade? _____ anos

4.3 Como você classificaria a sua cor ou raça?

Branca

Indígena

Preta

Amarela

Parda

Outra: _____

4.4 Qual é o seu grau de escolaridade?

Não alfabetizado (a)

Ensino superior incompleto

Alfabetizado (a)

Ensino fundamental completo

Ensino fundamental incompleto

Ensino médio completo

Ensino médio incompleto

Ensino superior completo

4.5 Qual a sua principal ocupação atual?

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Desempregado | <input type="checkbox"/> Do lar |
| <input type="checkbox"/> Assalariado | <input type="checkbox"/> Aposentado |
| <input type="checkbox"/> Autônomo | <input type="checkbox"/> Empresário |
| <input type="checkbox"/> Estudante | <input type="checkbox"/> Outra |

4.6 Qual é a sua posição familiar financeira?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Responsável pelo domicílio | <input type="checkbox"/> Outro parentesco |
| <input type="checkbox"/> Cônjuge ou companheiro (a) | <input type="checkbox"/> Agregado (a) |
| <input type="checkbox"/> Filho (a) do responsável / cônjuge | <input type="checkbox"/> Pai / Mãe do responsável / cônjuge |

5. PERFIL FAMILIAR

5.1 Em sua residência moram quantas pessoas com:

- 18 anos ou mais? _____
- Idade entre 10 e 17 anos? _____
- Menos de 10 anos? _____

5.2 Em sua residência há disponível para uso particular quantos:

- Automóveis? _____ . Quem usa? _____
- Motocicletas? _____ . Quem usa? _____
- Bicicletas? _____ . Quem usa? _____

6. PERFIL RESIDENCIAL

6.1 Como você classifica a sua moradia atual?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Casa em rua pública | <input type="checkbox"/> Sobreloja |
| <input type="checkbox"/> Casa em condomínio | <input type="checkbox"/> Abrigo/Alojamento |
| <input type="checkbox"/> Apartamento | <input type="checkbox"/> Outro |

6.2 Com relação à condição de moradia, seu imóvel é?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Próprio de algum morador | <input type="checkbox"/> Cedido |
| <input type="checkbox"/> Alugado | <input type="checkbox"/> Outra condição _____ |

6.3 Há quanto tempo você mora na residência atual? _____ anos _____ meses

AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer novamente a sua disponibilidade e as informações fornecidas. Se houver interesse de sua parte, disponibilizaremos os resultados da pesquisa assim que ela for concluída. Há alguma resposta que gostaria de complementar, ou algum comentário que queira acrescentar sobre o que foi conversado?

MATERIAL DE SUPORTE - MAPAS

ZONA 3001

ENTREVISTA N°.: _____

ZONA 2002

ENTREVISTA N°.: _____

APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Projeto de pesquisa: Espaço urbano e subjetividades: a influência da autosseleção no comportamento de caminhada
Pesquisador (a) responsável: Karine Pompermayer
Instituição / Departamento: Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – PPU/UUEL
Local de realização da pesquisa: Dois Setores/Bairros a ser definido posteriormente após a sobreposição dos mapas de valores do solo urbano e setores de maior deslocamento a pé.

Caro (a) colaborador (a),

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. Para isso, é necessário ler e assinar este documento chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este documento contém as informações necessárias sobre a pesquisa e nossos pesquisadores estão disponíveis para responder todas as dúvidas referentes à sua participação. Sua colaboração será de muita importância para nós, mas você tem o direito de recusar ou desistir a qualquer momento, sem necessidade de explicações e sem correr riscos a qualquer tipo de prejuízo.

O objetivo desta pesquisa é analisar a influência de variáveis individuais e preferências presentes no processo de escolha da localização residencial e relacionadas ao comportamento de caminhada de adultos. Portanto, se você tem mais de 18 anos, mora na região de estudo e se desloca a pé, está convidado a participar de forma voluntária.

Os dados serão coletados por meio de uma entrevista com duração de aproximadamente 1 (uma) hora. Se você autorizar, suas respostas serão gravadas em áudio. Serão feitas perguntas sobre informações gerais do seu perfil individual, perfil familiar e perfil residencial: sexo, idade, raça, escolaridade, ocupação, renda, posse de veículos, posição e composição familiar, tipo e condição de moradia, tempo, e tamanho da residência. Também conversaremos sobre suas preferências a respeito da localização residencial, atividades cotidianas e realização de caminhadas.

Esta pesquisa trará benefícios para a população em geral, fornecendo informações essenciais para a construção de conhecimento sobre o espaço urbano e as preferências da população.

Os possíveis riscos no envolvimento a essa pesquisa são mínimos, como cansaço e desconforto decorrentes do tempo de participação, ou constrangimento diante de perguntas pessoais. Para evitar ou minimizar esses riscos garantimos a sua liberdade de não responder questões incômodas, podendo também interromper por um tempo ou definitivamente a sua participação.

Todas as informações serão utilizadas unicamente para fins acadêmicos e os resultados serão divulgados em publicações científicas. Não haverá necessidade de identificação pessoal e dados individuais serão mantidos em sigilo, mesmo quando os resultados da pesquisa forem divulgados em qualquer formato.

Sua participação na pesquisa é voluntária, sendo assim não receberá nenhuma compensação financeira. Também não sofrerá nenhum prejuízo ao recusar-se a participar ou retirar seu consentimento em qualquer momento. Gastos necessários serão assumidos pela pesquisadora e garantimos a você o ressarcimento de qualquer despesa comprovadamente decorrente da pesquisa.

A qualquer momento durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa. Garantimos seu acesso a todos os resultados.

Se tiver alguma dúvida ou precisar de informações entre em contato com a pesquisadora responsável, estudante de pós-graduação Karine Pompermayer, no telefone: (43) 99915-3992, ou pelo e-mail: karine.pompermayer@uel.br.

Este instrumento somente poderá ser utilizado após a aprovação pelo Comitê de Ética. Se desejar obter informações sobre os seus direitos e/ou aspectos éticos envolvidos na pesquisa poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – CEP/UUEL, no LABESC – Laboratório Escola de Pós-Graduação – sala 14. Campus Universitário – Rodovia Celso Garcia Cid, Km 380 (PR 445), Londrina-PR – CEP: 86057-970. Telefone: 43-33715455. E-mail: cep268@uel.br.

Este documento contém duas vias, sendo uma delas do participante e a outra do pesquisador.

Assinatura do participante

Assinatura do Pesquisador Responsável